

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik PSS

BB 10/13

Masterarbeit

Gehörlose Menschen in der Aus- und Weiterbildung Auswirkungen von Schulerfahrungen auf das lebenslange Lernen

Eingereicht von:

Begleitung:

Stephanie Raschle

Markus Wyss

Abgabedatum:

5. Januar 2013

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, inwieweit Lernerfahrungen und Erlebnisse während der Schulzeit die Bereitschaft zu einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung bei gehörlosen Erwachsenen fördern beziehungsweise hemmen. Dazu werden Daten anhand qualitativer Interviews mit vier gehörlosen Erwachsenen gewonnen. Unter Bezug bestehender Theorien und der qualitativen Inhaltsanalyse werden fördernde beziehungsweise hemmende Faktoren genannt.

Eine geringe oder gar fehlende Auseinandersetzung während der Schulzeit im Umgang mit herausfordernden Situationen, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dem selbstgesteuerten Lernen und der Identitätsentwicklung führt dazu, dass die Basis für ein lebenslanges berufliches Weiterlernen fehlt. Dies erschwert den weiteren Bildungsweg. Wenn diese fehlende Basis jedoch eigenaktiv nachgeholt wird, erhöht das die Bereitschaft zu lebenslangem Weiterlernen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl	1
1.1.1	Persönliche Motivation	1
1.1.2	Vorverständnis und Begründung	2
1.2	Forschungsabsicht und Fragestellung	4
2	Theoretischer Bezugsrahmen	6
2.1	Unterricht für gehörlose Schüler und Schülerinnen – damals und heute	6
2.1.1	Einsatz der Gebärdensprache und der Lautsprache im Unterricht	7
2.1.2	Identitätsbildung gehörloser Menschen	9
2.1.3	Akzeptanz der Gebärdensprache	10
2.1.4	Situation heute	11
2.2	Lernen	14
2.2.1	Was ist Lernen?	14
2.2.2	Gezieltes (intentionales) und unbeabsichtigtes (implizites) Lernen	14
2.2.3	Lebenslanges Lernen	15
2.3	Bereit zum Lernen?	17
2.3.1	Lernmotivation	17
2.3.2	Selbstkonzept	18
2.3.3	Negative Einflüsse auf das Selbstkonzept von Menschen mit Hörschädigungen	19
2.3.4	Selbstwirksames Lernen	20
2.3.5	Selbstgesteuertes Lernen	22
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	26
3.1	Qualitative Sozialforschung	26
3.2	Forschungsstrategie	26
3.3	Methodisches Vorgehen	27
3.3.1	Das problemzentrierte Interview	27
3.3.2	Techniken der Datenerfassung	28
3.3.3	Erstellung des Leitfadens für die Interviewsituation	28
3.3.4	Pilotphase	29
3.4	Durchführung der Datenerhebung	29
3.4.1	Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen	29
3.4.2	Durchführung der Befragung	30
3.4.3	Datenaufbereitung mittels Transkription	31
3.5	Auswertungsverfahren	32
3.5.1	Die qualitative Inhaltsanalyse	32
3.5.2	Kodierung	32
3.5.3	Reduktion	35

3.5.4	Gütekriterien	36
4	Ergebnisse	37
4.1	Darstellung der Ergebnisse	37
4.1.1	Persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen	37
4.1.2	Unterricht	38
4.1.3	Umgang mit Herausforderungen	40
4.1.4	Selbstwirksamkeitsüberzeugung	42
4.1.5	Selbststeuerung	44
4.1.6	Kategorie 5: Identität	46
4.2	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	48
4.3	Diskussion der Ergebnisse	51
4.3.1	Persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen	51
4.3.2	Unterricht	51
4.3.3	Umgang mit Herausforderungen	52
4.3.4	Selbstwirksamkeitsüberzeugung	53
4.3.5	Selbststeuerung	54
4.3.6	Identität	55
4.4	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	57
5	Beantwortung der Fragestellung	58
5.1	Thesen	58
5.2	Leitfrage	60
5.2.1	Elemente aus dem Unterricht	60
5.2.2	Persönlicher Umgang mit Herausforderungen	60
5.2.3	Selbstwirksamkeitsüberzeugung	60
5.2.4	Selbststeuerung	61
5.2.5	Entwicklung der eigenen Identität	61
5.3	Forschungsfrage	62
5.4	Aussagekraft der Ergebnisse	63
5.5	Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis und künftige Forschung	63
6	Literaturverzeichnis	65
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	69
7.1	Abbildungsverzeichnis	69
7.2	Tabellenverzeichnis	69

1 Einleitung

Bevor die Gründe der Themenwahl beschrieben werden, wird zuerst der Begriff ‚Gehörlosigkeit‘ beziehungsweise ‚gehörlos‘ erläutert. Gerade bei Menschen mit einer Hörschädigung existiert laut Hintermair (2007) ein „Dschungel der Heterogenität“ (Hintermair, 2007, S. 5): „Es existieren wenige Gruppen, die eine derartig grosse Heterogenität aufweisen wie die Gruppe der Menschen mit einer Hörschädigung“ (ebd.). Bereits im Titel dieser Arbeit ist von gehörlosen Menschen die Rede. Hier soll nun geklärt werden, wie ‚gehörlos‘ im Kontext dieser Arbeit zu verstehen ist. Diese Eingrenzung im vorher erwähnten Heterogenitätsdschungel ist für das weitere Verständnis wichtig. Definitionen des Begriffs ‚Gehörlosigkeit‘ sind abhängig von der Perspektive (medizinisch oder kulturell), die ihm gegenüber eingenommen wird (vgl. Fosshaug, 2010, S. 73–76). Unter ‚Gehörlosigkeit‘ im medizinischen Sinne verstehen Prillwitz, Wisch und Wudtke (1991), dass die Hörschädigung so gravierend ist, dass gesprochene Sprache auch nicht mit Hilfe eines Hörgerätes wahrgenommen werden kann. Untereinander verständigen sich gehörlose Menschen mit der Gebärdensprache (vgl. Prillwitz, Wisch & Wudtke, 1991, S. 54–61). Wenn es um die Kommunikation in Gebärdensprache geht, kommt jedoch der kulturelle Aspekt der Gehörlosigkeit zum Vorschein. Hier schreibt Fosshaug (2010), dass der Grad des Hörverlustes keine Rolle mehr spielt, wenn sich medizinisch schwerhörige und gehörlose Menschen mit der Gebärdensprache und der Kultur der Gehörlosen identifizieren (vgl. Fosshaug, 2010 S. 73–76). Diese Arbeit befasst sich mit gehörlosen Menschen, wobei im Zusammenhang mit der Schule vor allem ‚Gehörlosigkeit‘ im medizinischen Sinn im Vordergrund steht. Dabei setzt die Arbeit ihren Fokus auf gehörlose Lernende und ihre Erlebnisse während der Schulzeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

In diesem Kapitel wird zuerst die persönliche Motivation aufgezeigt und anschliessend ein erster theoretischer Überblick gegeben, welcher die Themenwahl begründet. Die vertiefte Auseinandersetzung mit bereits vorhandener Literatur, welche in einen Zusammenhang mit Auswirkungen von Schulerfahrungen auf das lebenslange Lernen gebracht werden kann, erfolgt im Kapitel 2.

1.1.1 Persönliche Motivation

Gehörlose Menschen begleiten mich bereits seit dreizehn Jahren. Dabei ist mir die Deutschschweizer Gebärdensprache sehr vertraut geworden und ich konnte die kulturelle Komponente von ‚Gehörlosigkeit‘ in einem breiten Spektrum erleben. Während dieser Zeit führte ich mit den unterschiedlichsten gehörlosen Erwachsenen unter anderem auch Gespräche über ihre erlebte Schulzeit, ihren Berufsalltag und ihre Aus- und Weiterbildungen. Dies unter anderem auch im Rahmen von zwei Abschlussarbeiten zum Thema Schule und Gehörlosigkeit. Meine Diplomarbeit im Jahr 2000 am Lehrer- und Lehrerinnenseminar Marienberg hatte zum Thema: Unterricht von Gehörlosen – Lautsprache oder Gebärdensprache? Diese Arbeit ermöglichte mir die Thematik der Schulbildung nicht nur auf der persönlich gefärbten Ebene zu erfahren, sondern auch die Theorie

in diesem Zusammenhang zu sehen. Im Jahr 2007 verfasste ich mit zwei anderen Studierenden zum Abschluss des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zur Gebärdensprachdolmetscherin eine Diplomarbeit mit dem Thema: Gebärdensprachdolmetscher/-innen – Rollenverständnis im pädagogischen Setting. In dieser Arbeit konnte ich weitere interessante theoretische Erkenntnisse gewinnen, welche meine Sicht auf die Schulbildung von gehörlosen Menschen erneut erweiterten. In der hier vorliegenden Arbeit setzte ich den Fokus auf die Auswirkungen von Schulerfahrungen auf das lebenslange Lernen von gehörlosen Menschen. Das Interesse für diesen Bereich entstand durch meine persönlichen Begegnungen mit Betroffenen und den daraus hervorgegangenen Gesprächen über die Bildung von gehörlosen Schülern und Schülerinnen. Dies motivierte mich, die Auswirkungen von Schulerfahrungen gehörloser Menschen auf das lebenslange Lernen genauer zu betrachten.

1.1.2 Vorverständnis und Begründung

Basierend auf den vorher beschriebenen persönlichen Motiven, folgt nun eine erste kurze Übersicht, weshalb sich diese Arbeit mit Auswirkungen von Schulerfahrungen gehörloser Menschen auf das lebenslange Lernen auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang taucht der Aspekt der Schulbildung von gehörlosen Schülern und Schülerinnen auf. Wie sah diese bislang aus? Könnten dort gemachte Erfahrungen einen Einfluss auf die Bereitschaft des lebenslangen Lernens haben und dementsprechend die Entscheidung für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung hemmen? Ein weiterer Aspekt ist derjenige der Lernbereitschaft. Was braucht es, damit Menschen überhaupt die Bereitschaft aufbringen können, sich auf das lebenslange Lernen einzulassen? Wurden gehörlose Menschen während ihrer Schulzeit in diesem Sinne genügend vorbereitet? Im Folgenden wird nun eine erste Begriffsklärung von ‚lebenslangem Lernen‘ vorgenommen. In der Bestandesaufnahme des Bundesamtes für Statistik (BFS) von Borkowsky und Zuchuat (2006) werden die Definitionen der Europäischen Union und der OECD zum Konzept des lebenslangen Lernens aufgeführt. „Gemäss Definition der Europäischen Union handelt es sich dabei um alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen beziehungsweise beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt“ (Borkowsky & Zuchuat, 2006, S. 9). Weiter schreiben die Autoren, dass die OECD unter lebenslangem Lernen sämtliche Aktivitäten versteht, „die allen Interessierten die Möglichkeit bieten, im Laufe ihres Lebens ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern“ (ebd.). Hier wird deutlich, dass lebenslanges Lernen für alle Menschen von Bedeutung ist. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem lebenslangen Lernen und dementsprechend der beruflichen Weiterbildung von gehörlosen Menschen. Welche Faktoren sind für sie unterstützend oder hemmend in Bezug auf berufliche Weiterbildung? Leider gibt es nur sehr spärliche bis keine empirischen Daten aus der Schweiz, welche sich mit diesem Thema befassen. Dies gilt ebenfalls für die quantitative Frage, ob und wie oft gehörlose Menschen berufliche Weiterbildungen hier in der Schweiz absolvieren. Um trotzdem ein Bild der Aus- und Weiterbildungssituation von gehörlosen

Menschen im deutschsprachigen Raum zu bekommen, wird hier auf Studien aus Deutschland verwiesen. Im Zusammenhang von Studierenden mit einer Hörbehinderung, haben Grote, Doehnel und Linnartz (2011) verschiedene Datensätze durchleuchtet und festgestellt, dass hochgradig hörbehinderte Studierende in Deutschland unterrepräsentiert sind. Das Bildungspotenzial dieser Gruppe wird laut Autoren bei Weitem nicht ausgeschöpft und circa 900 Hörbehinderte erhalten keine ihren intellektuellen Fähigkeiten entsprechende, angemessene Ausbildung (vgl. Grote et al., 2011, S. 334–335). Eine weitere Studie aus Deutschland stammt von Eschenhagen (2008), welcher im Rahmen seiner Masterarbeit das Thema ‚Gehörlose Menschen im Berufsleben – Erkenntnisse aus einer Online- und Unternehmensbefragung‘ untersuchte. Dabei fragte er auch die Weiterbildungssituation der gehörlosen Arbeitnehmer ab. Etwas mehr als die Hälfte aller Befragten (51,8 %, n=205) hat laut dieser Untersuchung noch keine Weiterbildung absolviert. Einer der Gründe dafür war laut den Befragten die fehlende Motivation und die Meinung, dass eine Weiterbildung nichts bringen würde (vgl. Eschenhagen, 2008, S. 74–75). Auf der anderen Seite stehen jedoch Aussagen wie: „Je schneller sich die Welt verändert, umso wichtiger ist es, zu lernen, umzulernen und weiter zu lernen“ (Steiner, 2006, S. 1). Dazu ein Beispiel:

Meine Hörbehinderung (hochgradig schwerhörig) hat mein Berufsleben als Offsetkopist-Andrucker geprägt. Während meiner Lehrzeit merkte ich schon, dass ich im Bereich der Kommunikation einen grossen Nachteil hatte. Um konkurrenzfähig zu sein, kämpfte ich um meine Chance und die Devise hiess: «du musst immer aufmerksam und fleissig sein». Ich hatte einfach immer mehr gemacht, als man von mir erwartete. Es funktionierte.

Nach einigen Jahren erfolgreicher Berufspraxis wurde ich selbstbewusster und akzeptierte mein Verhalten in Form eines Minderwertigkeitskomplexes nicht mehr. Ich strebte nach mehr Effizienz – ich wollte besser und schneller als die anderen sein, gemeint sind die Hörenden. Ich hatte die Messlatte hochgesteckt und mich immer mit den Besten gemessen. Als Mitglied der Gewerkschaft und des Grafischen Forums Zürich nutzte ich jede Gelegenheit mich weiterzubilden. So hatte mein lebenslanges Lernen begonnen. Mit der Zeit empfand ich den Lerndruck nicht mehr als Last, es machte mir Spass, wie ich mich als Spezialist in der Druckvorstufe entwickelte. Mit dem Erfolg kam die Lust am Lernen und die Herausforderungen beflügelten mich. (Zimmermann, 2008, S.4)

In diesem Beispiel wurde der Weg zum lebenslangen Lernen bewusst in die eigene Hand genommen. Die vorher erwähnten Studien aus Deutschland zeigen jedoch, dass dies keiner Mehrheit der gehörlosen Arbeitnehmer gelingt. Mehrheitlich haben sie noch keine berufliche Weiterbildung absolviert und eine grosse Anzahl gehörloser Menschen schöpfen ihr Bildungspotenzial nicht aus. Diese Erkenntnisse begründen die Relevanz dieser Arbeit. Sie soll einer interessierten Leserschaft die Auseinandersetzung mit den Gründen für einen erschwerten Zugang zu beruflicher Aus- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen von gehörlosen Menschen ermöglichen.

1.2 Forschungsabsicht und Fragestellung

Wie bereits vorgängig beschrieben, gestaltet sich die berufliche Aus- und Weiterbildung von gehörlosen Menschen oftmals schwierig. Der Bildungsweg oder Lernweg beginnt jedoch nicht erst bei der Entscheidung für oder gegen eine beruflichen Aus- oder Weiterbildung. Lebenslanges Lernen beginnt schon bei der Geburt. Im Sinne einer Eingrenzung wird aus dem Weg des lebenslangen Lernens jedoch ein bestimmter Abschnitt gewählt. In der Schweiz dauert die obligatorische Schulzeit heute neun Jahre. Demzufolge wird ein grosser Teil der Bildungs- und Lernerfahrungen dort gemacht. Wenn es darum geht, zu verstehen, weshalb sich die berufliche Aus- und Weiterbildung von gehörlosen Menschen oftmals schwierig gestaltet, kann ein Blick zurück auf die obligatorische Schulzeit helfen. Wenn erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Lernprozesse analysiert werden sollen, kann beispielsweise die Biografieforschung eine wertvolle Unterstützung sein, um eben diese Lernprozesse zu verstehen (vgl. von Felden, 2009, S. 157–174). Zimmermann (2008) nimmt in seiner Arbeit ebenfalls Bezug auf vergangene Lernerfahrungen. Er stellt fest, dass viele Erwachsene Schulung mit Schule gleichsetzen, und es können dementsprechend negative Kindheitserfahrungen mitschwingen, welche mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen zusammenhängen, und so einen Einfluss auf das lebenslange Lernen ausüben (vgl. Zimmermann, 2008, S. 16–18). Hier setzt diese Arbeit an. Die vergangenen Schulerfahrungen von vier gehörlosen Erwachsenen werden im Sinne eines biografischen Rückblicks durchleuchtet. Dabei wird ergründet, welche Erfahrungen und Erinnerungen diese gehörlosen Erwachsenen mitnehmen, und ob diese Erfahrungen Einfluss auf die Bereitschaft haben, eine berufliche Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren. Die Aussagen dieser Personen werden analysiert und mit bestehenden Erkenntnissen aus der Forschung verglichen.

Die erste Auseinandersetzung mit der Literatur im Kapitel 1.1.2 führt mich zu folgender Forschungsfrage:

Wie prägen Schulerfahrungen aus der obligatorischen Schulzeit gehörlose Erwachsene im Hinblick auf ihre Bereitschaft, eine berufliche Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren?

Um eine differenzierte Aussage zur Forschungsfrage machen zu können, dient folgende Leitfrage:

Welche Faktoren lassen sich aus den Aussagen der befragten Personen entnehmen, um aufzuzeigen, was sich fördernd oder hemmend auf die Bereitschaft zur beruflichen Aus- oder Weiterbildung auswirkt?

Folgende Thesen stützen die oben formulierte Forschungsfrage:

- Wenn gehörlose Erwachsene ihre Schulzeit vor allem negativ in Erinnerung haben, hat das einen Einfluss auf die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und hemmt dementsprechend die Entscheidung für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung.
- Es ist davon auszugehen, dass viele gehörlose Erwachsene während ihrer obligatorischen Schulzeit nicht die nötigen Lernerfahrungen machten, welche ein lebenslanges Lernen erleichtern.

Das Ziel dieser Arbeit ist also die Eruiierung der Lernerfahrungen und Erlebnisse während der Schulzeit, die bei gehörlosen Erwachsenen das lebenslange Lernen begünstigen beziehungsweise erschweren. Dies soll zu einem besseren Verständnis führen, welche Faktoren in der Schulzeit bei gehörlosen Erwachsenen die Lernbereitschaft für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung erschweren beziehungsweise begünstigen.

Die in diesem Kapitel kurz aufgeführten Überlegungen und Begründungen, welche schlussendlich zu obiger Fragestellung mit entsprechenden Thesen führen, sollen nun vertieft anhand vorhandener Literatur diskutiert werden.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Wie bereits vorgängig erwähnt, soll hier die vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen Gründen für den erschwerten Zugang zu beruflicher Aus- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen von gehörlosen Menschen erfolgen. Dazu werden in diesem Kapitel verschiedene Aspekte aufgegriffen, welche im Zusammenhang mit gehörlosen Menschen und der Schulbildung von gehörlosen Schülern und Schülerinnen stehen. Daraus ergeben sich das nötige Kontextwissen und der Bezugsrahmen für die anschliessende Forschung, und die Daten, welche im Rahmen dieser Masterarbeit entstehen, können dadurch besser eingeordnet werden (vgl. Flick, 2011, S. 72–80).

2.1 Unterricht für gehörlose Schüler und Schülerinnen – damals und heute

Diese Masterarbeit befasst sich mit Erinnerungen und Erfahrungen aus der vergangenen Schulzeit von heute gehörlosen Erwachsenen. Um diese Erinnerungen und Erfahrungen einordnen zu können, erfolgt in diesem Kapitel ein historischer Rückblick. Einleitend wird hier die persönliche Bedeutung der Gebärdensprache für gehörlose Erwachsene im Zusammenhang mit der eigenen Schulzeit aufgegriffen. Die Autoren Kaiser und Ruggli (2011) porträtieren fünf hörbehinderte Personen, von denen sich vier als gehörlos bezeichnen und eine als hochgradig schwerhörig. Auf die Frage *„Was haben Sie während Ihrer Schulzeit als schwierig erlebt?“* geben drei der vier Personen, welche sich als gehörlos bezeichnen, folgende Antworten im Zusammenhang mit Gebärdensprache und Schule:

R. Ruf (Jahrgang 1935): „Gebärden waren an der Taubstummschule seinerzeit während des Unterrichts absolut verboten“ (Kaiser & Ruggli, 2011, S. 5).

A. Locher (Jahrgang 1942): „Während der Schulzeit durfte nur mit dem Mund und ohne Gebärden gesprochen werden“ (Kaiser & Ruggli, 2011, S. 8).

M. Amsler (Jahrgang 1956): „Die Schulzeit gefiel mir soweit gut. Nur durften wir keine Gebärdensprache benutzen, wir wurden zum Teil bestraft, wenn wir erwischt wurden“ (Kaiser & Ruggli, 2011, S. 11).

L. Fuchser (Jahrgang 1987), welche ihre Schulzeit integriert in der Regelschule absolvierte, bezeichnet sich ebenfalls als gehörlos. Auf die Frage *„Wo wurden Sie speziell gefördert und unterstützt und wo haben Sie Benachteiligungen erlebt?“*, sagt sie Folgendes im Zusammenhang mit Gebärdensprache und Schule: „In der Schule musste ich die Logopädie besuchen, was ich gar nicht so gerne machte. Heute kann ich sagen, dass es doch gut war. Dank der Hilfsmittel konnte ich vieles erreichen und lernen. Nur die Gebärdensprache wurde mir nicht gelernt, so habe ich viel Wissen mühsam erlernen müssen“ (Kaiser & Ruggli, 2011, S. 9).

Die Aussagen der hier zitierten gehörlosen Erwachsenen machen deutlich, dass in ihrer Schulzeit der Gebrauch der Gebärdensprache verboten war. Im folgenden Kapitel wird genauer auf die Gründe des damaligen Verbotes eingegangen.

2.1.1 Einsatz der Gebärdensprache und der Lautsprache im Unterricht

Die damaligen Lehrpersonen verzichteten laut Aussagen der gehörlosen Erwachsenen (s. Kapitel 2.1) auf den Einsatz der Gebärdensprache im Rahmen ihrer Förderkonzepte. Dieser Verzicht kann mit den fehlenden Forschungserkenntnissen und dem damaligen Bild der Gebärdensprache (s. Kapitel 2.1.3) erklärt werden. Doch um zu verstehen, weshalb so lange keine fundierte Forschung der gebärdeten Sprachen unternommen worden ist, und um das Verbot des Einsatzes von Gebärdensprache für den Unterricht von gehörlosen Schülern und Schülerinnen in Schweizer Schulzimmern zu verstehen, braucht es einen historischen Rückblick auf die sogenannte Gehörlosenpädagogik. Dieser Rückblick dient jedoch auch dem heutigen Unterricht. Das Finden eines passenden Förderkonzeptes für gehörlose Schüler und Schülerinnen verlangt laut Günther (2000a) eine fundierte Auseinandersetzung mit der gehörlosenpädagogischen Methodendiskussion, auch mit Blick auf die historische Entwicklung (vgl. Günther, 2000a, S. 951–958). Der Rückblick und die Thematik der Methodendiskussion sind eng verknüpft mit zwei Gehörlosenpädagogen, die einen grossen Einfluss auf die Gehörlosenpädagogik ausübten, wie Caramore (2003) schreibt. In der folgenden Tabelle 1 wird ersichtlich, welche Methode von der jeweiligen Persönlichkeiten propagiert wurde:

Tabelle 1: Einflussreiche Gehörlosenpädagogen (vgl. Caramore, 2003, S. 6–9)

Abbé Charles Michel de l'Épée (1712–1789)	Samuel Heinicke (1727–1790)
1751: Direktor des Institut National des Sourds Muets in Paris (INSM)	1778: Direktor des Kursächsischen Instituts für Stumme und andere mit Sprachgebrechen behaftete Personen
Seine Bildungsmethode zielte nicht darauf ab, den gehörlosen Kindern das Sprechen beizubringen. Sein Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, die gehörlosen Kinder in Französisch denken zu lernen. Um dies zu erreichen, lernte de l'Épée die französische Gebärdensprache der Gehörlosen im Umkreis von Paris und entwickelte daraus ein Gebärdensystem. ‚Le system des signes méthodiques‘, wie dieses künstliche Gebärdensystem genannt wird. Es basiert auf der pädagogischen Überlegung, die Gebärdensprache an die Grammatik der gesprochenen französischen Sprache anzupassen.	Heinicke unterrichtete gehörlose Schüler in Leipzig und anderen deutschen Städten. Sein Ziel bestand darin, die Gehörlosen sprechen zu lehren. Er vertrat die Ansicht, dass Gehörlose die Sprache der Hörenden nur beherrschen lernen, wenn sie die Sprache der Hörenden auch sprechen können. Dabei tolerierte er Gebärdensprache nur, solange sie nutzbringend für den Erwerb der geschriebenen und gesprochenen Sprache der Hörenden eingesetzt werden konnte.

Die Methode von Abbé de l'Épée, welche ein manuelles System einbezog, wird auch als französische oder manuelle Methode bezeichnet, diejenige von Heinicke, welche die Lautsprache verwendete, als deutsche oder orale Methode. Die Methode von de l'Épée feierte laut Sacks (2001) in Frankreich grosse Erfolge, da dadurch gehörlose Schülerinnen und Schüler erstmals Lesen und Schreiben erlernen konnten und so in den Genuss einer Bildung kamen. In der Folge konnten auch viele gehörlose Menschen die Gehörlosenpädagogik erlernen und sich zu Lehrpersonen ausbilden lassen (vgl. Sacks, 2001, S. 19–57). In der Deutschschweiz wurden laut Caramore (2003) zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgrund fehlender Schweizer Fachleute für Gehörlosenpädagogik deutsche Anstaltsleiter angestellt, welche nach den Prinzipien der oralen Methoden unterrichteten. Dies führte dazu, dass in der Deutschschweiz um 1840 die Gebärden an den Ge-

hörlosenschulen bereits in den Hintergrund traten (vgl. Caramore, 2003, S. 10–12). Es wird hier deutlich, dass im Zusammenhang mit der Bildung von gehörlosen Schülern und Schülerinnen keine Einigkeit in der Methodenwahl herrschte. Im Jahre 1880 wurde schliesslich am Mailänder Gehörlosenpädagogenkongress der Entscheid zur europaweiten Verwendung der oralen Methode gefällt. Dabei wurde folgende Resolution verabschiedet:

In Anbetracht der unbestreitbaren Überlegenheit von Lautsprache über Gebärden im Hinblick auf die Eingliederung Taubstummer in das gesellschaftliche Leben sowie darauf, ihnen grössere Geläufigkeit in Sprache zu vermitteln, erklärt der Kongress, dass die Methode der Artikulation in der Unterrichtung und Ausbildung den Vorzug vor der Methode des Gebärdens haben sollte.

In Anbetracht der Tatsache, dass der gleichzeitige Gebrauch von Gebärden und Lautsprache den Nachteil hat, die Lautsprache, das Lippenlesen und die Präzision der Ideen zu beeinträchtigen, erklärt der Kongress, dass die rein lautsprachliche Methode bevorzugt werden sollte. (Kammerbauer; zitiert nach Krause, 2007, S. 14)

Sacks (2001) fügt an, dass die gehörlosen Lehrpersonen an diesem Kongress kein Stimmrecht hatten. Die dort verfasste Resolution habe dazu geführt, dass die Gebärden völlig aus dem Unterricht ausgeschlossen wurden und an vielen Orten die gehörlosen Lehrpersonen durch hörende Lehrpersonen, welche keine Kenntnis der Gebärdensprache hatten, ersetzt wurden. Sacks schreibt weiter, dass der Entscheid der Gehörlosenpädagogen am Mailänder Kongress für die orale Methode durchaus eine Berechtigung gehabt hätte, wenn diese Methode funktioniert und die gehörlosen Schüler und Schülerinnen die Lautsprache auch wirklich erworben hätten. Sacks zeigt jedoch auf, dass die orale Methode und die Unterdrückung der Gebärdensprache zu einer dramatischen Reduzierung der Lernleistung gehörloser Kinder und der Bildung Gehörloser im Allgemeinen geführt hat. Dies ist laut Sacks damit begründet, dass mittels intensivem Einzelunterricht während fünf bis acht Jahren versucht wurde, den gehörlosen Kindern das Sprechen beizubringen, und dass daneben wenig Zeit für die Vermittlung von Informationen, Kultur oder komplexen Fertigkeiten blieb (vgl. Sacks, 2001, S. 19–57). Die orale Methode funktionierte nach Krause (2007) in vielen Fällen auf Basis von Strafen und der Erwerb der Lautsprache war mit ausserordentlich hohen Strapazen für die gehörlosen Schüler und Schülerinnen verbunden. Weiter schreibt Krause, dass nach der oft sehr harten Schulzeit viele die Schule verliessen, ohne dass sie Lesen und Schreiben konnten (vgl. Krause, 2007, S. 12–22). Demgegenüber waren die gehörlosen Schüler und Schülerinnen, welche vor der Mailänder Resolution nach der manualen Methode von de l'Épée unterrichtet wurden, ausserordentlich belesen und gebildet (vgl. Sacks, 2001, S. 19–57). Erst viele Jahre später wurde laut Krause vereinzelt auf die alarmierenden Resultate, welche die orale Bildung bei gehörlosen Kindern bewirkte, reagiert. Das Schwedische Parlament beispielsweise hielt 1987 offiziell fest, dass die Gebärdensprache die bestmögliche Garantie für eine normale Entwicklung gehörloser Kinder sei, was zur Anwendung der bilingualen Methode führte (vgl. Krause, 2007, S. 12–22). Welche Auswirkungen ein bilinguales Konzept für gehörlose Schülerinnen und Schüler haben kann, wird im Kapitel 2.1.4 aufgezeigt. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, kann ein Blick in die Vergangenheit helfen zu verstehen, weshalb sich die damaligen Lehrpersonen von gehörlosen Schülern und Schülerinnen gegen die Gebärdensprache ent-

schieden haben. Diese Entscheide hatten jedoch auch einen Einfluss auf die Identitätsbildung von gehörlosen Menschen, wie im nächsten Kapitel aufgezeigt wird.

2.1.2 Identitätsbildung gehörloser Menschen

Im Folgenden werden die Überlegungen von Ahrbeck (1997) hinzugezogen, um die Identitätsbildung gehörloser Menschen zu beschreiben. Er definiert verallgemeinernd, dass das Ziel der Identitätsbildung das mündige und zur Selbstreflexion fähige Subjekt sei. Dabei ist laut Ahrbeck Identität nur in der Interaktion und im Austausch mit anderen zu entwickeln. „Es muss dem Individuum gelingen, die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse in die Interaktion mit anderen einzubringen, sich auf die Erwartungen und Bedürfnisse der anderen einzustellen und zu einem Ausgleich eigener und fremder Interessen zu kommen“ (Ahrbeck, 1997, S.17). Bei gehörlosen Menschen stellen sich verschiedene Erschwernisse in der Identitätsbildung ein, die sich direkt oder indirekt aus der kommunikativen Problematik ergeben (vgl. Ahrbeck, 1997, S. 193–203). Im obigen Kapitel 2.1.1 wird beschrieben, dass im Unterricht mit gehörlosen Schülern und Schülerinnen in der Vergangenheit praktisch ausschliesslich die Lautsprache verwendet wurde. Hintermair und Voit (1990) geben aber zu bedenken, dass das gehörlose Kind keinen ungehinderten Zugang zur Lautsprache hat. „Seine Wahrnehmungsbedingungen lassen nicht zu, dass es Lautsprache ebenso deutlich, ebenso vielfältig, ebenso beiläufig und mühelos aufnimmt wie das hörende Kind“ (Hintermair & Voit, 1990, S.67). Daraus würde sich als Konsequenz dann die vorher erwähnte kommunikative Problematik, vor allem im mündlichen Sprachkontakt, ergeben (vgl. Hintermair & Voit, 1990, S. 74–79). Für die Identitätsbildung bedeutet das laut Ahrbeck (1997), dass die Interaktion mit hörenden Menschen aufgrund der kommunikativen Problematik häufig nur auf sehr wenige Interaktionspartner beschränkt ist und sich dadurch bereits Einschränkungen in der Identitätsbildung ergeben. Wichtig für die Identitätsbildung ist also laut Ahrbeck, dass gehörlose Menschen uneingeschränkt mit anderen Menschen kommunizieren können und damit verbunden auch über umfassende personale Ausdrucks- und Verstehensmöglichkeiten verfügen. Die Kommunikation soll aber auch umfassend und unbeschwert sein. Ahrbeck meint, dass das in diesem Masse nur in der Gemeinschaft der gehörlosen Menschen mittels Gebärdensprache der Fall sei. Hier sei im Sinne der Identitätsbildung gehörloser Menschen eine Kommunikation ohne Hindernisse möglich, die Erfahrungen erfolgreichen Handelns oder anders gesagt selbstwirksames Handeln (s. Kapitel 2.3.4) möglich macht (vgl. Ahrbeck S. 188–192). Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Poppendieker (1992) wichtig, dass gehörlose Kinder eine Befähigung zum Leben in zwei Welten¹ benötigen. Laut der Autorin finden die meisten gehörlosen Menschen ihr Wir-Gefühl in der Welt der Gehörlosen. Die Hörenden sind die Anderen. „Für beide Gruppen muss nun von Gehörlosen eine jeweils verschiedene soziale Identität gebildet werden und im Ausgleich mit der personalen Identität eine Ich-Identität gefunden werden“ (Poppendieker, 1992, S. 12).

¹ Die Lebensrealität von gehörlosen Menschen unterscheidet sich von derjenigen der hörenden (vgl. Poppendieker, 1992, S. 9–19).

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass für die Identitätsentwicklung von gehörlosen Menschen die kommunikative Partizipation und die Gebärdensprache eine wichtige Rolle spielen. Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, weshalb es so lange dauerte, bis die Gebärdensprache die nötige Akzeptanz erhielt.

2.1.3 Akzeptanz der Gebärdensprache

Im Kapitel 2.1 wird beschrieben, dass gehörlose Erwachsene es rückblickend als schwierig empfanden, dass die Gebärdensprache während des Unterrichts verboten war. Weiter wird im Kapitel 2.1.1 aufgezeigt, welche Entscheide dazu führten, dass die Gebärdensprache aus den Schulzimmern verschwand. Das Ansehen und der damalige Stellenwert der Gebärdensprache waren gering, wie die Aussage von Schneider (1994) zeigt. Der Autor zeigt auf, dass bis in die späten sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts weitgehend Einigkeit darüber herrschte, dass die Gebärdensprache im besten Fall als unzulängliches Hilfsmittel zur Kommunikation mit gehörlosen Menschen zu betrachten sei, weit häufiger aber als Affensprache, deren Anwendung es um jeden Preis zu verhindern gälte, wenn die Integration von gehörlosen Menschen in eine hörende Welt gelingen sollte (vgl. Schneider, 1994, S. 2). Auch die Linguisten und Linguistinnen gaben der Gebärdensprache einen geringen Stellenwert. „Bis zu den späten sechziger Jahren [des 20. Jahrhunderts, Anm. d. Verf.] herrschte bei den meisten Linguisten die Meinung, die Gebärdenkommunikation der Gehörlosen sei bestenfalls eine lose Ansammlung globaler Gesten, die nur einfache Zusammenhänge ausdrücken könnten“ (Boyes Braem, 1995, S. 12). Boyes Braem erwähnt weiter, dass William C. Stokoe, ein Sprachwissenschaftler und Dozent für Englisch am Gallaudet College for the Deaf in Washington (USA), einer der ersten war, der die Gebärdenkommunikation von gehörlosen Menschen einer Erforschung mit modernen linguistischen Mitteln für würdig hielt. Seine Publikationen im Jahr 1960 und 1965 werden laut Boyes Braem heute als die ersten modernen linguistischen Studien über Gebärdensprache anerkannt. Einen weiteren wichtigen Beitrag leisteten dann laut Boyes Braem im Jahre 1979 Bellugi und Klima. Boyes Braem zeigt auf, dass die beiden Forschenden im Gegensatz zu Stokoe vorher keinen Kontakt mit Gehörlosen und deren Erziehung gehabt hatten, und dass sie in ihren Studien dementsprechend von einem wissenschaftlich neutralen Standpunkt ausgingen, indem sie nicht annahmen, dass die Kommunikation durch Gebärden über eine eigene Grammatik verfüge oder als Sprache unabhängig vom gesprochenen Englisch zu sehen sei. Zu ihrer eigenen Überraschung entdeckten die Forschenden Klima und Bellugi, dass die Amerikanische Gebärdensprache eine sprachlich sehr reiche und komplexe Struktur aufweist (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 11–13). Damit war der Grundstein für eine immer bessere Anerkennung und Wertschätzung der Gebärdensprache gelegt, wie Boyes Braem (2009) schreibt. Die Gehörlosen entwickelten ein steigendes Selbstbewusstsein, welches auch im Zusammenhang mit der stetig zunehmenden linguistischen Erforschung der Gebärdensprachen zu sehen ist (vgl. Boyes Braem, 2009, S. 1–6). Die Gebärdensprache wurde demzufolge lange Zeit von der Forschung vernachlässigt. Dies ist heute anders. „Es ist ... wissenschaftlich, aber auch aus sprachpraktischer

Sicht unbestritten, dass Gebärdensprachen die gleichen Strukturmerkmale wie gesprochene Sprachen aufweisen, analog erworben und verarbeitet werden sowie kommunikativ und kognitiv in gleicher Weise leistungsfähig sind“ (vgl. Günther, 2000a, S. 953–958). Der Sprachsystemstatus der Gebärdensprachen lässt sich laut Günther (2000b) stichpunktartig wie folgt festhalten:

- Linguistisch betrachtet weisen Gebärdensprachen die allgemeinen Definitionskriterien für Sprache² auf.
- Gebärdensprachen werden von den Benutzenden zentral in der gleichen Weise verarbeitet wie Verbalsprachen, indem sie die gleiche linkshemisphärische Dominanz für Sprachen aufweisen.
- Der Spracherwerb in gebärdeten und gesprochenen Sprachen entwickelt sich analog. Dies gilt nicht nur für Lexikon, Semantik und Syntax, sondern auch für die elementaren Bildungsformen der Gebärdenzeichen, etwa der Ausdifferenzierung der Handformen, denen in den Lautsprachen das Phonemsystem entspricht (vgl. dazu auch Boyes Braem, 1995, S. 160–179).
- Gebärdensprache lässt sich in Lautsprache übersetzen und umgekehrt.
- Gebärdensprachen sind reine Kommunikationssprachen, das heisst sie verfügen über keine Schriftsprache für den täglichen Gebrauch (vgl. Günther, 2000b, S. 116–119).

In Ergänzung dazu erwähnt Boyes Braem (1995): „Da Gebärden wie Wörter aus einer beschränkten Anzahl von Komponenten bestehen, ist es möglich, Notationssysteme zu erfinden, um sie schriftlich festzuhalten. Doch ist die Forschung über Gebärdensprachen so jung, dass noch kein Notationssystem als allgemein verwendbar angesehen werden kann“ (S. 29). Solche Notationssysteme (s. Anhang 1.1) sind beispielsweise die Notation von Stokoe, das Sutton Movement Writing beziehungsweise das System GebärdenSchrift für den deutschsprachigen Raum, das System SignFont, das HamNoSys (Hamburger Notations-System) oder die Symbole von Liddell und Johnson (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 29–32).

Die Anerkennung und Wertschätzung der Gebärdensprache setzte vielerorts erst mit der noch recht jungen Gebärdensprachforschung ein. Heute ist klar, dass gebärdete Sprachen und gesprochene Sprachen linguistisch gleichwertig zu betrachten sind.

Damit soll der geschichtliche Rückblick abgeschlossen werden und mit diesem Hintergrundwissen wird nun auf die Situation von heute und die Wahl passender Fördermethoden für gehörlose Schüler und Schülerinnen eingegangen.

2.1.4 Situation heute

In den letzten Jahren ergaben sich laut Hintermair (2007) deutliche Veränderungen in der Sichtweise auf hörgeschädigte oder gehörlose Kinder. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Entwicklungen im medizinischen, audiologischen und sonderpädagogischen Bereich (Stichworte: lei-

² „Sprache ist ein Symbolsystem, das willkürliche Symbole benutzt – Sprache ist kontextfrei – Sprache wird kulturell vermittelt – Sprache ist ein kombinatorisches System in dem Sinne, dass sich Symbole regelhaft immer neu miteinander kombinieren lassen“ (Szagun, 2010, S. 17).

stungsstärkere Hörgeräte, Cochlea-Implantate³ (CI), hörgerichteter Spracherwerb), aber auch jene im sprachwissenschaftlichen und soziologischen Bereich (Stichworte: Gebärdensprachforschung, Bilingualismus, Gehörlosenkultur). Diese gesellschaftlichen Veränderungen ermöglichen heute ein viel breiteres Spektrum an Förder- und Bildungsoptionen, in denen die vorher erwähnten medizinischen und soziologischen Bereiche als gleichwertige Optionen genutzt werden können (vgl. Hintermair, 2007, S. 9–11). Das Schulungsangebot für gehörlose Schüler und Schülerinnen wird in der Schweiz heute anhand der Bedürfnisse und Voraussetzungen individuell angepasst. Da ist zum einen die Vollintegration in der Regelschule zu nennen und zum anderen die spezialisierte Sonderschulung oder die Teilintegration, bei der nebst dem Unterricht in der Sonderschule auch ein Teil des Unterrichts in der Regelschule stattfindet (vgl. Zentrum für Gehör und Sprache, 2012; Sek 3, 2012). Audeoud und Wertli (2011) schreiben, dass im Jahr 1960 in der Deutschschweiz die ersten hörgeschädigten Schüler und Schülerinnen⁴ in Regelklassen integriert wurden, wobei diese Praxis heute für eine Mehrheit der hörgeschädigten Kinder gilt, genaue Zahlen sind jedoch nicht vorhanden (vgl. Audeoud & Wertli, 2011, 17–21). Reitbauer (2010) zeigt in ihrer Diplomarbeit auf, dass Kinder, welche mit einem CI versorgt wurden, häufiger die Regelklasse besuchen als hörbehinderte Kinder ohne beziehungsweise mit anderen Hörhilfen. Dabei erwähnt Reitbauer eine Studie von Eckl-Dorna aus dem Jahr 2003, welche festhält, dass in Österreich von den vor dem dritten Lebensjahr mit einem CI implantierten Kindern im Schuljahr 2001/2002 83,3 Prozent eine Regelklasse besuchten (vgl. Reitbauer, 2010, S. 41–43). In diesem Zusammenhang soll nun aufgezeigt werden, wie sich der Lautspracherwerb und damit der Zugang zu gesprochener Sprache bei Kindern mit einem CI entwickelt, da diese Schüler und Schülerinnen mehrheitlich integriert geschult werden. Es soll nochmals erwähnt werden, dass zu dieser Gruppe von Kindern auch die gehörlos geborenen gezählt werden. Die Spracherwerbsforscherin Szagun (2010) erwähnt in ihrer Publikation ihre eigene Studie aus dem Jahr 2001, bei welcher sie bei 22 Kindern mit CI den Lautspracherwerb über eine Zeitspanne von drei bis fünf Jahren untersuchte. Die meisten dieser Kinder erhielten das Implantat im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Kinder mit CI individuell sehr unterschiedliche Lautsprachkompetenzen entwickelt haben.

Bei 3 Kindern mit Cochlea-Implantat verläuft der Grammatikerwerb so wie bei normal hörenden Kindern mit einer schnellen Sprachentwicklung, bei den 7 anderen so wie bei normal hörenden Kindern mit einer etwas langsameren Sprachentwicklung. Bei 12 der Kinder mit Cochlea-Implantat bleibt der Grammatikerwerb jedoch weit hinter dem der normal hörenden und ihnen gleichenden Kindern mit Cochlea-Implantat zurück. Diese Kinder haben keinen Spracherwerb, der mit dem normal hörender Kinder vergleichbar wäre. (Szagun, 2010, S. 254)

In der vorher erwähnten Studie von Szagun wird aufgezeigt, dass von den untersuchten Kindern über die Hälfte keinen vergleichbaren Lautspracherwerb zu hörenden Kindern aufwies. Wie bereits

³ „Ein Cochlea-Implantat (CI) ist eine elektronische Mikroprothese, die es gehörlos geborenen Kindern ermöglicht, zum Hören und zur gesprochenen Sprache zu kommen“ (Szagun, 2010, S. 199).

⁴ Gemeint sind hier Kinder, die mit Hilfe technischer Versorgung Sprache auditiv wahrnehmen können (vgl. Audeoud & Wertli, 2011, S. 17–21).

beschrieben, werden laut einer österreichischen Studie 83,3% der mit einem CI implantierten Kinder integrativ geschult. Vor diesem Hintergrund fordert der Österreichische Gehörlosenbund, dass die gebärdete Sprache im Sinne eines bilingualen Spracherwerbs im Förderkonzept berücksichtigt werden soll, wenn trotz Hörhilfe oder CI kein müheloser und natürlicher Spracherwerb über das Ohr stattfinden kann (vgl. Österreichischer Gehörlosenbund, 2006, S. 6–8). Im Folgenden wird nun auf das bilinguale Förderkonzept eingegangen. Günther und Schäfke (2004) halten die bilinguale Erziehung für ein geeignetes Konzept für gehörlose Schüler und Schülerinnen. In der Deutschschweiz fehlen Daten, welche zu solchen bilingualen Schulversuchen Auskunft geben. Vereinzelt leiten Sonderschulen, Lehrpersonen oder Eltern bilinguale Bestrebungen für gehörlose Schüler und Schülerinnen ein, eine wissenschaftliche Begleitung dieser Projekte mit entsprechenden Publikationen ist in der Deutschschweiz jedoch nicht vorhanden. Hier soll auf die Fernsehsendung von Alphavision (2012) verwiesen werden. Thomas Müller, der als Institutionsleiter der Sek 3 und als Bereichsleiter der Sekundarschule für Gehörlose in Zürich amtiert, erzählt in dieser Sendung, dass in seiner Institution eine gehörlose und eine hörende Person den Unterricht gestalten (vgl. Alphavision, 2012, 11:38–11:43). Als Gründe für diese Unterrichtsform gibt Müller an:

Früher unterrichtete man in Gehörlosenschulen ausschliesslich in Lautsprache. Das war für gehörlose Jugendliche sehr mühsam, sie mussten sich enorm konzentrieren, haben gewisse Ausdrücke falsch verstanden und mussten sich nachinformieren. Das war ein grosser Aufwand für sie, dadurch gerieten sie im Unterricht in Rückstand. ... Forschungen haben gezeigt, dass Bilingualismus kein Nachteil ist. Früher hatte man das Gefühl, wenn sie Gebärdensprache lernen, lernen sie die Lautsprache umso schlechter. Forschungen zeigten, nein. Haben sie die Gebärdensprache als Grundlage, lernen sie die Lautsprache besser. (Alphavision, 2012, 11:10)

Die Autoren Günther und Schäfke (2004) dokumentieren den Hamburger Bilingualen Schulversuch⁵, welcher während sechs Jahren wissenschaftlich begleitet wurde. Die Autoren schreiben, dass mit dem bilingualen Ansatz den gehörlosen und hochgradig schwerhörigen Schülern und Schülerinnen verbesserte Wahlchancen geboten werden, damit sie in allen Bereiche altersgemäss lernen und sich entwickeln können. Die Ergebnisse dieses Schulversuchs zeigen laut Günther und Schäfke, dass das bilinguale Konzept ein erfolgreicher Ansatz ist, welcher zu einer altersgemässen Entwicklung von Sprache, Kommunikation und Denken der beteiligten Schüler und Schülerinnen führt. Aufgrund des Hamburger Bilingualen Schulversuchs stellte der Niedersächsische Landtag im März 2001 fest, dass dieses Projekt den Nutzen bilingualer Erziehung im Unterricht gehörloser Schüler und Schülerinnen ausreichend bewiesen hat und dementsprechend die schrittweise Einführung der Deutschen Gebärdensprache in den Unterricht für gehörlose Menschen vorzusehen ist (vgl. Günther & Schäfke, 2004, S. 1–24).

In der Schweiz werden Bestrebungen zur bilingualen Förderung von gehörlosen Kindern auf bildungspolitischer Ebene weiterhin abgelehnt. Eine erst kürzlich (2011) eingereichte Motion im Kanton Zürich, welche verlangte, dass bei hörbehinderten Kindern die Gebärdensprache gleichwertig

⁵ Dabei werden in diesem Modell die Gebärden-, Laut- und Schriftsprache als Kommunikations- und Kognitionsmittel angeeignet (vgl. Günther & Schäfke, 2004, S. 1).

zur Lautsprache vermittelt werden sollte, wurde mit 94 zu 70 Stimmen abgelehnt. „Die Mehrheit des Rates fand, die Eltern müssten selbst entscheiden, ob sie die Kommunikation mit dem gehörlosen oder hörbehinderten Kind mit der Laut- oder der Gebärdensprache aufbauen wollten“ (Zürcher Oberländer, 2011).

Das Wissen über vergangene Konzepte in der Pädagogik für gehörlose Schüler und Schülerinnen, den Stellenwert der Gebärdensprache sowie die Kenntnis der heutigen Bestrebungen, sollen helfen, die Erkenntnisse, welche diese Arbeit mit ihrer Forschung liefert, richtig einordnen zu können. Neben den Schulerfahrungen, welche ein Schwerpunkt dieser Arbeit darstellen, soll nun auf einen weiteren zentralen Punkt eingegangen werden. In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Bereiche, die zum Lernen benötigt werden, durchleuchtet und in einen Zusammenhang mit gehörlosen Lernenden gesetzt.

2.2 Lernen

In einem ersten Schritt wird in diesem Kapitel nun der Begriff ‚Lernen‘ eingegrenzt. Anschliessend wird auf das lebenslange Lernen eingegangen. Es wird ebenfalls aufgezeigt, was dabei jeweils speziell bei gehörlosen Menschen beachtet werden muss.

2.2.1 Was ist Lernen?

Der Begriff ‚Lernen‘ findet seine Verwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. In seinem einführenden Modell des Lernens unterscheidet Konrad (2011) die bewusste Übernahme von Informationen oder Fähigkeiten im Vergleich zum beiläufigen Lernen. Daraus ergibt sich folgende Definition:

Unter Lernen versteht man den absichtlichen (intentionales Lernen) und den beiläufigen (inzidentelles und implizites Lernen), individuellen oder kollektiven Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten.

- Aus kognitivistischer Sicht wird Lernen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrungen oder neu gewonnenen Einsichten und des Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder Bewusstwerdung eigener Regungen) aufgefasst.
- Vertreter konstruktivistischer Denkrichtungen begreifen Lernen als aktives, konstruktives, selbstreguliertes und (weitgehend) soziales Geschehen. (Konrad, 2011, S. 15)

Nach dieser allgemeinen Definition wird der Begriff des Lernens weiter eingegrenzt.

2.2.2 Gezieltes (intentionales) und unbeabsichtigtes (implizites) Lernen

Vieles, was Menschen lernen, geschieht laut Mackowiak et al. (2009) implizit. Das Lernen passiert nebenbei, ohne dass gezielte Lernangebote oder eine Lernabsicht dahinter stecken (z. B. soziale Einstellung, Vorurteile, ein Gespräch mithören, ...). Intentionales Lernen geschieht dann, wenn beispielsweise eine Fremdsprache erlernt werden will (vgl. Mackowiak et al., 2009, S. 15–17).

⇒ *Herausforderung für gehörlose Menschen*: Der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. weist darauf hin, dass gehörlose Menschen gerade beim impliziten Lernen aufgrund zahlreicher kommunikativer Barrieren zwischen hörenden und gehörlosen Menschen oft ausgeschlossen sind. Der Zugang

zu Alltagswissen, welches hörende Menschen nebenbei im Radio, bei Pausengesprächen am Arbeitsplatz und an vielen anderen Orten implizit erwerben, ist bei gehörlosen Menschen in vielen Fällen nicht einfach gegeben. Dies kann zu einem Wissensdefizit in diversen Alltagsbereichen führen (vgl. Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 2011, S. 2–3). Günther (2000b) schreibt diesbezüglich, dass Gehörlosigkeit in allererster Linie eine Störung der Kommunikation ist, welche beispielsweise zu Problemen im Austausch von Informationen, Meinungen und Verhaltensregulierungen führt (vgl. Günther, 2000b, S. 115–116).

2.2.3 Lebenslanges Lernen

Diese Arbeit untersucht die Bereitschaft, sich auf das lebenslange Lernen einzulassen. Im folgenden Kapitel wird dementsprechend die Bedeutung des lebenslangen Lernens aufgezeigt. Laut Steiner (2006) haben lebenslange Lerner und Lernerinnen ein tiefes Bedürfnis, mehr zu wissen, ihre Kompetenzen zu verbessern und sich stetig weiterzuentwickeln. Die Autorin nennt dies das „explorative Lernen“ (Steiner, 2006, S. 2). Diese Menschen lernen autodidaktisch, setzen sich eigene Ziele, erarbeiten Dinge autonom und bilden sich aus eigener Initiative weiter (vgl. Steiner, 2006, S. 1–3). Borkowsky und Zuchuat (2006) bearbeiteten das Thema lebenslanges Lernen und Weiterbildung für das Schweizerische Bundesamt für Statistik (BFS). Dabei halten sie fest, dass die Wissensgesellschaft und die technologische Entwicklung eine Erneuerung und dauerhafte Entwicklung der Kompetenzen der Menschen unumgänglich machen. Dazu braucht es laut den Autoren eine regelmässige Aktualisierung und Weiterentwicklung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Das lebenslange Lernen verstehe sich als Antwort auf diese Anforderungen, und dementsprechend haben europaweit die meisten Länder das lebenslange Lernen zu einem politischen Ziel gemacht. Wie bereits im Kapitel 1.1.2 beschrieben, umfasst die Definition zum Konzept des lebenslangen Lernens gemäss der Europäischen Union und der OECD laut Borkowsky und Zuchuat sämtliche Lernformen, welche über das offizielle Bildungssystem bis hin zum Lesen von Fachliteratur reicht. Da diese Definition für die Autoren noch zu wenig eingrenzend ist, verwenden sie für die Einteilung der Lernaktivitäten die Kriterien Institutionalisierungsgrad und Lernziel. Der Institutionalisierungsgrad, welcher von Eurostat, der UNESCO und der OECD definiert wurde, beinhaltet zum einen laut Borkowsky und Zuchuat die formale Bildung, welche innerhalb des nationalen Bildungssystems stattfindet (Schule, Berufsbildung, Tertiärbildung), und zum anderen die nicht-formale Bildung, welche alle Unterrichtsformen ausserhalb des formalen Bildungssystems beinhaltet (z. B. Weiterbildungskurse, private Lernaktivitäten, Konferenzen, Fernstudien). Eine weitere Kategorie innerhalb des Institutionalisierungsgrades ist gemäss der Autoren des BFS-Berichtes das informelle Lernen. Damit werden Lernaktivitäten umschrieben, welche anhand eines Lernziels, aber ausserhalb einer Lernbeziehung stattfinden (z. B. Lehrbücher, Software, Lernmedien, Beobachten anderer Personen, On-the-job-Lernen⁶). Informelles Lernen weist also die Lernsituation an allen Orten des Lebens und vor allem durch alle Medien, mit denen die Menschen konfrontiert

⁶ „Lernen durch Berufstätigkeit“ (Duden, 2001, S. 570).

sind, aus (vgl. von Felden, 2009, S. 160–161). Die zweite Kategorie, welche die Lernaktivitäten genauer eingrenzt, ist das vorher erwähnte Lernziel. Laut Borkowsky und Zuchuat muss zwischen beruflich motiviertem Lernen und Lernen zur Allgemeinbildung oder zum Vergnügen unterschieden werden. Daher werden in ihrem Bericht weder Kursinhalt, Finanzierungsquelle oder Teilnahme während der Arbeitszeit herangezogen, sondern nur das von der betroffenen Person angegebene Lernziel (vgl. Borkowsky & Zuchuat, 2006, S. 7–9). Da sich diese Masterarbeit im Bereich des lebenslangen Lernens auf die berufliche Weiterbildung beschränkt, werden die Kriterien des lebenslangen Lernens analog zu Borkowsky und Zuchuat eingeschränkt. Dabei wird das Augenmerk im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen bei der formalen Bildung auf die obligatorische Schulzeit und die berufliche Aus- und Weiterbildung gerichtet und bei der nicht-formalen Bildung auf alle möglichen Formen, welche dem beruflich motivierten Lernen anhand eines persönlichen Lernziels dienen. Das vorher beschriebene informelle Lernen (s. ergänzend dazu auch Kapitel 2.2.2) wird in dieser Masterarbeit nicht erforscht, da die Eingrenzung auf das Lernen innerhalb einer Lernbeziehung vorgenommen wird.

⇒ *Herausforderung für gehörlose Menschen*: Zimmermann (2008), ein hörbehinderter Mann, welcher seine Abschlussarbeit zum Thema ‚lebenslanges Lernen‘ verfasst hat, zeigt auf, dass die Teilnahme an vielen Bildungsangeboten für gehörlose Menschen erschwert ist. Es braucht laut Zimmermann angepasste Angebote, damit gehörlose Menschen in ihrer eigenen Sprache kommunizieren können, es braucht Lehrpersonen, welche die Bereitschaft zeigen, auf die Bedürfnisse aller Teilnehmenden einzugehen, es braucht Gebärdensprachdolmetschende oder andere Hilfsmittel, damit der ganze Inhalt des Bildungsangebotes verstanden wird, es braucht je nachdem einen Nachteilsausgleich⁷. (vgl. Zimmermann, 2008, S. 13–14). Der Anspruch auf Nachteilsausgleich ergibt sich aus verschiedenen Schweizer Gesetzestexten, wie beispielsweise:

- Die Bundesverfassung (BV, Art 2.3, Art 8.1 und Art 8.2)
- Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG, Art 1.1, Art 1.2 und Art 5.2) (vgl. HfH, 2012, Internet)

Die Schweiz kennt im Unterschied zu Deutschland keinen gesetzlich verankerten Nachteilsausgleich (Glockengiesser, Henrich, Lienhard, Scheuner & Schriber, 2012, S. 25–29). Der Schweizerische Gehörlosenbund hat dementsprechend einen Leitfaden veröffentlicht (s. Anhang 1.2), auf dessen Grundlage individuell zugeschnittene Massnahmen erarbeitet werden können, um eine Diskriminierung zu vermeiden und eine Chancengleichheit innerhalb der Schulbildung, Aus- und Weiterbildung sowie eines Studiums oder einer Umschulung zu gewährleisten (SGB-FSS, 2008, S. 1–11). Einen weiteren Leitfaden hat auch das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbil-

⁷ „Der Nachteilsausgleich dient dazu, Einschränkungen durch Behinderungen aufzuheben oder zu verringern. Dieser Begriff bezeichnet die Anpassung der Bedingungen, unter denen Lernen/Prüfungen stattfinden und nicht eine Modifikation der Lernziele/Ausbildungsziele oder eine Noten- bzw. Fächerdispens. Nachteilsausgleich kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Aufnahme- und Qualifikationsverfahren zur Anwendung“ (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2012, Internet).

dung (SDBB) verfasst. Hier geht es inhaltlich um Nachteilsausgleich-Massnahmen für das Qualifikationsverfahren von Kandidatinnen und Kandidaten mit Hörbehinderungen (vgl. SDBB, 2010, S. 1–3). Hier wird deutlich, dass es in der Schweiz momentan noch einiges an Vorarbeit braucht, bis ein Nachteilsausgleich zum Einsatz kommen kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein gehörloser Mensch, welcher sich im Rahmen des lebenslangen Lernens formal oder nicht-formal bilden möchte, einige Hürden überwinden muss. Dazu braucht es unter anderem die Fähigkeit, diese Hürden mit der nötigen Eigeninitiative zu überwinden. Darauf wird nun im folgenden Kapitel eingegangen.

2.3 Bereit zum Lernen?

Der Begriff ‚Lernen‘ wurde im vorangegangenen Kapitel vor dem Hintergrund dieser Arbeit eingegrenzt und in Bezug zu gehörlosen Lernenden gesetzt. Im folgenden Kapitel wird auf Einflussfaktoren eingegangen, welche die Steuerung des eigenen Lernens je nachdem hemmen oder fördern können.

2.3.1 Lernmotivation

Stangl (2012) sieht den Begriff der Lernmotivation als Sammelbegriff für alle emotionalen und kognitiven Prozesse, die den Lernenden helfen, etwas Neues zu lernen. Neben den kognitiven Gründen gibt es auch soziale Lernmotive. Stangl nennt in diesem Zusammenhang zum einen die bedeutende Rolle der Zuneigung und Geborgenheit. Für die Schüler und Schülerinnen ist es laut Autor zu Beginn ihrer Schulzeit sehr wichtig, eine positive Beziehung zu ihren Lehrpersonen zu haben, was oft die Grundlage für ihre Lernbereitschaft darstellt. Zum anderen gehören nach Stangl auch Geltung und Anerkennung zu den sozialen Lernmotiven. Hier gehe es darum, negative Sanktionen, Macht und Überlegenheit zu vermeiden. Neben den vorher erwähnten kognitiven Gründen und den sozialen Lernmotiven sind auch die Neugier und das Interesse am Gegenstandsbereich von Bedeutung für die Lernmotivation. Es wird also sichtbar, dass Lernende unterschiedliche Zielsetzungen und Motivationen haben. Als Voraussetzung für das lebenslange Lernen (s. Kapitel 2.2.3) im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung ist laut Stangl viel Disziplin und Motivation erforderlich, wobei letztere aus verschiedenen Quellen stammen kann. Hier sei zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation⁸ zu unterscheiden, wobei diese nicht als Gegenpole gesehen werden können. Vielmehr kann in vielen Fällen erst aus einer extrinsischen eine intrinsische Motivation entstehen. Bei der Weiterbildung stehen laut Stangl zum einen kognitive Motive im Vordergrund wie Neugier oder der Antrieb etwas zu analysieren (s. Kapitel 2.2.3) und zum anderen soziale Motive wie die Anpassung an die Gruppe, das Bedürfnis nach Konformität und Aufgehobenheit. Weiter schreibt er, dass das Leistungsmotiv in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung

⁸ Intrinsische Motivation: Hier wird aus Interesse, Freude und eigenem Bedürfnis heraus gelernt, weil die Beziehung zum Lernstoff die Lernenden antreibt.

Extrinsische Motivation: Hier wird gelernt um Noten, Lob und Prestige zu erlangen (vgl. Stangl, 2012, S. 1).

sei, um selbstgestellte Ziele zu realisieren (vgl. Stangl, 2012, S. 1–7). Im Folgenden werden nun Einflussfaktoren aufgezeigt, welche sich auf die Lernmotivation auswirken können.

2.3.2 Selbstkonzept

Nicht selten gründen laut Eggert, Reichenbach und Bode (2010) eine geringe Lern- und Leistungsmotivation, schlechte Schulleistungen und wenig Selbstvertrauen auf negativen Vorstellungen der Schüler und Schülerinnen von der eigenen Leistungsfähigkeit und der eigenen Person. Dies wird von den Autoren auch als negatives Selbstkonzept bezeichnet (vgl. Eggert et al., 2010, S. 9). Im Folgenden wird die Theorie des Selbstkonzeptes kurz erörtert. Laut Autoren ermöglicht das Beantworten der Fragen in Abbildung 1 einen Zugang zur Thematik des Selbstkonzeptes.

Wer bin ich? Wie bin ich (Eigenschaften und Merkmale)? Was sind meine Stärken und Schwächen? Welche Fähigkeiten besitze ich sonst noch? In welchen Situationen zeige ich diese Fähigkeiten und in welchen eher nicht? Wie möchte ich gerne sein? Bin ich zufrieden/unzufrieden mit mir? Wie gehe ich mit Konflikten um? Was will ich vom Leben? Wie wirke ich auf andere? Bin ich zufrieden mit meiner Wirkung auf andere oder möchte ich dabei etwas ändern? Was denken andere über mich? Wie denke ich, dass andere über mich denken? Wie stelle ich mich dar? Wer oder wie möchte ich sein? Was sind meine Ziele im Leben? Wie gehe ich mit Erfolgen um? Wie bewerte ich meine Handlungen moralisch?
--

Abbildung 1: Zugang zum Selbstkonzept (vgl. Eggert et al., 2010, S. 13)

Beim Beantworten der Fragen geben Eggert et al. zu bedenken, dass Widersprüche entstehen können. Laut Autoren kann es durchaus sein, dass die Antwort auf eine Frage je nach Situation unterschiedlich ausfällt. Im familiären Rahmen wirken die Menschen oft anders als im beruflichen Kontext. Hier ein Beispiel: Die eigene Familie hält einen für liebevoll, während die berufliche Umgebung einen für herrisch hält. Eggert et al. erwähnen im Zusammenhang mit diesen Widersprüchen, dass sich viele Gegensätze in einer Person vereinen und ihr ihre Identität geben. „Das Selbstkonzept ist folglich nicht frei von Widersprüchen und Brüchen, und bereits dieser ... Zugang zur Thematik lässt die Komplexität des Selbstkonzeptes erahnen“ (ebd.). Aufgrund dieser Komplexität gibt es laut Eggert et al. bisher keine einheitlich akzeptierte Definition des Selbstkonzeptes. Es kann jedoch laut Autoren gesagt werden, dass das Selbstkonzept die Erfahrungen eines Menschen mit und über sich spiegelt, aber auch den Einfluss der Eltern und ihrer Wertvorstellungen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Selbstkonzept sowohl die Summe der individuellen Einstellungen, Werthaltungen und Handlungsziele als auch das individuelle Abbild der gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt zu finden sind (vgl. Eggert et al., 2010, S. 14–

25). Frick (2011) beschreibt die vorher erwähnten Gegensätze, die sich in einer Person vereinen können, damit, dass es nicht nur ein einziges Selbstkonzept (SK) des Menschen gibt, sondern verschiedene Bereiche, welche er zu einem Modell zusammengefügt hat:

Abbildung 2: Vereinfachtes mehrdimensionales Selbstkonzeptmodell (vgl. Frick, 2011, S. 184)

Weiter schreibt Frick, dass Menschen in hoch entwickelten Ländern in der Regel mindestens neun Jahre in die Schule gehen. Dementsprechend ist es laut Autor naheliegend, dass schulische Erfahrungen für die gesamte Selbstkonzeptbildung (gemeint ist hier das allgemeine Selbstkonzept) eine wesentliche Rolle spielen. Die Auswirkungen können sich laut Frick in der gesellschaftlichen Bewertung der Selbstkonzepte zeigen. In der westlich-abendländischen Kultur wird das schulische Selbstkonzept deutlich höher bewertet als eine starke Kompetenz im sozialen Selbstkonzept (z. B. feinfühliges Kommunikationsvermögen, große Hilfsbereitschaft, hohes Einfühlungsvermögen usw.). Diese Bewertung wirkt sich laut Frick in unserer Kultur auf ein höheres oder tieferes Ansehen eines Berufes und die entsprechende Entlohnung aus (vgl. Frick, 2011, S. 179–198).

2.3.3 Negative Einflüsse auf das Selbstkonzept von Menschen mit Hörschädigungen

Laut Eggert et al. (2010) können sich negative Einflüsse in der Entwicklung des Selbstkonzeptes beispielsweise in emotionalen Störungen zeigen. Bei gehörlosen Menschen sind gemäss Eggert et al. emotionale Störungen nicht weiter verbreitet als bei hörenden Menschen. Und doch kann die Hörstörung die emotionale Entwicklung und damit das Selbstkonzept negativ beeinflussen. Laut Autoren trifft dies dann ein, wenn die Umgebung des Kindes die Hörschädigung nicht akzeptiert.

Die Information der Eltern über die Tatsache, dass ihr Kind sein ganzes Leben mit einer Hörbehinderung leben muss, sollte so früh wie möglich beginnen, da man Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit nicht sieht (wie bei anderen Behinderungen). Es reicht dann nicht, sich auf Training von Sprache und Technik zu konzentrieren, sondern der Einfluss der Hörbehinderung auf die Persönlichkeitsentwicklung (und die Bildung des Selbstkonzeptes) ist weiterreichend. (Eggert et al., 2010, S. 83)

Eggert et al. betonen, dass bei emotionalen Störungen nicht die Hörschädigung das Problem ist, sondern das Verhalten der Bezugsperson. Wenn beispielsweise hörgeschädigte Kinder vom Kommunikationsfluss der Familie abgeschnitten werden, kann dies zu Isolation führen. Daraus

entstehen wiederum negative Einflüsse auf das Selbstkonzept, indem das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und nach sozialem Kontakt grossen Einfluss auf diese Kinder hat (vgl. Eggert et al., 2010, S. 83–84). In einer Studie von Kammerer, welche Günther (2000a) erwähnt, wird diese Kommunikationsproblematik ebenfalls beschrieben. Die Mehrheit der dort erfassten hörgeschädigten Jugendlichen stuft die Kommunikation innerhalb der Familie mässig bis minimal ein. Die Eltern hingegen beschreiben die Kommunikationssituation im Vergleich zu ihren Kindern völlig konträr – sie empfinden die Kommunikation als durchaus intensiv. Diese Fehlwahrnehmungen beziehungsweise die Akzeptanzprobleme der Eltern können bei den hörgeschädigten Kindern zu Verleugnungs- und Überforderungshaltungen und damit zu erheblichen seelischen Beeinträchtigungen führen (vgl. Günther, 2000a, S. 951–953). Ein ebenfalls zu beachtender Punkt ist laut Leven (2003), dass viele Menschen mit einer Hörschädigung in einem hohen Masse Menschen ausgesetzt sind, von welchen sie als defizitär angesehen werden. Dabei verweist Leven auf Lane⁹ und gibt zu bedenken, dass das Selbstbild gehörloser Menschen dadurch negativ beeinflusst werde, es sei denn, sie finden Wege, sich zumindest emotional vor der Wahrnehmung ihrer ‚Helfer‘ zu schützen (vgl. Leven, 2003, S. 49–53).

Zu Beginn des Kapitels 2.3.2 wurde erwähnt, dass negative Vorstellungen über die eigene Leistungsfähigkeit und die eigene Person einen Einfluss auf das Lernen haben. Diese Vorstellung kann, wie vorher aufgezeigt, auch durch das Umfeld beeinflusst werden. Wenn einem nichts zuge-
traut wird, dann kann dies das Selbstbild negativ beeinflussen. Das folgende Kapitel geht nun auf den Aspekt des selbstwirksamen Lernens ein, welcher Einfluss auf das Selbstkonzept haben kann.

2.3.4 Selbstwirksames Lernen

Selbstwirksamkeit wird in der Theorie auch mit dem Selbstkonzept verbunden. Eggert et al. (2010) sehen Selbstwirksamkeit als eine Komponente des Selbstkonzeptes.

Um selbstwirksames Lernen zu definieren, muss vorgängig das Konzept der Selbstwirksamkeit erläutert werden, welches dem englischen Begriff der *Self-Efficacy* nach Albert Bandura entspricht. Fuchs (2005) beschreibt dieses Konzept, welches besagt, dass der entscheidende Erfolgsfaktor für menschliches Handeln weniger mit Intelligenz, Wissen oder Können zu tun habe, sondern viel mehr mit der persönlichen Überzeugung, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können. Weiter schreibt die Autorin, dass diese These einleuchte, wenn wir an unser eigenes Umfeld dächten. Menschen, die sich nichts zutrauen, erreichen meist weniger, als Menschen, welche überzeugt sind, etwas bewirken zu können (vgl. Fuchs, 2005, S. 11–15). Laut Fuchs (2005) bezeichnet Banduras Definition der bewussten Selbstwirksamkeit „den Glauben an die eigene Fähigkeit, die notwendigen (erforderlichen) Handlungen so zu planen und auszuführen, dass künftige Situationen gemeistert werden können“ (Fuchs, 2005, S. 18). Wichtig ist hier, dass der Mensch der bewussten subjektiven Überzeugung ist, dass er genügend eigene Kompetenzen besitzt, um ein bestimmtes

⁹ Lane, H. (1991). Is there a ‚psychology of the deaf‘? In S. Gregory & G.M. Hartley (Hrsg.), *Construction deafness* (S. 74–82). London: Pinter Publishers.

Vorhaben selber umzusetzen: ‚Ich glaube, ich kann diese Herausforderung bewältigen‘ (vgl. Fuchs, 2005, S. 18–22). Konsequenzen für den schulischen Kontext werden von Schett (2008) erwähnt, welcher dazu ebenfalls die Theorie von Bandura hinzuzieht. Bandura hat laut Schett nachgewiesen, dass ein hoher Selbstwirksamkeitsglaube die Selbststeuerung von Lernenden auf allen Ebenen positiv beeinflusst und so die weitere Schullaufbahn entscheidend mitgestaltet (vgl. Schett, 2008, S. 8–11). Fuchs (2005) zeigt in diesem Zusammenhang die von Bandura zusammengefassten Erkenntnisse aus der Lernpsychologie auf. Einerseits wirke sich ein hoher Selbstwirksamkeitsglaube auf kognitive Prozesse aus. Dabei erwähnt Fuchs, dass bei bewusster Selbstwirksamkeit die Bereitschaft höher sei, Herausforderungen anzunehmen und das Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Ziele stärker sei. Weiter wirke sich hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch auf motivationale Prozesse aus. Wenn das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten höher sei, wirke sich dies auf die Beharrlichkeit aus und das Durchhaltevermögen würde gestärkt. Fuchs erwähnt in diesem Zusammenhang auch die sogenannte Kausalattribution. Menschen, die sich hoch wirksam einschätzen, schreiben ihre Misserfolge eher ungenügender persönlicher Anstrengung oder widrigen Situationsbedingungen zu als mangelnden persönlichen Fähigkeiten (vgl. Fuchs, 2005, S. 62–65). Hinter dem Begriff des selbstwirksamen Lernens steckt also zum einen die Selbstwirksamkeit und zum anderen das Lernen, dessen Definition im Kapitel 2.2.1 nachzulesen ist. Fuchs führt diese beiden Definitionen nun zusammen: „Selbstwirksames Lernen bezeichnet ein individuell sinn- und bedeutungsvolles Lernen, das sich auszeichnet durch das bewusste, selbst verursachte Gelingen eines herausfordernden Lernvorhabens“ (Fuchs, 2005, S. 91). In diesem Zusammenhang kommt nun auch die Schule zur Sprache. Der Unterricht spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Selbstwirksamkeit und dementsprechend trägt die Haltung und das Handeln der Lehrperson dazu bei, dass sich Schüler und Schülerinnen selbstwirksam erleben können (vgl. Stecher, 2011, S. 9–10). Fuchs (2006) zeigt auf, dass Lehrende den Lernenden Selbstwirksamkeit ermöglichen sollen. Dabei nennt sie als selbstwirksamkeitsfördernde Quellen:

1. Lernende erfahren, dass sie etwas können – Ich habe es geschafft!
2. Lernende lernen von Vorbildern – Was er oder sie kann, kann ich auch!
3. Lernende erleben Ermunterung und Zusprache – Du kannst das und ich traue dir das zu!
4. Lernende finden eine positive Einstellung – Los geht 's!
5. Lernende erlangen Bewusstsein und Einsicht – Ich weiss wie es funktioniert und das war mein eigener Beitrag zum Gelingen! (vgl. Fuchs, 2006, S. 52–56)

⇒ *Herausforderung für gehörlose Menschen*: Lang (2006) widmet sich in seinem Artikel der vorher definierte *Self-Efficacy* im Zusammenhang mit gehörlosen Studierenden. Der Autor betont, dass die eigene Überzeugung, etwas leisten zu können, auch durch Vorbilder unterstützt werden kann. Wenn gehörlose Schüler und Schülerinnen beispielsweise gehörlose Akademiker oder Akademikerinnen treffen oder Berichte über solche lesen können, dann kann dies laut Lang das Selbstver-

trauen in die eigene Leistung stärken, was wiederum einen Einfluss auf das Konzept der Selbstwirksamkeit hat (vgl. Lang, 2006, S. 62–63). Das vorher aufgezeigte Beispiel bedingt, dass gehörlose Studierende keine Ausnahmerecheinung sind. In der Schweiz gibt es jedoch nach Boyes Braem, Haug und Shores (2012) nur sehr wenige gehörlose Studierende, die an einer schweizerischen Hochschule immatrikuliert sind (vgl. Boyes Braem et al., 2012, S. 63–64). In diesem Zusammenhang wird auch auf das Kapitel 1.1.2 verwiesen, wo bereits aufgezeigt wurde, dass beispielsweise in Deutschland hochgradig hörbehinderte Studierende untervertreten sind. Dies lässt den Schluss zu, dass gehörlose Studierende noch selten als Vorbilder für gehörlose Schüler und Schülerinnen dienen können.

Als eine weitere Herausforderung für das Selbstwirksamkeitserleben ist der von Stecher (2011) genannte fragend-entwickelnde Unterricht, welcher noch häufig an Schulen für hörgeschädigte Schüler und Schülerinnen praktiziert werde. Dabei steht die Lehrperson im Zentrum und die Schüler und Schülerinnen haben laut Stecher nur sehr begrenzte Möglichkeiten ihr Selbstwirksamkeitsgefühl zu entwickeln (vgl. Stecher, 2011, S. 78–79). Im Zusammenhang mit Schulerfahrungen von heute gehörlosen Erwachsenen, muss beachtet werden, dass sich der extrem lehrpersonenzentrierte Unterricht, der durch eine vorwiegend frontal geprägte Unterrichtsgestaltung gekennzeichnet ist, im Unterricht für gehörlose und schwerhörige Schüler und Schülerinnen bis in die 1990er-Jahre hielt. Dies macht die Aussage von Leonhardt aus dem Jahr 1996 deutlich, dass andere Formen des Lernens, beispielsweise unterschiedliche Sozialformen, an Schulen für gehörlose und schwerhörige Schüler und Schülerinnen noch immer vergleichsweise wenig genutzt werden. Leonhardt kritisiert, dass die Schüler und Schülerinnen in den Schulen einseitig gefordert und gefördert werden. Nahezu den ganzen Schulvormittag würden sie an ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen und seien überwiegend mit dem Aufnehmen des von der Lehrperson Dargebotenen, Rede- und-Antwort-Stehen, Lesen, Abschreiben, Rechnen usw. beschäftigt. Damit sieht Leonhardt die Eigenaktivität dieser Schüler und Schülerinnen eingeschränkt. Damit verbunden sei eine mangelhafte Selbstständigkeit und eine übermäßige Abhängigkeit von der Schüler- und Schülerinnenseite gegenüber ihrer Lehrperson (vgl. Leonhardt, 1996, S. 67–89).

Im nächsten Kapitel wird das selbstgesteuerte Lernen thematisiert. Dieses steht in einem engen Zusammenhang mit dem Selbstkonzept, da sie sich gegenseitig beeinflussen können (vgl. Mackowiak et al., 2008, S. 104–106).

2.3.5 Selbstgesteuertes Lernen

Konrad (2011) stellt die Begriffe selbstgesteuertes Lernen und selbstreguliertes Lernen gleich. Der Autor beschreibt den Fokus beim selbstgesteuerten Lernen auf der Betrachtung der eigenen Handlungsregulation. Der Lernprozess wird durch die Lernenden selbst strukturiert. Dabei spielen laut Konrad Vorwissen (kognitive Aspekte), Lern- und Kontrollstrategien (metakognitive Aspekte) sowie die Aufrechterhaltung und Realisierung von Absichten, auch wenn eine Handlungsbarriere auftritt (motivationale Aspekte, s. Kapitel 2.3.1), eine Rolle. Dabei wird eine ständige Reflexions-

und Korrekturschleife verlangt, um bei Bedarf einzelne Bestandteile des Lernprozesses erneut bearbeiten zu können (vgl. Konrad, 2011, S. 40–49). Das Lernen kann laut Mackowiak et al. (2008) durch Defizite in einzelnen oder einer Kombination der Bereiche (s. Aufzählung von Schwertfeger weiter unten) beeinträchtigt werden, was unter anderem mit Persönlichkeitsmerkmalen oder ungünstigen Rahmenbedingungen in der Familie oder in der Schule zusammenhängen kann (vgl. Mackowiak et al., 2008, S. 104–106).

Schwertfeger (2011) nennt das selbstgesteuerte Lernen das Lernen aus sich selbst heraus. Die Lernenden steuern dabei laut Autorin gezielt ihre Gedanken, Gefühle und ihr Verhalten, um sich Lernstoff anzueignen, möglichst angenehm zu lernen und dadurch gute Lernergebnisse zu erzielen. Schwertfeger zeigt in ihrem Bericht die Ergebnisse der US-amerikanischen Organisationspsychologinnen Traci Sitzmann und Katherine Ely¹⁰ auf. Diese haben untersucht, welche Erfolgsfaktoren zum selbstgesteuerten Lernen bei der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung beitragen. Laut Schwertfeger filterten Sitzmann und Ely vier zentrale Erfolgsfaktoren aus ihrer Forschung heraus. Alle nun folgenden Faktoren und Beschreibungen sind dem Bericht von Schwertfeger (2011, S. 1–3) entnommen:

Zielniveau: Ziele sind der Grundbaustein der Selbststeuerung. Welches Ziel strebt die lernende Person mit der Weiterbildung an?

Selbstwirksamkeit (s. Kapitel 2.3.4): Eigene Überzeugung, dass die Fähigkeit vorhanden ist, eine Weiterbildung erfolgreich abzuschliessen.

Anstrengung: Lernende, welche viel lernen, werden mit den gleichen Ausgangsbedingungen erfolgreicher sein, als solche, welche wenig Zeit mit Lernen verbringt.

Ausdauer: Auch wenn der Lernstoff wenig interessant oder mit einem Misserfolg verbunden ist, wird trotzdem weitergearbeitet. Je grösser die Ausdauer, je weniger abgelenkt und fehlertoleranter jemand beim Lernen ist, desto mehr kann gelernt werden.

Neben diesen vier zentralen Erfolgsfaktoren werden im Bericht von Schwertfeger auch sechs unterstützende Faktoren aufgelistet. Diese wurden ebenfalls von den beiden Forscherinnen Sitzmann und Ely definiert. Durch diese Faktoren schaffen es die Lernenden laut Schwertfeger, sich eine Lernhaltung anzueignen und von sich aus den Lernstoff zu erarbeiten (vgl. Schwertfeger, 2012, S. 1–3):

Aufmerksamkeit: Beispielsatz: „Wenn ich lerne, konzentriere ich mich völlig darauf“ (Schwertfeger, 2012, S. 2).

Zeitmanagement: Beispielsatz: „Wenn ich lernen will, lege ich dafür eine bestimmte Zeitdauer fest und halte mich daran“ (ebd.).

Lernumgebung: Beispielsatz: „Ich schalte den Fernseher / das Radio aus, sodass ich mich besser auf das konzentrieren kann, was ich gerade tue“ (ebd.).

¹⁰ Sitzmann, T. & Ely, K. (2011). A Meta-Analysis of Self-Regulated Learning in Work-Related Training and Educational Attainment: What We Know and Where We Need to Go. *Psychological Bulletin*, 137 (3), 424–442.

Ursachenzuschreibung (s. auch Kapitel 2.3.4): Bei Erfolg bewähren sich interne und gleichbleibende Ursachenzuschreibungen: „Ich bin sprachlich begabt“ (ebd.) und bei Misserfolg externe und veränderliche Ursachenzuschreibungen: „Die Frage war einfach zu schwer und ich hatte einen schlechten Tag“ (ebd.).

Metakognition: Das sind Gedanken, welche auf einer übergeordneten Ebene den Lernprozess begleiten. Dadurch kehren die Lernenden gedanklich immer wieder zu den eigenen Lernzielen zurück.

Beispielsätze: „Ich dachte gerade daran, was als Nächstes zu tun sei, um meine Leistungen zu verbessern“ (ebd.), „Ich denke nicht länger daran, dass ich Angst habe und durchfalle, sondern lerne weiter“ (ebd.).

Motivation (s. auch Kapitel 2.3.1): Hier ist das wirkliche Bedürfnis oder die Bereitschaft zu lernen und sich mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen wichtig. Der Spass beim Lernen stellt sich ein, wenn damit bislang gute Erfahrungen gemacht wurden und wenn das Lernen selbst spannend erscheint. Beispielsatz: „Ich bin bereit, mich während des Trainings richtig anzustrengen, um meine Fähigkeiten zu verbessern“ (ebd.).

Es kann also gesagt werden, dass das selbstgesteuerte Lernen die Lernenden und ihre Verantwortung für den Lernprozess in den Mittelpunkt stellt. Diese Tatsache macht das selbstgesteuerte Lernen für von Felden (2009) zu einem wesentlichen Element des lebenslangen Lernens. Gerade durch den Einbezug des selbstgesteuerten Lernens stösst das Konzept des lebenslangen Lernens laut von Felden auf eine breite Resonanz, weil die Erwachsenen als mündige Individuen ernst genommen werden. Die Autorin weist jedoch auf problematische Aspekte hin. Wenn die Gesellschaft annehme, jeder Mensch könne individuell alle gesellschaftlichen Chancen ergreifen, er müsse nur wollen, werde die vorhandene gesellschaftliche Situation der Ungleichheiten und Differenzen ausgeblendet. Die Autorin betont, dass für die Umsetzung des Konzeptes des lebenslangen Lernens die strukturellen Ungleichheiten und Differenzen berücksichtigt werden müssen, da weder strukturell noch individuell alle Menschen dazu in der Lage sind, selbstorganisiert und mit intrinsischer Motivation zu lernen. Weiter schreibt von Felden, dass Lernfähigkeiten immer von Lernbedingungen abhängig sind und nicht von jedem Lernenden zu jeder Zeit verändert werden können (vgl. von Felden, 2009, S. 158–161).

⇒ *Herausforderung für gehörlose Menschen:* Lang (2006) gibt zu bedenken, dass gehörlose Menschen oft nicht die nötigen Strategien kennen, welche das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen oder erleichtern¹¹. Weiter schreibt Lang, „that deaf adolescents typically rely heavily on organization and structure in the instructional environment and may be classified as ‚dependent learners‘“ (Lang, 2006, S. 60). Diese abhängigen Lernenden werden in den von Lang erwähnten Studien als

¹¹ Effektive Strategienutzende nehmen Informationen schnell auf und können sie rasch weiterverarbeiten, verfügen über ein Repertoire von Strategien, welches sie flexibel und gezielt handhaben, besitzen ein breites Allgemeinwissen und auch bereichsspezifische Kenntnisse und sind darauf bedacht, all diese Komponenten in engem Wechselspiel zu nutzen (vgl. Mackowiak et al., 2008, S. 105).

solche definiert, welche bei Autoritätspersonen nach Anleitungen für ihr Tun suchen. Dieser Tatsache muss laut Lang Beachtung geschenkt werden und es muss den Lehrpersonen bewusst sein, dass das selbstständige Lernen unter Umständen auch bei einem Erwachsenen noch gefördert werden muss und die gehörlosen Lernenden je nachdem einer angepassten Methodik und Didaktik bedürfen (vgl. Lang, 2006, S. 57–62). Auch Marschark (2004) betont, dass die Förderung von Strategien, welche das selbstständige Lernen unterstützen, bei gehörlosen Schülern und Schülerinnen noch wichtiger sei. „Deaf children may not need anything different from hearing peers, but they may need more of it to ensure that what they do acquire is functionally equivalent to that which is acquired, perhaps more easily, by hearing children“ (Marschark, 2004, S. 14). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gehörlose Lernende eine grundlegende Voraussetzung für lebenslanges Lernen oft nicht in gleicher Masse entwickelt haben wie die hörenden Lernenden – nämlich das selbstständige beziehungsweise selbstgesteuerte Lernen.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Forschungsstrategie und das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Wissenschaft will laut Mayring (2010) Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse nicht nur analysieren, sondern sich in sie hineinversetzen, sie nacherleben oder sie sich zumindest nacherlebend vorstellen können. Qualitative Forschung ist laut Mayring eine verstehende Wissenschaft, die am Einmaligen, am Individuellen ansetzt. Weiter schreibt der Autor, dass die qualitative Forschung oft durch die Einzelfallorientierung gekennzeichnet ist. Dieser werde jedoch oft mangelnde Verallgemeinerbarkeit vorgeworfen, und dass es nur zufälliges Material sei. Hier kann entgegengehalten werden, dass die Sammlung von Einzelerkenntnissen auch Voraussetzung für die Erfassung des Gesamtgegenstandes sein kann (vgl. Mayring, 2010, S. 19–20). Dementsprechend wird die vorliegende Forschungsarbeit der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Dabei sind die Grundlagen des qualitativen Denkens, so wie sie von Mayring beschrieben werden, von zentraler Bedeutung für diese Forschung (vgl. Mayring, 2002, S. 19–24):

1. Forschungsgegenstand sind immer Menschen, Subjekte. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung.
⇒ s. *Kapitel 1.1.1 – Persönliche Motivation*
2. Die Analyse muss mit einer genauen und umfassenden Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches beginnen.
⇒ s. *Kapitel 2 – Theoretischer Bezugsrahmen*
3. Der Untersuchungsgegenstand liegt nie völlig offen. Dieselbe Handlung kann sowohl für die Beteiligten, als auch für die Beobachtenden eine völlig andere Bedeutung haben. Diese Bedeutungen müssen erst durch Interpretation erschlossen werden.
⇒ s. *Kapitel 3.5.4 – Gütekriterien*
4. Sozialwissenschaftliche Gegenstände sollen möglichst grosse Alltagsnähe aufweisen, da es gerade Alltagssituationen sind, auf die hin die Forschungsergebnisse verallgemeinert werden sollen.
⇒ s. *Kapitel 2.2.3 – Lebenslanges Lernen*
5. Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.
⇒ s. *Kapitel 4.1 – Darstellung der Ergebnisse*

3.2 Forschungsstrategie

Für diese Arbeit wurde aufgrund der Zielsetzung und der Fragestellung (s. Kapitel 1.2) als Basisdesign, so wie von Flick (2010) beschrieben, eine Kombination von Fall- und Vergleichsstudie ge-

wählt. Anhand der Fallstudie wird ein aufschlussreiches Beispiel für ein allgemeines Problem untersucht (vgl. Flick, 2011, S. 176–180). Innerhalb dieser Arbeit wird die Einzelfallanalyse auf Erinnerungen aus der obligatorischen Schulzeit eingegrenzt. Die Strategie der Einzelfallanalyse wird kombiniert mit dem Basisdesign der Vergleichsstudie. Dabei werden die biografischen Erlebnisse mit dem Fokus Schulzeit in Hinblick auf den weiteren Lebensverlauf vergleichend gegenübergestellt.

3.3 Methodisches Vorgehen

Wie bereits vorgängig beschrieben, wurde für diese Arbeit die qualitative Ausrichtung gewählt. Dabei wurden vier Fälle analysiert und verglichen. Die dazu nötigen Daten wurden mittels qualitativer Befragung in Form eines problemzentrierten Interviews erhoben. Bei qualitativen Interviews wird oft nur eine kleine Anzahl von Personen befragt (vgl. Moser, 2012, S. 89). Die Aussagen dieser Personen wurden auf Video aufgezeichnet, transkribiert – indem von der Gebärdensprache in Schriftsprache übersetzt wurde¹² – und anschliessend folgte eine qualitative Inhaltsanalyse.

3.3.1 Das problemzentrierte Interview

Bei dieser Interviewform bereiten sich die Forschenden durch Literaturstudium, eigene Erkundungen, Ermittlung von Fachwissen usw. auf die Studie vor (vgl. Lamnek, 2010, S. 332–333). Dadurch kann die Problemstellung laut Mayring (2002) bereits vorher analysiert werden und es kann während des Interviews immer wieder darauf zurückgekommen werden, indem die Aspekte in einem Interviewleitfaden zusammengestellt und so während des Gesprächsverlaufs angesprochen werden. Bevor auf den Ablauf eines problemzentrierten Interviews eingegangen wird, sollen hier die von Mayring (2002) formulierten Grundgedanken dieser Interviewform aufgezeigt werden.

1. Der sprachliche Zugang wird gewählt, um die Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutung, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.
2. Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen der interviewenden und der interviewten Person entstehen.
3. Den Forschungsansatz bilden konkrete gesellschaftliche Probleme, deren objektive Seite vorher analysiert wird.
4. Die Interviewten sollen trotz Interviewleitfaden offen und ohne Antwortvorgabe auf bestimmte Fragestellungen reagieren (vgl. Mayring, 2002, S. 67–72).

Aus diesen Grundgedanken leitet Mayring nun den Ablauf des problemzentrierten Interviews ab. In der folgenden Abbildung wird aufgezeigt, wie die einzelnen Schritte in dieser Arbeit umgesetzt werden.

¹² Übersetzen versteht sich als Übertragung eines fixierten Textes in der Ausgangssprache (Videoaufnahme in Gebärdensprache) in einen jederzeit kontrollierbaren und korrigierbaren Text der Zielsprache (Transkription ins Deutsche) (vgl. Snell-Hornby, 2003, S. 37).

Abbildung 3: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 71)

3.3.2 Techniken der Datenerfassung

Wie bereits vorgängig beschrieben, wurden die Daten für diese Arbeit durch problemzentrierte Interviews erhoben. Lamnek (2010) nennt für die Datenerfassung vier Techniken, welche auch in den Interviews für diese Arbeit zur Anwendung kamen.

1. Kurzfragebogen: Dieser hat die Funktion, den Einstieg in das Gespräch zu erleichtern und aktiviert bei der befragten Person Gedächtnisinhalte über die schon länger zurückliegende Schulzeit. Auch können damit Kontextdaten, die für das Thema weniger relevant sind, vorgängig behandelt werden und so kann die knappe Zeit des Gesprächs für wesentlichere Themen genutzt werden.
2. Leitfaden: Dieser stellt ein Hilfsmittel dar und wurde aus den Vorüberlegungen zum Problembereich entwickelt. Damit entstehen eine Gedächtnisstütze und ein Orientierungsrahmen, um alle wichtig erscheinenden Themenbereiche abzudecken und nachzufragen.
3. Videoaufnahme: Da in dieser Arbeit die Interviews in der Deutschschweizer Gebärdensprache geführt wurden, dient die Videoaufnahme als Datenträger für die anschliessende Transkription.
4. Postskript: Damit werden die Rahmenbedingungen des Interviews sowie Gespräche vor dem Einschalten und nach dem Abschalten der Kamera festgehalten (vgl. Lamnek, 2010, S. 335).

3.3.3 Erstellung des Leitfadens für die Interviewsituation

Wie vorher erwähnt, dient ein Gesprächsleitfaden als Hilfestellung für die interviewende Person. Darin sind laut Moser (2012) die Inhaltsbereiche (Leitthemen) angegeben, über die gesprochen werden soll. Zu jedem dieser Leitthemen sollen einige wenige Fragen zusätzlich formuliert werden, die in jedem Interview möglichst ähnlich zu stellen sind. Weiter schreibt Moser, dass diese Fragen Ausgangspunkte darstellen, von denen her sich ein Interview durch Nachfragen individuell verästeln kann. Diese Fragen helfen laut Autor aber auch, wieder auf das Thema zurückzukommen und nicht bei einer bestimmten Fragestellung hängenzubleiben. Dadurch können die Interviews

vergleichbar gehalten werden (vgl. Moser, 2012, S. 89–90). Der Interviewleitfaden inklusive Kurzfragebogen (s. Kapitel 3.3.2), der für diese Arbeit verwendet wurde, ist im Anhang 2.2 zu finden. Dabei wurden folgende Leitthemen und ergänzende Aspekte aufgrund des vorgängigen Theoriestudiums (s. Kapitel 2) aufgenommen:

1. *Erinnerungen an die Primar- und Sekundarschulzeit*: Subjektive prägende Schulerfahrungen, Verständigung mit Lehrpersonen, Verstehen des Unterrichtsstoffes, schulische Stärken und Schwächen
2. *Lernerfahrungen*: Lernstrategien, selbstständiges oder abhängiges Lernen, Umgang mit Schwierigkeiten
3. *Prozess der Berufsfindung*: Selbstbestimmt oder fremdbestimmt, gehörlose Vorbilder, Identität, Kenntnisse der eigenen Kompetenzen, Selbstkonzept
4. *Gründe für oder gegen die Absolvierung einer beruflichen Weiterbildung*: Einschätzung von Bildungschancen, Widerstände
5. *Persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen*

3.3.4 Pilotphase

In der Pilotphase, in welcher ein Probeinterview durchgeführt wurde, konnten der Leitfaden getestet, Modifikationen vorgenommen und der Umgang mit der Technik geübt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Diese Person war darüber informiert, dass ihre Aussagen ebenfalls im Rahmen dieser Masterthese verwendet werden, sollte sich der Interviewleitfaden in diesem Probeinterview bewähren. Es wurde abgemacht, dass die interviewte Person im Anschluss ein Feedback zum Interview und der Interviewführung geben wird. Dieses Feedback lieferte wertvolle Inputs. Entsprechend wurden die Fragestellungen so konkretisiert, dass immer zwischen Primar- und Sekundarschule getrennt wurde und die Erlebnisse und Erfahrungen einzeln abgefragt wurden. Auch wurde eine Frage gestrichen, da sie eine Wiederholung einer bereits gestellten Frage darstellte. Die erstellten Leitfragen lieferten aus der Forschungsperspektive betrachtet wertvolle Informationen und eigneten sich für das problemzentrierte Interview. Deshalb erfuhr der Leitfaden inhaltlich keine Änderung nach dieser Pilotphase. Aus diesem Grund konnte das Probeinterview als Datensatz für diese Arbeit ebenfalls verwendet werden.

3.4 Durchführung der Datenerhebung

Im Folgenden wird die konkrete Datenerhebungen mit den damit verbundenen Vorüberlegungen, der Durchführung und der Aufbereitung beschrieben.

3.4.1 Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen

Für die Auswahl der Personen, welche interviewt wurden, war die Angemessenheit für die theoretische Fragestellung entscheidend (vgl. Lamnek, 2010, S. 172–173). Dazu mussten jedoch gehörlose Erwachsene gefunden werden, die sich einerseits für ein solches Interview bereit erklärten und von denen die Verfasserin dieser Arbeit andererseits bereits mehr oder weniger Kenntnis über

deren Weiterbildungsaktivitäten hatte, damit eine Vergleichsstudie möglich wurde. Somit hat die Auswahl einen eher geringen Zufallscharakter. Dem Wissen, dass nach Möglichkeit keine Bekannten interviewt werden sollten (vgl. Lamnek, 2010, S. 323), wurde insofern Rechnung getragen, als in der gebärdeten Videomail-Anfrage zur Interviewbereitschaft eine zwar kollegiale, aber neutrale Botschaft gesendet wurde. Unter diesen Voraussetzungen erklärten sich vier gehörlose Erwachsene zum Interview bereit, von denen Person A und D ihre berufliche Aus- beziehungsweise Weiterbildung aktiv in die Hand nahmen, Person B keine berufliche Weiterbildung absolvierte und Person C wegen äusserer Einflussfaktoren eine berufliche Umschulung machen musste. Alle diese vier Personen können laut eigenen Angaben gesprochene Sprache nicht über das Ohr wahrnehmen und gehören so zur vorgängig definierten Gruppe der gehörlosen Menschen (s. Kapitel 1 Einleitung). Zudem sind die Eltern aller befragten Personen hörend und zuhause wurde vor allem in der Lautsprache oder mittels eigener Familiengebärden kommuniziert. Das bedeutet, der Kontakt mit der Gebärdensprache erfolgte bei allen vier Befragten erst im Laufe ihrer Schulzeit. Da die Schule sich immer in einem Wandel befindet, ermöglicht die Alterskategorie eine Verbindung zur jener Zeit, in der die Schule besucht wurde. In erster Linie stehen jedoch vor allem die Erlebnisse und Erfahrungen während der Schulzeit der interviewten Personen im Vordergrund und ebenfalls der Entscheid für oder gegen eine berufliche Weiterbildung.

Tabelle 2: Übersicht zu den Interviewteilnehmenden

	A ♂	B ♀	C ♂	D ♀
Alterskategorie	36–40	51–55	41–45	31–35
Berufliche Aus- und Weiterbildung absolviert	X			X
Umschulung			X	

3.4.2 Durchführung der Befragung

Die Befragten konnten selber bestimmen, wo die Interviews durchgeführt werden sollten. Aufgrund der vorher beschriebenen Tatsache, dass sich die Interviewteilnehmenden und die Verfasserin dieser Arbeit bereits persönlich kannten, wurde angestrebt, das Interview nicht bei den Teilnehmenden zuhause durchzuführen. Dadurch konnte eine wie von Lamnek (2010) beschriebene kollegiale, aber doch neutrale Atmosphäre hergestellt werden. Einzig Interview B wurde bei der Teilnehmerin zuhause durchgeführt, was sich im Nachhinein nicht als Nachteil herausstellte, da so die Interviewsituation vertraulich und entspannt war (vgl. Lamnek, 2010, S. 322–323). Bei allen vier Interviews sah der Ablauf gleich aus. Nach der Begrüssung, dem Aufstellen der Videokamera und einem kurzen privaten Gespräch wurde zum Thema dieser Forschungsarbeit gewechselt. Die Befragten wurden darüber informiert, dass ihre Informationen einen wertvollen Beitrag für diese Forschungsarbeit darstellen, und es wurde in die Thematik eingeführt, ohne die bereits ermittelten Aspekte aus der Theorie zu erwähnen. Anschliessend wurde das schriftliche Einverständnis (s. Anhang 2.1) eingeholt, mit der Zusicherung, dass alle Daten anonymisiert werden. Diese Erklä-

rung wurde von allen Befragten unterzeichnet. Dann kam der Kurzfragebogen zum Einsatz (s. Kapitel 3.3.2), anschliessend wurde die Kamera eingestellt und das jeweils rund 30 Minuten dauernde Interview wurde in Deutschschweizer Gebärdensprache durchgeführt. Alle Befragten konnten sich gut auf die Interviewsituation einlassen und erzählten sehr offen. Teilweise waren die Erinnerungen an die weit zurückliegende Schulzeit weniger präsent, trotzdem konnten zu allen Fragen genügend Aussagen gesammelt werden.

Im Folgenden werden die Interviewsituationen kurz reflektiert und herausfordernde Situationen diskutiert. Interviewende in der qualitativen Sozialforschung verfügen laut Lamnek über folgende Kompetenzen: Eine grundlegende Haltung der Offenheit für Fremdes, eigene Deutungen können zurückgestellt werden, verstehen sich auf die Fähigkeit des Zuhörens und sind selbstreflektiv. Gleichzeitig sollen sie eine offene Gesprächstechnik praktizieren und sich anregend-passiv verhalten (vgl. Lamnek, 2010, S. 324–325). Trotz des Leitfadens, welcher in den Interviews zum Einsatz kam, war es für die Verfasserin dieser Arbeit eine grosse Herausforderung, stets den Überblick über alle zu erfragenden Aspekte zu haben und gleichzeitig auch die gezielte Fragetechnik im Auge zu behalten. Dies auch unter dem Aspekt, dass das Führen von qualitativen Interviews eine neue Erfahrung für die Verfasserin dieser Arbeit darstellte. Auf der anderen Seite sind die gesammelten Aussagen sehr vielfältig ausgefallen und der Gesprächsanteil war bei allen Befragten hoch. Das Postskript (s. Kapitel 3.3.2) spielte vor allem nach dem Abschalten der Videokamera eine Rolle. Die Befragten sprachen einige Inhalte erst nach Abschalten der Kamera an, welche in Notizform als Postskript festgehalten wurden und somit als zusätzliche Informationsquelle bei der Einordnung der Aussagen zur Verfügung standen.

3.4.3 Datenaufbereitung mittels Transkription

Daten, welche auf technischen Medien aufgezeichnet wurden, müssen laut Flick als notwendiger Zwischenschritt verschriftlicht (transkribiert) werden, bevor mit ihrer Interpretation begonnen werden kann. Weiter soll die forschende Person nur so viel aufzeichnen, wie zur Beantwortung der Fragestellung nötig ist (vgl. Flick, 2011, S. 379–380). Die in Gebärdensprache geführten Interviews wurden von der Verfasserin dieser Arbeit, welche auch als diplomierte Gebärdensprachdolmetscherin arbeitet, ins Schriftdeutsche übersetzt. Dies entspricht einer von Mayring genannten Technik für die wörtliche Transkription. Diese Protokolltechnik kam in Frage, weil die inhaltlich-thematische Ebene der Interviews im Vordergrund stand (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Die verwendeten Transkriptionsregeln sind im Anhang 3.1 ersichtlich. Um die Richtigkeit der Übersetzung in die Schriftsprache zu gewährleisten, wurden die Filmaufnahmen und die dazugehörige Transkription einer weiteren diplomierten Gebärdensprachdolmetscherin zur Kontrolle gezeigt und gemeinsam allfällige Ungenauigkeiten korrigiert. Diese Person befolgt die Schweigepflicht und wird keine Angaben zu den interviewten Personen weitergeben.

3.5 Auswertungsverfahren

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Im Folgenden wird auf die Vorgehensweise dieser Analyse im Zusammenhang mit dieser Arbeit eingegangen.

3.5.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Da in der vorliegenden Arbeit qualitative Erhebungstechniken, nämlich qualitative Interviews benutzt wurden, wurde dementsprechend eine qualitative Auswertungsmethode herangezogen. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) sollen Texte systematisch analysiert werden, indem das Material schrittweise mit theoriegeleiteten, am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet wird. Die Kategorisierungsdimension und das Abstraktionsniveau für die Kategoriebildung muss laut Mayring vorab definiert werden. Dieses aus den Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem soll nun so genau definiert werden, dass eine eindeutige Zuordnung vom Textmaterial zu den Kategorien möglich ist. Dabei bewährt sich laut Mayring ein Verfahren, das in drei Schritten vorgeht:

1. Definition von Kategorien: Definition der Textbestandteile, die unter eine Kategorie fallen sollen.
2. Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen werden angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.
3. Kodierregeln: Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Regeln formuliert, damit eine eindeutige Zuordnung möglich wird.

Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt, welcher als Handanweisung für die Auswertung dient (vgl. Mayring, 2002, S. 114–121).

3.5.2 Kodierung

Eine Mischform aus deduktiven (aus der Theorie generierenden) und induktiven (aus dem Material gewonnenen) Kategorien bewährte sich für diese Arbeit. Nachfolgend sind die Kategorien mit der jeweiligen Definition aufgeführt. Der Kodierleitfaden im Anhang 4.1 dieser Arbeit enthält pro Kategorie ein Ankerbeispiel und ist mit entsprechenden Kodierregeln versehen.

1. Unterricht: Mit dieser Kategorie werden Aussagen erfasst, welche die subjektive Bedeutung der Lehrperson für die Partizipation am Unterricht aufzeigen. Dabei wird auch die verwendete Unterrichtssprache (s. Kapitel 2.1.1 und 2.1.3) miteinbezogen. Die Lehrperson kann einen Einfluss auf die Lernmotivation und Lernfreude haben (s. Kapitel 2.3.1), was sich wiederum auf das lebenslange Lernen auswirken kann (s. Kapitel 2.2.3 und 2.3.5).

Tabelle 3: Definition der Kategorie 1

1.1 Positive Ausprägung (+)	1.2 Neutrale Ausprägung (+/-)	1.3 Negative Ausprägung (-)
Positive subjektive Erinnerung an den Unterricht und die Fachperson, d. h. -Vollständige Partizipation am Unterrichtsgeschehen aufgrund der Unterrichtssprache -Angewandte Methode unterstützt die Partizipation des Unterrichts -Gut auf das Leben vorbereitet worden -Fachperson/Unterricht wird wohlwollend beschrieben	Nur teilweise oder schwankende subjektive Gewissheit, dem Unterricht folgen zu können	Negative subjektive Erinnerung an den Unterricht und die Fachperson, d. h. -Keine Partizipation am Unterrichtsgeschehen aufgrund der Unterrichtssprache -Angewandte Methode hindert an der Partizipation des Unterrichts -Ungenügend auf das Leben vorbereitet worden -Fachperson/Unterricht wird negativ beschrieben

2. Umgang mit Herausforderungen: Gerade für das lebenslange Lernen sind Strategien wichtig, mit denen aus eigener Initiative heraus unterschiedliche Herausforderungen angegangen werden können (s. Kapitel 2.2.3). Unter diese Kategorie fallen Aussagen, welche aufzeigen, wie mit Herausforderungen umgegangen wurde.

Tabelle 4: Definition der Kategorie 2

2.1 Sichere Ausprägung (+)	2.2 Mittlere Ausprägung (+/-)	2.3 Unsichere Ausprägung (-)
Gesicherte subjektive Gewissheit, mit herausfordernden Situationen gut fertigzuwerden, d. h. -Sicherheit im Umgang mit unbekanntem Situationen -Strategien angewendet, die herausfordernde schulische Bereiche/Situationen erleichtern/ermöglichen -Schwierige Situationen mit Fachperson/Mitschüler/Mitschülerin: Versuch unternommen, das Umfeld aktiv zu verändern, um Lebensqualität dazuzugewinnen -Herausforderungen werden auch ohne Unterstützung bewältigt	Nur teilweise oder unsichere Gewissheit mit herausfordernden Situationen umgehen zu können	Überzeugung, mit herausfordernden Situationen schlecht fertigzuwerden, d. h. -Unsicher im Umgang mit unbekanntem Situationen -Keine Strategien angewendet, die herausfordernden Situationen erleichtern/ermöglichen -Rückzug/Vermeidungsverhalten/Täuschung in herausfordernden schulischen Bereichen/Situationen -Schwierige Situationen mit Fachperson/Mitschüler/Mitschülerin: Umfeld akzeptiert und Leidensdruck ausgehalten, Anpassung -Bei Herausforderungen immer auf Unterstützung angewiesen

3. Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Diese Kategorie ist laut Theorie ein entscheidender Erfolgsfaktor für menschliches Handeln (s. Kapitel 2.3.4). Dabei spielt die eigene Überzeugung, etwas bewirken zu können, eine wichtige Rolle, wobei auch das Verhalten des Umfelds einen Einfluss darauf nehmen kann. Mit dieser Kategorie werden ebenfalls Aussagen erfasst, die den Einfluss von Vorbildern auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung deutlich machen.

Tabelle 5: Definition der Kategorie 3

3.1 Hohe Ausprägung (+)	3.2 Mittlere Ausprägung (+/-)	3.3 Tiefe Ausprägung (-)
<p>Subjektive Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Überzeugung, dass genügend eigene Kompetenzen vorhanden sind, um etwas leisten zu können -Hohe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit -Hohe Erfolgserwartung -Gehörloses Vorbild stärkt das Selbstvertrauen in die eigene Leistung -Hohe Überzeugung aufgrund Belohnungsstruktur/Verhalten von Umfeld/Fachperson -Gute Partizipation durch Eigeninitiative 	<p>Nur teilweise oder schwankende Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können</p>	<p>Geringe bis keine Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Glaube an persönliche Unfähigkeit -Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit -Tiefe Erfolgserwartung -Tiefe Überzeugung aufgrund Strafe/Verhalten von Umfeld/Fachperson -Kaum bis keine Partizipation durch Eigeninitiative

4. Selbststeuerung: Die Wichtigkeit dieser Kategorie für das lebenslange Lernen wird in Kapitel 2.3.5 beschrieben. Hiermit werden Aussagen erfasst, welche im Zusammenhang mit eigener Zielsetzung, mit der Selbstbestimmung von Entscheidungen, vorhandener Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, dem Zeitmanagement, der Schaffung einer Lernumgebung, Ursachenzuschreibungen bei Erfolg und Misserfolg, der Metakognition sowie der Einschätzung der eigenen Selbstständigkeit gemacht wurden.

Tabelle 6: Definition der Kategorie 4

4.1 Hohe Ausprägung (+)	4.2 Mittlere Ausprägung (+/-)	4.3 Tiefe Ausprägung (-)
<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden selber strukturiert und das Lernen und Entscheidungen erfolgen aus sich selbst heraus, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eigene Zielsetzung formuliert -Hohe Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer -Selbstreguliertes Zeitmanagement -Schaffung einer geeigneten Lernumgebung -Fördernde Ursachenzuschreibung: Erfolg internen, gleich bleibenden Ursachen zuschreiben, Misserfolg externen, veränderlichen Ursachen zuschreiben -Hohe Einschätzung der Selbstständigkeit -Sich für das eigene Vorwärtkommen einsetzen (sich wehren) 	<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden nur teilweise selber strukturiert und das Lernen erfolgt in den meisten Fällen fremdbestimmt</p>	<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden kaum oder nie selber strukturiert und das Lernen und Entscheidungen erfolgen nur fremdbestimmt, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Keine eigene Zielsetzung formuliert -Kaum bis keine Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer -Fremdbestimmtes Zeitmanagement -Keine Schaffung einer geeigneten Lernumgebung -Keine passende Ursachenzuschreibung: Misserfolg internen, gleich bleibenden Ursachen zuschreiben, Erfolg externen, veränderlichen Ursachen zuschreiben -Fremdbestimmter Entscheid -Tiefe Einschätzung der Selbstständigkeit -Blockiert und unfähig, sich für das eigene Vorwärtkommen einzusetzen -Angewiesen auf externe Inputs

5. Identität: Diese kann nur im Austausch und in der Interaktion gebildet werden (s. Kapitel 2.1.2). Für die Entwicklung einer gestärkten Identität spielt also die kommunikative Partizipation eine wichtige Rolle. Anhand dieser Kategorie werden Aussagen erfasst, welche fördernde oder hemmende Auswirkungen auf eine gesicherte Identität bei gehörlosen Menschen haben können.

Tabelle 7: Definition der Kategorie 5

5.1 Positive Ausprägung (+)	5.2 Neutrale Ausprägung (+/-)	5.3 Negative Ausprägung (-)
Entwicklung einer gesicherten Identität, d. h. -Eigene Erwartungen und Bedürfnisse können hindernisfrei in die Interaktion eingebracht werden -Fremde Erwartungen und Bedürfnisse können aufgenommen werden -Uneingeschränkte Kommunikation -Umfassende personale Ausdrucks- und Verständismöglichkeiten -Unbeschwerte Kommunikation -Sicheres Bewegen in der gehörlosen und der hörenden Welt -Positive Beurteilung der eigenen Identität	Entwicklung einer gesicherten Identität ist nur teilweise möglich	Keine Entwicklung einer gesicherten Identität, d.h. -Eigene Erwartungen und Bedürfnisse können nicht hindernisfrei in die Interaktion eingebracht werden -Fremde Erwartungen und Bedürfnisse können nicht aufgenommen werden -Beschränkte Kommunikation -Beschränkte personale Ausdrucks- und Verständismöglichkeiten -Anstrengende Kommunikation -Unsicheres Bewegen in der gehörlosen und der hörenden Welt -Negative Beurteilung der eigenen Identität

3.5.3 Reduktion

Als Ausgangsmaterial diente die erstellte Transkription der vier qualitativen Interviews (s. Kapitel 3.4). In einem ersten Schritt wurde das gesamte Datenmaterial nach der Regel der Paraphrasierung (vgl. Mayring, 2010, S. 67–70) ein erstes Mal reduziert. Damit gewährleistet war, dass die einzelnen Paraphrasen nachvollziehbar und korrekt sind, wurden sie einer Linguistin zur Kontrolle vorgelegt.

Diese Reduktion durch Paraphrasierung wurde gewählt, da sowohl deduktiv als auch induktiv mit dem Material gearbeitet wurde. Der deduktive Weg ermöglichte, die Paraphrasen mit den deduktiv erstellten Kategorien zu verknüpfen. So konnten die Kategorien durch eine Anzahl von Textbeispielen besetzt werden. Diejenigen Paraphrasen, die in keine dieser Kategorien passten, wurden induktiv weiter reduziert (vgl. Mayring, 2010, S. 67–85).

3.5.4 Gütekriterien

Im Folgenden werden die Gütekriterien beschrieben, welche die Qualität der hier vorliegenden Forschung überprüfbar machen.

1. **Transparenz:** Der Forschungsprozess muss nachvollziehbar sein. Über die Ziele und Methoden der Forschung muss im Sinne einer Verfahrensdokumentation informiert werden. Dadurch erhalten die Leser und Leserinnen die Möglichkeit, die Arbeit in ihren Stärken und Schwächen zu beurteilen (vgl. Moser, 2012, S. 18).
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Für die Interpretation der Ergebnisse im Kapitel 4.3 soll die Deutung sinnvoll theoriegeleitet sein, die Diskussion muss in sich schlüssig sein und wichtig ist auch die Suche und Überprüfung von Alternativdeutungen (s. Mayring, 2002, S. 145).
3. **Validität:** Damit bezeichnet Lamnek (2010) die Gültigkeit der erhaltenen Daten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die prozedurale Validierung gewählt. Hier wird laut Lamnek die Gültigkeit durch die Berücksichtigung von Regeln im Forschungsprozess sichergestellt: Die Aufzeichnungen sollen möglichst genau sein, die Leserschaft soll die Fakten und Schlüsse nachvollziehen können, die forschende Person soll im Feld und bei Kollegen oder Kolleginnen ein Feedback zu den Ergebnissen suchen und die Darstellungen sollen durch eine Balance zwischen den verschiedenen Aspekten und durch Genauigkeit im Schreiben gekennzeichnet sein (vgl. Lamnek, 2010, S. 141). Beim Feedback zu den Ergebnissen wurde darauf geachtet, dass alle Personen sich mit dem Thema Gehörlosigkeit, Schule und Lernen fachlich professionell auskennen.
4. **Regelgeleitetheit:** Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und das vorliegende Material systematisch bearbeiten (vgl. Mayring, 2002, S. 145–146). Die für diese Forschung hinzugezogene qualitative Inhaltsanalyse wurde systematisch, Schritt für Schritt ausgeführt und kann im Anhang 4.2 eingesehen werden.
5. **Triangulation:** Damit ist gemeint, dass nicht nur mit einer Methode Daten gesammelt werden, sondern aus möglichst verschiedenen Perspektiven Beobachtungen und Erhebungen kombiniert werden (vgl. Flick, 2011, S. 519–520). In dieser Forschung wurde zum einen bereits vorhandene Theorie mit Aussagen von Betroffenen kombiniert. Zum anderen wurden die erhaltenen Daten sowie Ergebnisse weiteren Personen vorgelegt, um eine allfällige Verzerrung durch die Forscherin aufzudecken beziehungsweise zu minimieren.
6. **Nähe zum Gegenstand:** Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für Betroffene machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen (vgl. Mayring, 2002, S. 146). Diese Nähe wird im Kapitel 1.1 und 3.4.1 ersichtlich.

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse stammen aus den analysierten Interviews der vier gehörlosen Erwachsenen und werden basierend auf der Inhaltsanalyse übernommen und in diesem Kapitel noch nicht interpretiert. In einem ersten Schritt wurde eine Zusammenfassung der Inhaltsanalyse in Tabellenform gemacht, welche im Anhang 4.3 dieser Arbeit aufgeführt ist.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Zusammenfassung der Inhaltsanalyse (Anhang 4.3) ermöglicht es, mit jeder Kategorie eine Anzahl an Aussagen zu verknüpfen. Die hier präsentierten Ergebnisse sind in paraphrasierter Form wiedergegeben. Auf diese Weise können die Aussagen entsprechend ihrer Bedeutung für oder gegen die Entscheidung einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung analysiert werden. Gleichzeitig sind immer auch Kernaussagen zu den einzelnen Kategorien aufgeführt, welche die Ergebnisse verdeutlichen sollen. Jede Kernaussage ist mit dem Fundort in der Transkription gekennzeichnet. Um vergleichende Aussagen machen zu können, werden die befragten Personen A und D (absolvierten eine selbstinitiierte berufliche Aus- oder Weiterbildung) den Personen B und C (absolvierten keine selbstinitiierte berufliche Aus- oder Weiterbildung) gegenübergestellt. Die Symbole (+) (+/-) (-) weisen auf die entsprechende Ausprägung innerhalb einer Kategorie hin (s. Kapitel 3.5.2).

Einleitend werden die gemachten Aussagen über die persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen dargestellt. Die darauffolgende Gliederung orientiert sich an den Kategorientiteln der Inhaltsanalyse, die als Kapitelüberschriften dienen.

4.1.1 Persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen

Tabelle 8: Übersicht aller Daten

Interview A und D
„Wenn ich diesen Begriff [lebenslanges Lernen, Anm. d. Verf.] so sehe, kommt mir spontan etwas in den Sinn. Jeder Mensch ist bildungsfähig. Hier gibt es kein Ende. Man kann immer etwas dazulernen. Viele sagen, dass es egal ist, wie alt man sei. Auch alte Menschen können noch an die Uni gehen oder Kurse besuchen. Die Vorstellung, dass das Lernen irgendwann fertig sei, ist altmodisch. In der modernen Zeit ist man hier viel offener und man kann auch als Erwachsener noch lernen. Das höre ich von vielen und ich denke, ja, man kann immer etwas lernen.“ (Interview A, Z: 376–379)
„Lebenslanges Lernen bedeutet für mich, dass das Lernen immer weitergeht und nie aufhört. Es ist nicht so, dass es einen Punkt gibt, wo man alles gelernt hat. Es gibt immer einen Bereich, wo man noch etwas dazulernen kann und es gibt ganz viel zu lernen.“ (Interview D, Z: 1629–1630)
Interview B und C
„Lebenslang, immer lernen – oder? ... Lebenslang lernen. Ouu, das ist eine schwierige Frage. Was soll ich sagen.“ (Interview B, Z: 810–814)
„Hmm, lebenslanges Lernen ... Aber wenn du das so gebärdest, entsteht bei mir ein Bild. Es geht um das ganze Leben. Hängt es mit Dummheit und Wissen zusammen? ... Also für mich bedeutet das, wenn ich so zurückschaue, dass ich im Fach Deutsch mehr hätte lernen müssen.“ (Interview C, Z: 1264–1272)

4.1.2 Unterricht

Interview A Interview D	Interview B Interview C
<p>+(A) Lehrpersonen, welche sich um eine funktionierende Kommunikation bemühten, blieben in guter Erinnerung. Auch wurde die Erinnerung an den Niveauunterricht in positiver Erinnerung behalten.</p> <p>+(A) Praktische Anschauungsbeispiele halfen, die Thematik besser zu verstehen.</p> <p>+(D) Es half, wenn der Unterricht den immer gleichen Ablauf hatte. Dies diente dem besseren Verständnis. Auch waren die Lehrpersonen in der Sekundarschule weniger erzieherisch und dadurch wurde mehr eigene Beteiligung möglich.</p> <p>+(D) Wenn die Lehrperson im Unterricht gebärdete, wurde der Inhalt besser verstanden. Später an der Oberstufe fand eine vermehrte kognitive Entwicklung statt.</p>	<p>+(B) Durch den Wechsel einer Lehrperson machte die Schule wieder Freude und gab ein freies Gefühl. Die Sekundarschule wurde allgemein positiv erlebt.</p> <p>+(B) Dank der Lehrpersonen und anderer Fachpersonen, die sich bemühten, konnte viel gelernt werden.</p> <p>+(C) Dank der Lehrperson, die eine Sitzordnung im Kreis wählte, konnte schneller gelernt werden. Der Lehrmeister wird positiv erwähnt, da ihm viel verdankt wurde.</p> <p>+(C) Die von der Lehrperson gewählte Sitzordnung im Kreis trug zum besseren Verstehen der Mitschüler/Mitschülerinnen bei. Diese Lehrperson blieb in guter Erinnerung. In der Sekundarschule war der Unterricht besser und es konnten mehr Fortschritte gemacht werden.</p>
<p>+/(A) Eine langsame und deutliche Aussprache der Lehrperson war wichtig. Teilweise wurde die Lehrperson nur oberflächlich verstanden.</p> <p>+/(A) Trotz aller Erschwernisse konnte dem Unterricht gefolgt werden.</p> <p>+/(D) In der Primarschule gab es unter der Woche nur Erfahrungen in der geschlossenen Welt der Schule und am Wochenende ging es nachhause.</p> <p>+/(D) Das Verstehen der Lehrperson war abhängig von deren verwendeter Sprache. Mit der Zeit fand eine Gewöhnung daran statt, dass die Lehrperson falsch gebärdete, und an die unterschiedlichen Rede- und Unterrichtsstile. Trotz des oft unsicheren Verstehens konnte dem Unterricht mehrheitlich gefolgt werden. Die Lehrperson nutzte die Wandtafel als Kommunikationsmittel. Die Lehrperson hatte jedoch selten abgesichert, ob ein Thema auch wirklich begriffen wurde.</p>	<p>+/(B) Die Lautsprache als Unterrichtssprache wurde neutral erlebt und der Unterricht war teilweise interessant.</p> <p>+/(B) Hausaufgaben wurden in der Primarschule immer in der organisierten Hausaufgabenstunde gelöst. Auch musste in dieser Zeit nie auf Prüfungen gelernt werden, da diese immer als Überraschungstest erfolgten.</p> <p>+/(C) Allgemeine Zufriedenheit mit der erhaltenen Bildung. Zusätzlich wurde in der Sekundarschule die Gebärdensprache immer besser gelernt, obwohl hier unklar ist, ob diese von den Mitschülern/Mitschülerinnen oder durch die Lehrperson erlernt wurde.</p> <p>+/(C) Die Lautsprache als Unterrichtssprache wurde neutral erlebt und der Besuch des Artikulationsunterrichts musste halt sein. Die Lehrperson nutzte die Wandtafel als Kommunikationsmittel.</p>
<p>-(A) In einigen Situationen fand keine Partizipation am Unterrichtsgeschehen statt, weil die Lehrperson zu schnell sprach oder nicht verstanden wurde. Auch gab es wenig Austausch, da vorwiegend frontal unterrichtet wurde.</p> <p>-(A) Das Textverständnis war ungenügend und behinderte das Lernen.</p> <p>-(A) Der Unterricht bereitete nur unzureichend auf das Leben vor.</p> <p>-(D) Während der achtjährigen Primarschulzeit wurden viele Dinge nie wirklich begriffen. Vieles wurde einfach auswendig gelernt, ohne das Thema wirklich zu verstehen.</p> <p>-(D) Die Primarschulzeit hätte sinnvoller genutzt werden sollen. Beispielsweise stellte das Erlernen der lautsprachbegleitenden Gebärden einen Zeitverlust dar und auch die Selbstständigkeit wurde zu</p>	<p>-(B) Die sechsjährige Primarschulzeit war eine dunkle, harte Zeit mit einer sehr strengen Lehrperson. Gebärden zu nutzen, war bei ihr nicht erlaubt. Diese Lehrperson wurde nicht gemocht. Der Religionsunterricht wurde nur ungern besucht und es bestand der Zwang, am Sonntag das ungeliebte Theater zu spielen.</p> <p>-(B) Wenn etwas nicht verstanden wurde, gab es mit dem Lineal einen Schlag auf die Hand. Das Internat wurde während der Primarschulzeit praktisch nie verlassen. Alles Wissen über das Leben draussen kam später anhand der Nachrichten und von Fernsehsendungen.</p> <p>-(C) Bei falscher Aussprache im Artikulationsunterricht gab es mit einem Stock einen Schlag auf die Finger. Dieser Unterricht war sehr anstrengend. Die ausgesprochenen Wörter wurden jedoch inhaltlich nicht verstanden. Während des Unterrichts er-</p>

<p>wenig gefördert im Hinblick auf den Wechsel in die Sekundarschule. Der Unterricht war geprägt von frontalen Inputs mit anschließender Prüfung darüber.</p>	<p>schwerte die Sitzordnung im Halbkreis die Kommunikation untereinander. In der Mathematik während der Sekundarschule hat die Lehrperson das Tempo den langsamen Schülern und Schülerinnen angepasst und dadurch wurde zu wenig Inhalt vermittelt.</p> <p>-(C) Die Primarschulzeit kann mit einem Gefängnis verglichen werden, es war eine sehr harte Zeit.</p> <p>-(C) Der Unterricht bereitete nur unzureichend auf das Leben vor.</p>
---	---

Kernaussagen aus Interview A und D

„Aber die Lehrpersonen gebärdeten sehr unterschiedlich. Das war teilweise verrückt, da ich bei jeder Lehrperson ihre individuelle Sprache kennenlernen musste. Aber ich muss sagen, dass dies alles mehr unbewusst bei mir geschah und es einfach so war. Ich stellte mir nicht bewusst die Frage, ob ich jetzt die Lehrperson richtig verstanden habe oder was das Ziel ihrer Vermittlung ist oder was die Lehrperson mit ihren Formulierungen an mich von mir erwartet. Mir war das alles nie so klar. Es war halt einfach so und es lief irgendwie.“ (Interview D, Z: 1369–1373)

„Meine Lehrperson hat einfach von vorne her referiert und ich habe genickt und versucht dem Ganzen irgendwie zu folgen.“ (Interview A, Z: 194–195)

„In dieser Zeit hätte ich etwas lernen und das Thema auch richtig begreifen sollen. Das Vermitteln im Unterricht hätte sinnvoller und richtiger geschehen müssen. Ich hätte das verstehen und begreifen müssen. So hätte dann ein stetiger Wissenszuwachs stattgefunden. Ich war aber acht Jahre in der Primarschule und wofür?“ (Interview D, Z: 1665–1667)

Kernaussagen aus Interview B und C

„... während meiner Primarschule bis zur 6. Klasse. Dort hatte ich während sechs Jahren immer die gleiche Lehrperson, welche ich gar nicht gemocht habe.“ (Interview B, Z: 490–491)

„Dann in der 7. Klasse kam eine neue Lehrperson. Von da an fühlte ich mich viel freier. Die Schule machte mir Freude.“ (Interview B, Z: 497)

„...[Die Primarschule war, Anm. d. Verf.] wie in einem Gefängnis. Was rundherum passierte, bekam ich nicht mit. Ja, ich war schon gefangen dort. Auch überhaupt nicht selbstständig. ... Aber damals war es eine harte Zeit und wir mussten immer dort bleiben.“ (Interview C, Z: 1344–1345)

„Ich muss sagen, ich verdanke der Sekundarschule sehr viel. Dort konnte ich viel lernen.“ (Interview C, Z: 1050)

„Diese Lehrperson hat wirklich sehr guten Unterricht gemacht.“ (Interview B, Z: 644)

„Wenn ich etwas falsch ausgesprochen habe, wurde ich mit einem Stock von der Lehrperson auf die Finger geschlagen.“ (Interview C, Z: 997–998)

„Aber wenn ich das [Deutsch, Anm. d. Verf.] schon früher gelernt hätte, dann könnte ich es heute selbstverständlicher anwenden und wäre hier nicht ausgeschlossen.“ (Interview C, Z: 1284–1585)

4.1.3 Umgang mit Herausforderungen

Interview A Interview D	Interview B Interview C
<p>+(A) Oft wurde der Inhalt aus Bildern selber kombiniert, es wurde selber antizipiert wie ein Auftrag funktionierte oder es kamen andere selbst gewählte Strategien zum Einsatz, um mit Herausforderungen umzugehen. Oft selbstständig gelernt und wenn etwas nicht klappte, wurde trotzdem immer nach vorne geschaut.</p> <p>+(D) Wenn einzelne Wörter verstanden wurden, reichte das aus, um den ganzen Satz zu antizipieren.</p>	<p>+(C) Nach der Schulzeit wurden in einer Weiterbildung Fachwörter mittels Gebärdensprache erklärt. Nach der Lehre war das Bewusstsein vorhanden, dass es Dolmetschende gibt und diese wurden dann auch bestellt.</p>
<p>+/(A) Lehrpersonen waren sich unsicher darüber, ob der geplante Schulbesuch auch klappen würde. In einem Fall hatte sich die Lehrperson dem tiefen Klassenniveau angepasst, darum ging es leistungsmässig besser.</p> <p>+/(A) Die Mutter regelte in diesem Zusammenhang alles.</p> <p>+/(A) Teilweise wäre eine Unterstützung gut gewesen.</p> <p>+/(D) Im Unterricht blieben die Themen oft nur selektiv hängen. Wenn der vorgegebene Lösungsweg auswendig gelernt wurde, konnten auch die Fragen beantwortet werden.</p>	<p>+/(B) Gehörlose unterstützten sich gegenseitig, um sich nach dem Wechsel von der Primarschule in die Sekundarschule am neuen Ort zurechtzufinden. In der Sekundarschule wurde immer mehr dazugelernt.</p> <p>+/(C) Es wurde versucht, es der Lehrperson durch eine richtige Aussprache recht zu machen. Heute wird die Hilfestellung zum korrekten schriftlichen Formulieren nur ungern angenommen. Der Wunsch selber korrekt zu schreiben ist gross.</p> <p>+/(C) Die Berufsberatung unterstützte.</p>
<p>-(A) In der Integration fand keine aktive Beteiligung statt. Nach dem Schulwechsel wurde der Unterricht oft nicht verstanden und aus Scham darüber trotzdem auch bei Nichtverstehen mit dem Kopf genickt. Trotz Leidensdruck wurde die Situation ausgehalten. Die Lehrperson zeigte kein Vertrauen in eine mögliche Leistungsbesserung. Es fehlte die schrittweise Hinführung an ein neues Thema durch die Lehrperson.</p> <p>-(A) In herausfordernden Situationen erfolgte ein Rückzug. Wenn etwas nicht verstanden wurde, wurde aus Scham nicht bei Schulkameraden/Schulkameradinnen nachgefragt. Oft zählte das Motiv: Augen zu und durch.</p> <p>-(A) Es wurde ungenügend informiert.</p> <p>-(A) Damals war zu wenig Unterstützung vorhanden – das musste halt so akzeptiert werden.</p> <p>-(D) Wenn ein Thema nicht verstanden wurde, fand ein Rückzug in die beobachtende Perspektive statt.</p> <p>-(D) Der Start in die Oberstufe war zu Beginn schwierig. Vieles war anders und unbekannt.</p>	<p>-(B) Aufgrund der Lehrperson entstand Schulangst. Daneben zwang diese Lehrperson auch zum Theaterspiel. Trotz Leidensdruck wurde die Situation ausgehalten.</p> <p>-(B) Im Umgang mit unbekanntem Situationen entstand Unsicherheit.</p> <p>-(B) Heute keine Motivation mehr vorhanden.</p> <p>-(C) Diktate lösten Stress und Angst aus. Das Fach Deutsch war mit grosser Abscheu verbunden und blieb während der ganzen Schulzeit ein schwieriges Fach. Die mangelnde Deutschkompetenz blieb bestehen und wurde versucht zu verbergen.</p>

Kernaussagen aus Interview A und D

„[Überfordert, weil Lehrperson schnell gesprochen hat, Anm. d. Verf.] In dieser Zeit sass ich oft da und war am Vor-mich-hinträumen und habe gespielt, als hätte ich alles verstanden, indem ich einfach die ganze Zeit mit dem Kopf genickt habe. Wenn ich nicht die ganze Zeit mit dem Kopf genickt hätte, als hätte ich es verstanden, hätte ich mich geschämt [fürs Nichtverstehen, schlechter sein als alle anderen, Anm. d. Verf.]“ (Interview A, Z: 119–121)

„Also das erste Jahr an der Oberstufe war schon schwierig, weil ich all die neuen Formen kennen lernen musste.“ (Interview D, Z: 1499)

„Also von dem, was die Lehrperson sprach, verstand ich immer dazwischen wieder ein Wort. Daraus musste ich mir dann den Satz irgendwie bilden.“ (Interview D, Z: 1363–1364)

„[Verhalten in Überforderungssituationen, Anm. d. Verf.] – dann habe ich mich zurückgezogen und wurde ganz ruhig. Ich begann zu beobachten und schaute, was die anderen machten.“ (Interview D, Z: 1389–1390)

„Entweder habe ich es zuhause selber auswendig gelernt oder ich habe schon vorher verstanden, um was es geht oder konnte mir selber helfen, was ich machen soll.“ (Interview A: Z: 210–211)

„Ich hatte keine Ahnung, was mir gefallen hätte und was ich machen wollte. Ich kannte die Berufswelt nicht. Ich hatte keine Ahnung, was es alles so für Angebote gab. Ich weiss noch, dass ich mich früher immer gefragt habe, wie die Erwachsenen so leben. Beispielsweise, wie sie das mit Versicherungen und so machen. Ich machte mir Sorgen, wie ich das machen sollte, wenn ich einen Brief nicht verstehe.“ (Interview A, Z: 239–242)

„[Fühlte sich diskriminiert, Anm. d. Verf.] Aber was soll 's. Ich muss das hinter mir lassen, das war halt einfach so.“ (Interview A, Z: 462)

Kernaussagen aus Interview B und C

„Ich hatte oft Angst in der Schule [Primarschule, Anm. d. Verf.]“ (Interview B, Z: 485–486)

„Ich musste mich sehr bemühen und üben, alles richtig auszusprechen.“ (Interview B, Z: 998)

„Ah ja, das Diktat. Das war extrem stressig. Ich musste mich auf das Mundbild konzentrieren, richtig ablesen und dann sofort aufschreiben. Das war in der Primarschule. Das war sehr streng und ich musste mich extrem konzentrieren.“ (Interview C, Z: 1136–1138)

„Dann, als ich an die Sekundarschule wechselte, war es für mich ein Schock [Wechsel von abgeschotteter Primarschule in die offene Sekundarschule, Anm. d. Verf.]“ (Interview B, Z: 536)

„Anfangs war ich sehr unsicher, welchen Beruf ich erlernen soll. Dann ging ich zu einem Berufsberater. Er hat mir dann vier Schnupperlehren empfohlen.“ (Interview C, Z: 1160–1161)

„Trotzdem ist es interessant, immer etwas Neues zu lernen. Aber ich will keine Ausbildung mehr machen.“ (Interview B, Z: 799–800)

4.1.4 Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Interview A Interview D	Interview B Interview C
<p>+(A) Die schulischen Stärken lagen in Sport, Mathematik, Rechtschreiben und Schönschreiben. Die Erinnerung an die Klasse, in der alle einen tiefen Hörstatus hatten, ist gut.</p> <p>+(A) Auf Prüfungen wurde der gesamte Text mithilfe des fotografischen Gedächtnisses auswendig gelernt. Der Kontakt mit Gehörlosen, das Wissen über die Gebärdensprache, die Kultur und die Identität stärkten die Persönlichkeit.</p> <p>+(A) Gehörlose Berufsvorbilder motivierten. Es wurde ein Beruf gefunden, der zu den eigenen Stärken passte.</p> <p>+(A) Eine Lehrperson traute grösseres Potenzial zu und motivierte zu mehr Leistung. Danach stärkten gehörlose Berufsvorbilder das Selbstvertrauen.</p> <p>+(D) Das gehörlose Umfeld und die immer bessere Kenntnis der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten stärkten in der Entscheidung.</p> <p>+(D) Die Berufsidee entstand dank gehörlosem Berufsvorbild, welches ein sicheres Gefühl für den gewählten Beruf gab.</p> <p>+(D) Eine Stärke war, den Klassenkameraden/Klassenkameradinnen zu helfen und zu erklären, was die Lehrperson sagte.</p>	<p>+(B) Die schulischen Stärken lagen in Geschichte und Chemie.</p> <p>+(B) Gute Leistung konnte in den Fächern erbracht werden, welche verstanden wurden und interessiert haben.</p> <p>+(B) Gehörlose Berufsvorbilder beeinflussten die Berufswahl.</p> <p>+(C) Die mathematischen Fächer gingen einfach von der Hand.</p> <p>+(C) Die schulischen Stärken lagen in Mathematik, Geometrie und Sport.</p> <p>+(C) Ein Kurs speziell für gehörlose Menschen wurde gewählt.</p>
<p>+/(A) In der Integration wurde trotz des Gefühls von Ausgeschlossensein aktiv mitgemacht. Später bestand Sorge, ob die Bezirksschule geschafft werden konnte, die Lehrpersonen gaben trotzdem eine Chance. Trotz Gehörlosigkeit konnte aufgeholt werden, da in Niveaugruppen unterrichtet wurde.</p> <p>+/(A) Es war immer klar, dass ein ‚Fließbandjob‘ nicht passen würde.</p> <p>+/(A) Dank positiven Lernerfahrungen immer selbstbewusster geworden.</p> <p>+/(D) Die Berufsberatung empfahl zuerst einen völlig unpassenden Beruf, da entstanden Zweifel im Zusammenhang mit der eigenen Kompetenz.</p> <p>+/(D) Es wurden immer mehr Fortschritte in der Gebärdensprache gemacht, dadurch erhielten die Wörter eine Bedeutung und das Lesen ging immer besser. Während der Primarschule wurde eine eigenständige Übersetzung der Lehrperson für die Klassenkameraden/Klassenkameradinnen gemacht. Es war jedoch nicht immer klar, ob die Übersetzung korrekt vorgenommen wurde oder ob das Verständnis anhand des Antizipierens korrekt war.</p>	<p>+/(B) In der Sekundarschule gab es mehr Schulfächer, darum wurde der Unterricht interessanter und in der Mathematik gab es eine Leistungsverbesserung.</p> <p>+/(B) Eine gute Stimme war der Lehrperson wichtig, darum wurde dafür geübt.</p> <p>+/(B) Schulische Interessen wurden mit der Berufswahl verbunden.</p> <p>+/(B) Bereits sehr lange im gleichen Beruf tätig. Damals war der Gedanke, dass der einmal erlernte Beruf für immer bleibt.</p> <p>+/(C) Vorgesetzte würden immer sagen, dass die Kommunikation ein Problem sei.</p> <p>+/(C) Anfangs herrschte Unsicherheit, welcher Beruf passen würde.</p> <p>+/(C) Während der Schulzeit lag die Aufmerksamkeit nur auf den Lieblingsfächern. Deutsch war immer schwierig.</p>
<p>-(A) Die Lehrperson vermittelte das Gefühl, dass die erbrachte Leistung nicht genügend war. Wenn etwas nicht verstanden wurde, bedeutete dies, dass man schlechter war als alle anderen. Es wurde keine</p>	<p>-(B) Die Lehrperson setzte die Gebärdensprache mit Affensprache gleich und gewichtete die Lautsprache höher als die Gebärdensprache. Schulische Schwä-</p>

<p>Unterstützung geboten, das eigene Potenzial zu entdecken. Die schulischen Schwächen lagen in Deutsch, Singen und Französisch.</p> <p>-(A) Bewusstsein vorhanden, dass das eigene Niveau tiefer war als das vom Rest der Klasse.</p> <p>-(A) Berufswünsche wurden durch Abraten von Fachpersonen zunichtegemacht.</p> <p>-(A) Fehlende Unterstützung durch das Umfeld.</p> <p>-(D) Als die Kenntnis der Gebärdensprache noch nicht vorhanden war, war das Leseverstehen oft unklar.</p> <p>-(D) Die Lesekompetenz war für das Verständnis des Unterrichts in der Primarschule weniger wichtig.</p>	<p>chen lagen in Deutsch und Physik.</p> <p>-(B) Weil die Leistung in Mathematik schlecht war, schimpfte die Lehrperson.</p> <p>-(B) Die Wahl konnte nur innerhalb einfacher Berufe getroffen werden, dadurch war die Berufswahl eingeschränkt.</p> <p>-(C) Allgemein waren grosse Schwierigkeiten und Lernprobleme im Fach Deutsch vorhanden, was auch zu Angst vor Sprachprüfungen führte.</p> <p>-(C) Die schulischen Schwächen lagen in Deutsch und Geschichte.</p>
--	---

Kernaussagen aus Interview A und D

„Im Deutsch war ich absolut schwach.“ (Interview A, Z: 134–135)

„Die Fachleute müssen den gehörlosen Personen unbedingt sagen: Das kannst du, das traue ich dir zu. Das war damals nicht so.“ (Interview A, Z: 464–465)

„Natürlich war mir immer bewusst, dass ich anders war. Ich spürte, dass ich das Niveau der anderen nicht erreichte [Integration in hörende Regelklasse, Anm. d. Verf.].“ (Interview A, Z: 29–30)

„All dieses Wissen, das mir in dieser Ausbildung [AGSA¹³] vermittelt wurde, stärkte mich als Person.“ (Interview A, Z: 335–336)

„Andere aus meiner Klasse haben zum Beispiel nicht verstanden, was diese Person [Lehrperson, Anm. d. Verf.] gemeint hat. Dort habe ich dann erklärt und so habe ich gemerkt, dass ich das [hörende Personen verstehen, Anm. d. Verf.] kann.“ (Interview D, Z: 1649–1650)

„Aber ich wusste, dass einige andere Gehörlose auch in diesem Bereich arbeiteten, als sollte ich das auch können.“ (Interview A, Z: 267–268)

„Ich sah andere Gehörlose, welche diese Ausbildung [AGSA, Anm. d. Verf.] bereits gemacht hatten und die konnten ganz klar argumentieren und formulieren. Das sah ich und genau das wollte ich auch.“ (Interview A, Z: 327–329)

Kernaussage aus Interview B und C

„Damals war ich in der Mathematik, in der Geometrie und im Turnen gut.“ (Interview C, Z: 1011)

„Die Grammatik [im Deutsch, Anm. d. Verf.] konnte ich nicht. Das war das Hauptproblem. Dort hatte ich grosse Mühe, mir das zu merken.“ (Interview C, Z: 1118)

„Darum musste ich mit den Händen auf dem Tisch sprechen üben, damit ich eine gute Stimme bekomme. Ja, dort habe ich gelernt gut zu sprechen.“ (Interview B, Z: 525–526)

„Früher konnte ich nur aus einfachen [wo wenig Kommunikation verlangt wird, Anm. d. Verf.] Berufen wählen.“ (Interview B, Z: 676)

„Da [über das Hobby, Anm. d. Verf.] wollte ich mehr erfahren und habe mich für einen Kurs in diesem Bereich entschieden. Gerade dann wurde ein spezieller Kurs für Gehörlose in diesem Bereich angeboten.“ (Interview C, Z: 1210–1211)

¹³ Ausbildung zur Gebärdensprachausbilderin beziehungsweise zum Gebärdensprachausbilder AGSA (<http://www.hfh.ch/agsa/>) [12.12.2012]

4.1.5 Selbststeuerung

Interview A Interview D	Interview B Interview C
<p>+ (A) Dank aktivem Charakter fand kein Rückzug in der Integration statt. Aufgrund einer schlechten Lehrperson war keine bessere Leistung möglich.</p> <p>+ (A) Vom Charakter her wurde nie aufgegeben und das Erfolgserlebnis der ersten abgeschlossenen Ausbildung führte zu mehr Selbstständigkeit und Lernmotivation.</p> <p>+ (A) Die Mutter war Schuld an der erlebten Stresssituation.</p> <p>+ (A) Es wurden selbstbestimmte Ziele dazu formuliert und persönliche Interessen spielten eine Rolle. Das Wissen über Massnahmen, welche eine Weiterbildung erleichterten, half (z. B. Dolmetscheinsätze).</p> <p>+ (D) Der persönliche Wille einen Abschluss zu machen war gross.</p> <p>+ (D) Dank der Pubertät konnte der unpassende Beruf, der von der Berufsberatung gewählt wurde, abgelehnt werden. Danach wurde selber entschieden, welcher Beruf gefällt.</p> <p>+ (D) Es wurde selbstständig gelernt und das Engagement durch das eigene Übersetzen der Lehrperson half, den Unterricht zu beschleunigen. Der Zugang zum Lesen wurde aufgrund der kommunikativen Isolation innerhalb der Familie gefunden.</p>	<p>+ (B) Die Meinung einer Lehrperson über angeblich unangemessenes Verhalten kümmerte nicht.</p> <p>+ (B) Die Hausaufgaben wurden gerne selbstständig zuhause gelöst.</p> <p>+ (B) Berufswahl fand anhand von Interessen statt.</p> <p>+ (C) Selbstbestimmte Entscheidung, welcher Beruf gefällt und welcher nicht.</p> <p>+ (C) Ein ruhiges Zimmer wurde zum Lernen benötigt.</p>
<p>+/- (A) Während der Schulzeit wurde nur wegen Prüfungen und Noten gelernt. Später in der AGSA wurden die eigenen Kompetenzen kennen gelernt.</p> <p>+/- (A) Es gab zu wenig Unterstützung und heute ist es für vieles zu spät.</p> <p>+/- (D) Gelernt wurde nur für Prüfungen. Dabei wurde alles auswendig gelernt, weil nicht priorisiert werden konnte.</p> <p>+/- (D) Die Klassenlehrperson fragte nach Interessen.</p>	<p>+/- (B) Der Wechsel zu neuer Lehrperson brachte Freiheit.</p> <p>+/- (B) In der Sekundarschule kam immer mehr Selbstständigkeit dazu und die Hemmungen nahmen ab.</p> <p>+/- (B) Beim Schnuppern fehlte das nötige Selbstbewusstsein.</p> <p>+ (B) Im Zusammenhang mit der Freizeitbeschäftigung wurden Kurse besucht.</p> <p>+/- (B) Freiheit war wichtig und die Zufriedenheit mit dem einmal gewählten Beruf ist vorhanden.</p> <p>+/- (C) Aufgrund einer Umschulung erfolgte ein Wechsel innerhalb der Firma.</p> <p>+ (C) Im Zusammenhang mit der Freizeitbeschäftigung wurde ein Kurs besucht.</p> <p>+/- (C) Gelernt wurde nur auf Prüfungen hin und oft in letzter Sekunde. Das Bücherlesen und die Gewöhnung ans Lesen waren und sind eine Herausforderung.</p> <p>+/- (C) In der Sekundarschule gab es mehr Freiheit.</p>
<p>- (A) Die Mutter fällt die Entscheidung, welche Schule besucht wurde. Gute Schulleistung wurde möglich, weil die ganze Klasse einen tiefen Hörstatus hatte.</p> <p>- (A) Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte bei Pro-</p>	<p>- (B) Die IV entschied, welche Schule besucht werden musste. Gute Schulleistung wurde möglich, weil es einen Wechsel der Lehrperson gab.</p> <p>- (B) Während der Primarschule war wenig Selbst-</p>

<p>blemen nicht nachgefragt werden. Es war keine aktive Beteiligung möglich und die Kenntnis entsprechender Strategien, um die Situation zu ändern, war nicht vorhanden.</p> <p>-(A) Es wurde von bestimmten Berufen abgeraten und die Mutter regelte alles.</p> <p>-(A) Es klappte nicht, als fremdbestimmte Zielsetzung gemacht wurde und Massnahmen, welche eine Weiterbildung erleichterten, unbekannt waren (z. B. Dolmetscheinsätze).</p> <p>-(D) Dass die Lehrperson nicht verstanden wurde, war vermutlich selbst verschuldet. In der Primarschule wurde immer nach klarer Vorgabe gelernt und es war keine Selbstständigkeit gefragt. Jeder Lernweg war vorgegeben.</p>	<p>ständigkeit vorhanden, dies änderte sich beim Wechsel in die Sekundarschule.</p> <p>-(B) Berufsberatung organisierte alles.</p> <p>-(B) Es wurde ungenügend über eine Aus- oder Weiterbildung informiert.</p> <p>-(C) Lange war keine Information über den Einsatz von Dolmetschenden vorhanden. Später wurde eine Umschulung nötig.</p> <p>-(C) Berufsberatung organisierte alles.</p> <p>-(C) Die Leistung im Deutsch war nicht gut, da diesem Fach zu wenig persönliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die schlechte Deutschleistung war vermutlich selbst verschuldet. Die fehlende Formulierungskompetenz machte und macht unfrei.</p>
--	---

Kernaussagen aus Interview A und D

„...in der 3., 4. und 5. Klasse konnte ich gut mit den anderen aus der Klasse mithalten. Der Grund war, dass in dieser Klasse alle einen geringen Hörstatus hatten, wir waren also alle ähnlich.“ (Interview A, Z: 108–109)

„Ich spürte einfach, welche Ziele ich hatte und warum ich lernen wollte. Warum ich etwas machte und der Austausch mit der Klasse. Ich denke, dadurch, dass wir in der Oberstufe mehr Lehrpersonen hatten, wurde mir die Wichtigkeit der Schule klarer.“ (Interview D, Z: 1424–1427)

„Wenn jedoch eine Frage kam und ich eine Antwort hätte geben müssen, war ich blockiert.“ (Interview A, Z: 138–139)

„So war ich anfangs unsicher, was genau ich lernen musste. Mit der Zeit merkte ich, dass es nun in den Schulfächern anders lief. Jetzt musste ich halt auch anders lernen und alle Seiten lesen, auch wenn es beispielsweise 20 Seiten waren. ... Ich kam mit der Vorstellung, dass ich jede Seite auswendig lernen müsste.“ (Interview D, Z: 1496–1499)

„Aber glücklicherweise war ich da in der Pubertät und sagte mir selber ‚Stopp‘ und habe mich gewehrt, dass ich selber etwas suchen möchte. Ich habe mich auch mit der Klassenlehrperson ausgetauscht und gefragt, was sie meint. Sie fragte mich dann, was ich gerne mag.“ (Interview D, Z: 1538–1540)

„Ich weiss noch, dass ich die Berufsberatung nach einem bestimmten Beruf gefragt habe, aber mir wurde abgeraten. Das habe ich halt so akzeptieren müssen und halt nach einem anderen Beruf geschaut.“ (Interview A, Z: 236–238)

„Dies war der Grund, warum ich unbedingt mehr über die Gebärdensprache und über die Gebärdensprach-Kultur erfahren wollte. In diesem Zusammenhang gab es das Angebot der Gebärdensprach-Lehrpersonen-Ausbildung. Einige sagten mir, dass wäre ein super Angebot. Das motivierte mich, mich für diese Ausbildung zur Gebärdensprachlehrperson anzumelden.“ (Interview A, Z: 318–321)

Kernaussagen aus Interview B und C

„Es war eine wirklich gute Zeit mit dieser neuen Lehrperson.“ (Interview B, Z: 505–506)

„Warum sie jetzt besser im Deutsch war, kann ich nicht sagen. Ich weiss nicht, was ich falsch gemacht habe, dass es bei mir nicht so war.“ (Interview C, Z: 1153–1154)

„Dann mit der Zeit habe ich gelernt, wie es so läuft. Alles war viel offener. Vorher hatte ich von der Welt keine Ahnung. In der Primarschule war alles auf diesen Ort beschränkt. Und dann in der Sek war die Welt nun offen. Am Anfang war es für mich schon ein wenig schwierig.“ (Interview B, Z: 565–567)

„Es hat mich interessiert. Ich wollte auch einen guten Beruf lernen. Mich hat dieser Bereich sehr interessiert. Ja, ich weiss auch nicht, wieso ich genau das gewählt habe. Ja, es war vor allem das Interesse für diesen Fachbereich.“ (Interview B, Z: 741–742)

„Ich glaube, ich musste keine Bewerbung schreiben. Die IV, also die Berufsberatung, hat alles organisiert, die Kontakte geknüpft und eine Firma gefunden, die mich nimmt.“ (Interview C, Z: 1187–1188)

„Mir ist vor allem Freiheit wichtig. Ich reise gerne, verschiedene Kulturen anschauen, da lerne ich auch dazu. Ja, das mach ich gerne. Und vor allem auch meine Freizeitbeschäftigung, dort lerne und übe ich immer dazu.“ (Interview B, Z: 825–826)

4.1.6 Kategorie 5: Identität

Erinnerungen an die Primar- und Sekundarschulzeit	
Interview A Interview D	Interview B Interview C
<p>+(A) Innerhalb der gehörlosen Gruppe konnte unbeschwert kommuniziert werden.</p> <p>+(A) Der Zugang zur Identität erfolgte durch das Kennenlernen von gehörlosen Gleichaltrigen.</p> <p>+(A) Ehemalige AGSA-Absolvierende motivierten zur Ausbildung und die dort gemachte Identitätsfindung führte zu Weiterbildungswille.</p> <p>+(D) Das erste Mal wurde ein Erwachsener komplett verstanden, da er als gehörloser Erwachsener in Gebärdensprache kommunizierte. Trotzdem war das Gefühl vorhanden, die Aussagen der hörenden Lehrpersonen zu verstehen, um diese für die restliche Klasse in Gebärdensprache zu übersetzen. Durch das immer bessere Beherrschen der Gebärdensprache wurde die Wissbegierde geweckt.</p> <p>+(D) Unter den gehörlosen Kindern konnte unbeschwert kommuniziert werden.</p>	<p>+(B) Der unbeschwerte Austausch unter den gehörlosen Kollegen/Kolleginnen verhalf zu immer besserem Kenntnis der Kultur und zu mehr Selbstbewusstsein.</p> <p>+(C) Durch gehörlose Klassenkameraden/Kameradinnen wurde die Gebärdensprache immer besser erlernt.</p> <p>+(C) Nach dem Wechsel in die Sekundarschule erfolgten Fortschritte in der Gebärdensprache und innerhalb der gehörlosen Gruppe konnte unbeschwert kommuniziert werden.</p> <p>+(C) Die Lehrperson unterrichtete in Gebärdensprache.</p>
<p>+/(A) Die lautsprachliche Kommunikation wurde oft nur teilweise verstanden.</p> <p>+/(A) Je mehr gehörlose Menschen kennen gelernt wurden, umso mehr war die unbeschwert Kommunikation möglich.</p> <p>+/(D) Der Unterschied zwischen der Gebärden- und der Lautsprache wurde immer klarer und das half, die einzelnen Wörter immer besser verbinden zu können. Die einzelnen Wörter konnten nun in der Vorstellung vernetzt werden und der Ausbau der Gebärden- und der Lautsprache wurde immer besser.</p> <p>+/(D) Das Gesprochene der Lehrperson wurde eigenaktiv für die Klassenkameraden/Klassenkameradinnen in die Gebärdensprache übersetzt.</p>	<p>-(B) Im Kontakt mit Menschen war das Verhalten sehr scheu und gehemmt.</p> <p>-(B) Während der Schnupperlehre gab es Kommunikationsprobleme.</p> <p>-(C) Aufgrund von Formulierungsschwierigkeiten im Schriftlichen entstand und entsteht an vielen Orten eine Barriere.</p> <p>+/(C) Moderne Lehrpersonen erlaubten Gebärden.</p> <p>+/(C) Die Bedeutung der einzelnen Wörter wurden erst anhand der Gebärdensprache verstanden. Durch die grössere Gebärdenkompetenz wurde viel lieber gebärdet als gesprochen.</p>
<p>-(A) In der Kommunikation mit den hörenden Kindern in der Integration war eine Unsicherheit vorhanden. Die ganze Schulzeit über war die Kommunikation ohne Gebärdensprache immer anstrengend. Während der Schulzeit war meist das Gefühl von Orientierungslosigkeit vorhanden.</p> <p>-(A) Die Gehörlosigkeit wurde versteckt und durch das Ausgeschlossenensein von der Kommunikation der Hörenden entstand oft das Gefühl von Isolation.</p> <p>-(A) Während der Schnupperlehre gab es Kommunikationsprobleme.</p> <p>-(A) Eine Weiterbildung würde eine höhere Position mit sich führen. Dies löste Angst vor der damit verbundenen Kommunikation mit den hörenden Arbeitskollegen/Arbeitskolleginnen aus.</p> <p>-(D) Innerhalb der Familie war ein Gefühl von Ausgeschlossenensein, da die Familiensprache nicht ver-</p>	<p>-(B) Es war wenig Bewusstsein über Gehörlosenkultur und allgemein wenig Information über mögliche Weiterbildungen vorhanden.</p> <p>-(C) Da noch kein Bewusstsein über den Einsatz von Dolmetschenden vorhanden war, waren die Verstehensmöglichkeiten in einer Weiterbildung beschränkt.</p> <p>-(C) Aufgrund der Entwicklung in der Sekundarschule wurde die Kommunikation mit ehemaligen Klassenkameraden/Klassenkameradinnen, die nicht an die Sekundarschule wechselten, schwieriger und der Kontakt nahm ab.</p>

<p>standen wurde.</p> <p>-(D) Die Lehrperson wurde nur eingeschränkt verstanden.</p>	
<p>Kernaussagen aus Interview A und D</p>	
<p>„Interessant war, dass wir Kinder untereinander nur gebärdeten. Dort habe ich die ganze Kommunikation und Dialoge verstanden.“ (Interview D, Z: 1366)</p> <p>„Also die Kommunikation mit der Lehrperson überforderte mich. Diese Barriere blieb.“ (Interview A, Z: 144)</p> <p>„Also damals in der Berufsschule bekam ich erstmals Zugang zu meiner Identität. Der Grund dafür war, dass ich dort Gehörlosen begegnete.“ (Interview A, Z: 303–304)</p> <p>„Für mich war der Knackpunkt, das Unglaubliche, dass ich irgendwann erwachsene Gehörlose gesehen habe, die auf mich zugekommen sind und mit mir nur in Gebärdensprache kommuniziert haben. Die abstraktesten Dinge haben sie mir erzählt. Ich kann nicht genau sagen warum, aber dort habe ich sofort alles verstanden und konnte dem Inhalt folgen. Dies auch, obwohl ich einige Gebärden damals noch nicht kannte. Ich konnte alles verstehen. Das finde ich sehr interessant. Es war wie ein Instinkt in mir und der konnte sich in dieser Situation sofort entfalten. Durch diese Erfahrung fing bei mir die Neugierde auf Neues an.“ (Interview D, Z: 1668–1672)</p> <p>„In meinem Beruf als M. waren alles Hörende und ich war von ihrer Kommunikation ausgeschlossen. Ich fühlte mich oft ausgeschlossen und irgendwie abgehängt. Das löste oft Frust in mir aus – he, warum spricht niemand mit mir. Diese Hörenden glaubten offensichtlich, dass ich irgendwie minderbemittelt sei und man eh nichts mit mir anfangen kann. Ich war ja nicht dumm, nur gab es eine Kommunikationsbarriere.“ (Interview A, Z: 311–314)</p> <p>„Ich weiss, dass die Kommunikation [während der Schnupperlehre, Anm. d. Verf.] nicht gut lief.“ (Interview A, Z: 267)</p> <p>„Bei mir ist das Aufwachen und die Erkenntnis, dass ich selber eine Ausbildung machen will, erst mit der späten Findung meiner Identität entstanden.“ (Interview A, Z: 396–397)</p>	
<p>Kernaussage aus Interview B und C</p>	
<p>„Dank dem Wechsel [an die Sekundarschule, Anm. d. Verf.] lernte ich, einen anderen gesellschaftlichen Umgang kennen. Die Gebärdensprache – und endlich habe ich auch viel vom Inhalt verstanden. Das verdanke ich der Sekundarschule.“ (Interview C, Z: 1334–1338)</p> <p>„Jetzt gebärde ich viel lieber. Das hat mit der Sekundarschule begonnen. Wir waren eine gute Gruppe und gute Kollegen.“ (Interview C, Z: 1338–1339)</p> <p>„Dort bin ich dann zum Schnuppern gegangen. Doch es gab Probleme. ... In der Kommunikation. Ich war nicht selbstbewusst. Ich war ein bisschen zurückhaltend und noch nicht genug selbstbewusst. Das war damals noch nicht vorhanden.“ (Interview B, Z: 680–685)</p> <p>„Ich hatte Hemmungen. Ich war sehr scheu. Im Kontakt mit anderen Leuten war ich sehr scheu.“ (Interview B, Z: 571)</p> <p>„Mir war vieles nicht bewusst, auch über die Kultur wusste ich nicht Bescheid.“ (Interview B, Z: 776–777)</p> <p>„Damals ging ich ohne Dolmetschende dahin [an die firmeninterne Schulung, Anm. d. Verf.] , weil es noch keine gab. Da sass ich und habe nichts verstanden. Anfangs wurde zehn Minuten gesprochen, dann wurden einige praktische Beispiele gezeigt. Das habe ich dank der Bilder verstanden. Viel mehr habe ich nicht verstanden, das war schon ein wenig enttäuschend für mich.“ (Interview C, Z: 1204–1206)</p>	

4.2 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Im vorangegangenen Kapitel wurden zu jeder Kategorie Kernaussagen herausgefiltert, welche die Ergebnisse verdeutlichen. Hier werden diese zusammenfassend aufgezeigt.

Abbildung 4: Lebenslang Lernen

Abbildung 5: Unterricht

Abbildung 6: Umgang mit Herausforderungen

Abbildung 7: Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Abbildung 8: Selbststeuerung

Abbildung 9: Identität

4.3 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews analysiert und diskutiert.

4.3.1 Persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen

Die interviewten Personen A und D, welche selbstbestimmt eine berufliche Aus- oder Weiterbildung absolvierten, können klar formulieren, was lebenslanges Lernen für sie persönlich bedeutet. Beide betonen, dass das Lernen kein Ende nimmt und sie können sich konkret etwas unter diesem Begriff vorstellen und ihn auch mit ihrem eigenen Lernen in einen Zusammenhang bringen. Bei Person A dringt durch, dass bereits mit anderen Personen über diese Thematik diskutiert wurde und dementsprechend eine persönliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Lernens geschah.

Die Aussagen der interviewten Personen B und C, welche keine selbstbestimmte berufliche Aus- oder Weiterbildung absolvierten, zeigen, dass beide mit dem Begriff lebenslanges Lernen nicht viel anfangen können und den Begriff auch nicht kennen. Die Thematik des lebenslangen Lernens scheint für beide wenig Bedeutung zu haben.

Schlussfolgerung: Es ist wichtig, dass gehörlose Menschen die persönliche Bedeutung und die individuellen Möglichkeiten von lebenslangem Lernen klar definieren, um sich auch darauf einlassen zu können. Die Aussagen aus den Interviews zeigen, dass die Personen A und D, welche sich selbstbestimmt auf weitere formale Bildungsangebote einliessen, eine Definition für sich gefunden haben, die Personen B und C hingegen nicht.

4.3.2 Unterricht

Wie im Verlaufe dieser Arbeit bereits mehrfach beschrieben, haben das Schulklima und die Beziehung zur Lehrperson einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Lernmotivation. Weiter wurde in Studien nachgewiesen, dass die Schulfreude mit der Schuldauer fast kontinuierlich abnimmt (vgl. Schröder-Naef, 1997, S. 29–30). Die im Rahmen dieser Arbeit interviewten gehörlosen Erwachsenen schildern es jedoch genau anders herum. Ihre Aussagen machen deutlich, dass der Wechsel in die Sekundarschule zwar Herausforderungen mit sich brachte, aber der Unterricht und die Schulfreude werden im Vergleich zur Primarschule positiver bewertet. Der Unterricht an der Primarschule wird als erzieherisch, streng und eng geführt beschrieben. Demgegenüber stand der Unterricht an der Sekundarschule, der mehr Selbstständigkeit forderte, was jedoch gesamthaft positiv beurteilt wurde.

Die interviewten Personen A und D stellen fest, dass sie die Lehrperson oft überhaupt nicht oder nur teilweise verstanden haben. Vieles, was im Unterricht vermittelt wurde, wurde vor allem während der Primarschule nie wirklich begriffen. Laut ihren Aussagen wurde dort die Selbstständigkeit zu wenig gefördert und dementsprechend wurde der Übergang an die Sekundarstufe anfangs als sehr schwierig erlebt. Nebst der Gewöhnung an die unterschiedlichen Lehrpersonen und deren individuelle Sprachen, musste daneben noch das selbstständige Lernen erworben werden. Einige

wenige Lehrpersonen bemühten sich in den Augen der beiden interviewten Personen um eine funktionierende Kommunikation, diese blieben in positiver Erinnerung. Oft erlebten diese zwei gehörlosen Erwachsenen jedoch, dass die Lehrperson keine wirkliche Verständniskontrolle vornahm, und dass vor allem die verwendete Lautsprache oft eine Überforderung darstellte.

Die Aussagen der interviewten Personen B und C zeigen, dass sie erfolgreiches Lernen stark mit der Lehrperson in Verbindung bringen, dank dieser sie Lernfortschritte haben machen können. Auch hing die Lernfreude mit der Offenheit der Lehrperson, auch gegenüber der Gebärdensprache, zusammen. Beide Personen beschreiben die Primarschule als sehr harte und dunkle Zeit, in der wenig freie Entscheide möglich waren. Auch wurden beide Personen bei Fehlern in ihrer Aussprache oder wenn etwas nicht verstanden wurde mit einem Stock oder Lineal auf die Finger geschlagen.

Aus den Interviews A und D wird deutlich, dass im Zusammenhang mit dem Unterricht vor allem die inhaltliche Ebene in Erinnerung blieb. Beide verbinden ihre negativen und positiven Erlebnisse während des Unterrichts mit der damals angewandten Methodik und Didaktik und weniger mit der Persönlichkeit der Lehrperson. Demgegenüber stehen die Aussagen aus den Interviews B und C, bei welchen die Beziehungsebene stärker im Vordergrund steht. Die Erinnerungen sind an die Lehrpersonen gebunden, die Beziehung steht vor dem Inhalt und sowohl negative als auch positive Erlebnisse während des Unterrichts werden eng mit Entscheidungen und der Persönlichkeit der Lehrperson verbunden.

Schlussfolgerung:

Es ist wichtig, dass der Förderung der intrinsischen Motivation eine zentrale Rolle zukommt. Die Beziehung zum Lernstoff treibt hier zum Lernen an. Wenn während der Schulzeit vor allem die oftmals schwierige Beziehung zur Lehrperson im Vordergrund stand und dies auch die Beziehung zum Inhalt negativ beeinflusste, dann wird schulischer Erfolg und Misserfolg stark mit der Lehrperson in Verbindung gebracht. Das scheint jedoch die Bereitschaft, sich auch nach der obligatorischen Schulzeit noch aufs Lernen einzulassen, zu verringern, wie die Erzählungen von den Personen B und C zeigen. Wenn es jedoch so wie bei den Personen A und D gelingt, dass trotz einer schwierigen Beziehung zur Lehrperson die inhaltliche Ebene des Schulstoffs ihre Gewichtung nicht verliert, scheint sich das fördernd auf das lebenslange Lernen auszuwirken.

4.3.3 Umgang mit Herausforderungen

Anhand der Aussagen der interviewten Personen kann gesagt werden, dass herausfordernde Situationen während der Schulzeit meist mit der Kommunikation zu tun hatten. Die Lehrpersonen, welche damals praktisch ausschliesslich frontal in Lautsprache unterrichteten, wurden nicht oder nur teilweise verstanden, trotzdem mussten die erteilten Aufträge gelöst werden.

Die Personen A und D wählten hier beispielsweise als Strategie den Rückzug in die beobachtende Perspektive. Sie beobachteten, was die anderen machten, oder versuchten selbstständig eine Lösung zu finden. Wenn überhaupt nichts verstanden wurde, hatte Person A durch Kopfnicken so

getan, als könnte dem Gesprochenen gefolgt werden. Ansonsten war das Verstehen des Unterrichts geprägt von häufigem Antizipieren. Aus den Handlungen der Klasse, anhand von Bildern oder aus wenig verstandenen Worten wurde selbstständig versucht, sich den Auftrag zusammenzureimen, um dann die geforderten Aufträge lösen zu können. Die herausfordernde Situation, vieles im Unterricht nicht zu verstehen, aber doch Leistung zu erbringen, wird als sehr anstrengend und stressig beschrieben. Diese beiden Personen akzeptierten diese Situation jedoch als gegeben und forderten keine Unterstützung der Lehrperson ein. Sie versuchten selbstständig, anhand persönlicher Strategien, die Situationen irgendwie zu meistern oder sich wenigstens eine Erleichterung zu verschaffen.

Die Personen B und C reagierten in herausfordernden Situationen während ihrer Schulzeit vor allem mit Unsicherheit, Angst oder Vermeidung. Der Strategieeinsatz, um damalige herausfordernden Situationen anzupacken, ist in den Aussagen dieser beiden Personen nicht ersichtlich.

Schlussfolgerung: Es ist wichtig, dass gehörlose Schüler und Schülerinnen persönliche Strategien nennen können, mit denen sie herausfordernde Situation meistern können. Dies betrifft vor allem die Kommunikationssituation zwischen hörenden und gehörlosen Menschen. Im Falle der vier interviewten Personen war die Kommunikation in vielen Fällen mit Misserfolgserlebnissen verbunden. Innerhalb des gehörlosen Umfelds erfuhren sie dann oft erst während ihrer Lehre die nötigen Informationen und lernten Strategien kennen, um erfolgreicher zu kommunizieren.

4.3.4 Selbstwirksamkeitsüberzeugung

In Bezug auf die Wahrnehmung der eigenen Leistungsfähigkeit wird das Fach Deutsch durchwegs negativ genannt. Alle vier interviewten Personen trauten sich im Fach Deutsch keine gute Leistung zu und schätzten ihr Können dort sehr tief ein. Dementsprechend prägte das auch ihre Berufswahl. Es wurden Berufe gewählt, in denen die Deutschkompetenz eine geringe Rolle spielte. Schulische Stärken hingegen prägten die Berufswahl ebenso. Wenn die Leistung in der Mathematik gut war, wurde etwas in dieser Richtung gesucht. Die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit war jedoch auch stark durch die Lehrpersonen und die Berufsberatenden geprägt. Aus den Aussagen wird deutlich, dass die Fähigkeiten der interviewten Personen vom hörenden Umfeld oft tief eingeschätzt wurden. Dies löste Unsicherheit bei der Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und der Berufswahl aus oder konnte sich auch in Frust äussern.

Den Aussagen kann entnommen werden, dass gehörlose Vorbilder einen wichtigen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung hatten. Die Kenntnis darüber, dass eine gehörlose Person ebenfalls einen bestimmten Beruf meistern konnte, spielte eine grosse Rolle in der Berufswahl und gab den interviewten Personen das nötige Selbstvertrauen. Wenn gesehen wurde, dass eine andere gehörlose Person in einem bestimmten Beruf bestehen konnte, war die Überzeugung grösser, auch selber in diesem Beruf bestehen zu können.

Die Aussagen aller vier Personen lassen sich dahingehend deuten: Je mehr Fortschritte sie in der Gebärdensprache machten, je mehr sie sich mit anderen Gehörlosen unterhielten, desto stärker wurde das Gefühl, selber etwas bewirken zu können. Ihr Selbstvertrauen nahm zu.

Die Personen A und D beschreiben sich selber als aktiv. Vor allem Person D war sich ihrer Stärken bereits in der Primarschule bewusst und übersetzte den gesprochenen Inhalt der Lehrperson für ihre Klassenkameraden und Klassenkameradinnen in die Gebärdensprache. Person A nahm sich während ihrer Schulzeit oft als niveaumässig tiefer als der Rest der Klasse wahr, was, wie bereits erwähnt, Frust auslöste. Dieses Frustgefühl könnte ein Auslöser dafür gewesen sein, dass diese Person dem Umfeld zeigen wollte, dass mehr in ihr steckte, als alle annahmen. Ob die tiefen Erfolgserwartungen des Umfelds sich auch in motivierende Elemente umwandelnd können, wäre eine weitere wichtige Forschungsfrage, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden kann.

Die Personen B und C beschreiben vor allem ihre schulischen Schwächen. Ihre Überzeugung, etwas leisten zu können, war im Fall von Person C vor allem auf die Mathematik bezogen und Person C war diesbezüglich stark vom Umfeld und den Fachpersonen beeinflusst.

Schlussfolgerung: Es ist wichtig, dass gehörlose Schüler und Schülerinnen ihre Stärken und Schwächen nicht nur über schulische Leistung definieren. Sie sollen sich in unterschiedlichen, lebensnahen Situationen selbstwirksam erleben dürfen, um das nötige Selbstvertrauen für eine aktive Partizipation in der Gesellschaft und am lebenslangen Lernen zu entwickeln. Die erfolgreiche sprachliche Erfahrung in der Gebärdensprache und die Vorbildfunktion von gehörlosen Gleichgesinnten übten im Falle dieser vier Personen einen grossen Einfluss auf das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten aus.

4.3.5 Selbststeuerung

Aus den Befragungen geht hervor, dass Entscheidungen und Lernprozesse vor allem in der Primarschule meist nicht selber strukturiert werden konnten und fremdbestimmt waren. Weiter lässt sich festhalten, dass bei den interviewten Personen die Ursachenzuschreibung der eigenen schulischen Erfolge beziehungsweise Misserfolge mehrheitlich nicht fördernd war. Meist schrieben sie ihren Erfolg externen Ursachen wie beispielsweise dem Glück zu, dass alle in der Klasse gehörlos waren oder dass sie nur dank der Lehrperson erfolgreich waren. Misserfolg hingegen benannten sie öfter als selbstverschuldet, weil sie beispielsweise einem Fach oder einer Lehrperson gegenüber zu wenig aufmerksam waren.

Person D konnte sich im Unterschied zu den anderen interviewten Personen während der Primarschule laut ihrer Aussage bereits in einigen Bereichen selbstständig entfalten. Dementsprechende Aussagen zeigen, dass die Übersetzungsarbeit hier eine Rolle spielte und Person D dadurch den Unterricht so steuern konnte, dass es schneller vorwärts ging. Sowohl Person A als auch Person D erwähnen die sprachlichen Barrieren im Unterricht, die eine selbstständige Beteiligung oft verunmöglichten. Auch hindernd wirkte sich laut Einschätzung der Interviewten aus, dass jeder Lernweg vor allem während der Primarschule vorgegeben und so in Bezug auf das Lernen keine Selbst-

ständigkeit gefragt war. Person D äussert ihren Unmut speziell auch im Zusammenhang mit den fremdbestimmten Entscheiden während der Berufswahl. Die Aussagen beider Personen zeigen, dass ihnen das Erreichen selbst formulierter Ziele im beruflichen Bereich mit der Zeit immer wichtiger wurde. Sie wollten zeigen, was sie alles können. Die AGSA (s. S. 43) scheint hier einen wesentlichen Beitrag geleistet zu haben. Beide machten laut eigenen Aussagen dort die Erfahrung, an etwas dranzubleiben, für das sie sich selber entschieden hatten, auch wenn es teilweise sehr streng war.

Die Personen B und C erwähnen die fehlende Selbstständigkeit und die vorwiegend fremdbestimmten Entscheide während der Primarschule nur kurz. Beide deuten an, dass es in dieser Schule eben nun mal so war. Die einzige Möglichkeit, um zu mehr Selbststeuerung zu kommen, war laut diesen beiden Personen der Wechsel der Lehrperson beziehungsweise der Übertritt an die Sekundarschule. Beide geben an, dass sie dann selbstständiger durchs Leben gehen konnten. In den Interviews lassen sich überwiegend Aussagen zur Selbststeuerung finden, welche den privaten und nicht den schulischen Bereich dieser beiden Personen betrafen. In der Freizeit konnten sie nach dem Wechsel an die Sekundarschule Entscheidungen aus sich selbst heraus treffen.

Schlussfolgerung: Es ist wichtig, dass gehörlose Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Schulzeit keine abhängigen Lernerinnen und Lerner sind, die für all ihre Lernentscheide Anleitungen von Autoritätspersonen benötigen. Langjährige Erfahrung mit fremdbestimmten Lernentscheiden und eine entsprechend geringe Erfahrung, was es bedeutet, aus sich selbst heraus zu lernen, können sich negativ auf das lebenslange Lernen in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft auswirken. Hier braucht es entsprechende Angebote, welche auf allfällig unselbstständiges Lernen eingehen können und erfolgreiche Selbstbestimmung und Strukturierung des schulischen Lernens ermöglichen. Im Falle der hier interviewten Personen war das die AGSA (s. S. 43) oder ein spezifischer Kurs, welcher in Gebärdensprache angeboten wurde.

4.3.6 Identität

Alle vier befragten Personen kommunizierten gemäss ihren Aussagen während der Schulzeit völlig uneingeschränkt mit anderen gehörlosen Menschen. Wenn das Gegenüber in Gebärdensprache kommunizierte, war das komplette Verstehen der Aussagen entspannt möglich.

Die Personen A und D nennen beide ein Schlüsselerlebnis, bei dem ihnen bewusst wurde, dass es noch eine andere Welt als die der hörenden Menschen gab. Diese Erfahrung wurde in beiden Fällen nicht aufgrund einer gezielten schulischen Intervention erlebt. Person A hatte ihren Erstkontakt mit gehörlosen Gleichaltrigen in der Berufsschule für Hörgeschädigte. Hier wurde erkannt, dass es eine gehörlose Welt gibt, und dass das Bewegen in dieser unbeschwert und hindernisfrei möglich war. Person D erkannte am Ende ihrer Primarschulzeit, dass es durchaus möglich war, auch Erwachsene vollständig zu verstehen. Diese Erfahrung hatte sie bisher noch nicht gemacht. Es war für sie völlig selbstverständlich, die Lehrpersonen und andere hörende Erwachsene in ihrem Umfeld nur eingeschränkt zu verstehen. Als jedoch ein gehörloser Erwachsener den Dialog in der

Gebärdensprache mit Person A aufnahm, stellte sie überrascht fest, dass sie auch komplexe Aussagen vollständig verstand. Sowohl Person A als auch Person D erwähnen, dass sie sich in der Kommunikation mit hörenden Menschen ausgeschlossen oder überfordert fühlten. Zusätzlich war für Person A während ihrer ganzen Schulzeit die Kommunikation ohne Gebärdensprache anstrengend und das Gefühl von Orientierungslosigkeit wird erwähnt.

Die Personen B und C nennen beide den Wechsel an die Sekundarschule als positiv für die Entwicklung ihrer Gebärdensprache. Unter den Schülern und Schülerinnen wurde vermehrt die Gebärdensprache genutzt und dieser Austausch mit gehörlosen Gleichaltrigen führte zu einer immer besseren Gebärdensprachkompetenz. Laut Aussagen der beiden Personen, wurde dadurch der immer besseren Zugang zur Bedeutung der Wörter in der Lautsprache möglich und das Selbstbewusstsein im Umgang mit hörenden Menschen nahm zu.

Schlussfolgerung: Es ist wichtig, dass gehörlose Schüler und Schülerinnen ihre Identität in einer uneingeschränkten Interaktion und im Austausch mit anderen Menschen entwickeln können. Wenn dabei die gehörlose Lebensrealität in der Schule nicht thematisiert wird, kann das dazu führen, dass Kommunikation immer mit Anstrengung und Sprache ausschliesslich mit der gesprochenen Sprache und der damit verbundenen Wahrnehmung einer geringen Kompetenz verbunden wird. Zudem fällt es gehörlosen Personen sonst schwer, sich vorzustellen, wie sie in einer hörenden Mehrheit zum einen beruflich bestehen und zum anderen eine Weiterbildung oder Ausbildung erfolgreich absolvieren können. Die grosse Bedeutung des Kennenlernens der Gebärdensprache und der Lebensrealität gehörloser Menschen wird von allen vier interviewten Personen genannt. Nachdem realisiert wurde, dass es nicht nur die Lebensrealität von hörenden Menschen, sondern auch eine von gehörlosen Menschen gibt, wurde die Persönlichkeit gestärkt und die Wissbegierde geweckt. Nach oft jahrelang eingeschränkter Kommunikation in der Lautsprache, übte die Erfahrung des freien Ausdrucks und des vollständigen Verstehens mit der Gebärdensprache einen positiven Einfluss auf die eigene Entwicklung aus.

4.4 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Abbildung 10: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

5 Beantwortung der Fragestellung

Aus der Diskussion der Ergebnisse und der Theorie lassen sich Schlüsse für die Beantwortung der Fragestellung ziehen. Dabei wird in einen ersten Schritt auf die im Kapitel 1.2 formulierten Thesen eingegangen, danach wird die spezifische Leitfrage beantwortet, welche den Blickwinkel bezüglich der Forschungsfrage erweitert. Im Anschluss wird dann die Forschungsfrage beantwortet.

5.1 Thesen

- Wenn gehörlose Erwachsene ihre Schulzeit vor allem negativ in Erinnerung haben, hat das einen Einfluss auf die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und hemmt dementsprechend die Entscheidung für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung.

Alle befragten Personen gingen in einer Zeit zur Schule, als das Hauptaugenmerk auf der Förderung der Lautsprache lag. Die Gründe dafür sind im Kapitel 2.1.1 aufgeführt. Leitsätze wie: „Unsere Hörbehindertenschule ist eine Lautsprachschule“ (Sr. Schmid, 1997, S. 21) prägten den Unterrichtsalltag dieser heute gehörlosen Erwachsenen. Ebenfalls im vorher erwähnten Kapitel wird beschrieben, dass es rückblickend für einige beispielhaft genannte gehörlose Erwachsenen schwierig war, dass die Gebärdensprache im Unterricht verboten war. Diese Aussagen können aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews präzisiert werden. Es war insofern schwierig, als das Verstehen der von der Lehrperson angewandten Lautsprache oft nur unzureichend oder gar nicht möglich war. Dem Unterricht zu folgen wird als streng beschrieben und der Inhalt wurde dementsprechend auch nur halb oder gar nicht begriffen (vgl. Interview D, Z: 1665–1667; Interview A: Z: 194–195). Die Erinnerungen an die Schulzeit der befragten Personen weisen sowohl positive wie auch negative Elemente auf. Bei den negativen Erinnerungen (s. Kapitel 4.1) wird von Bestrafung durch Schläge auf die Finger (vgl. Interview C, Z: 997–998), von Schulangst (vgl. Interview B, Z: 485–486), von Blockaden beim Beantworten der Fragen der Lehrperson (vgl. Interview A, Z: 138–139) oder von Überforderung in der Kommunikation mit der Lehrperson (vgl. Interview A, Z: 144) gesprochen. Positive Nennungen betreffen vor allem die Sekundarschule (vgl. Interview C, Z: 1050), wenn die Lehrperson mehr Freiheit gewährte (vgl. Interview B, Z: 497) und Erinnerungen an die ebenfalls gehörlosen Mitschüler und Mitschülerinnen (vgl. Interview D, Z: 1366).

In der Beantwortung der Leitfrage (s. Kapitel 5.2) wird noch ausführlicher darauf eingegangen, dass es in jedem Fall förderlich für das lebenslange Lernen ist, wenn die negativen Erinnerungen an die Schulzeit durch positive Lernerfahrungen innerhalb eines formalen Bildungsangebots besetzt werden können. Person B, welche ihre Primarschulzeit als sehr unfrei, hart und streng beschreibt, gewichtet für sich Freiheit höher als sich auf ein erneutes Lernen im schulischen Kontext einzulassen (vgl. Interview B, Z: 825–826). Die Feststellung von Zimmermann (s. Kapitel 1.2), dass viele gehörlose Erwachsene Schulung mit Schule gleichsetzen, kann mit der Aussage von Person B unterstützt werden. Die mit negativen Erinnerungen beladene Schulzeit und die vielen

negativen Lernerlebnisse können jedoch durch positive Lernerlebnisse so umgewandelt werden, dass eine Schulung oder Weiterbildung nicht als Erstes mit Schule im Sinne der vergangenen Schulzeit assoziiert wird. Das zeigen die Lernbiografien von den Personen A und D, welche aufgrund der AGSA (s. S. 43) viele positive Lernerlebnisse und Lernerfolge verzeichnen konnten (vgl. Interview A, Z: 327–329), und so die negativen Erinnerungen an ihre Schulzeit auch ein Stück weit hinter sich lassen konnten. Genauer wird darauf, wie bereits vorher erwähnt, beim Beantworten der Leitfrage eingegangen.

- Es ist davon auszugehen, dass viele gehörlose Erwachsene während ihrer obligatorischen Schulzeit nicht die nötigen Lernerfahrungen machten, welche ein lebenslanges Lernen erleichtern.

Die in der Literatur genannten Faktoren, welche das lebenslange Lernen erleichtern (s. Kapitel 2.3) werden in dieser Arbeit bestätigt. Aus den Aussagen der interviewten Personen lässt sich nicht erkennen, dass ihre damaligen Lehrpersonen ihnen beispielsweise reichhaltige selbstgesteuerte Lernerfahrungen ermöglichten. Die Primarschulzeit wird von allen vier befragten Personen als Ort beschrieben, wo keine Selbstständigkeit verlangt wurde und wo die Lehrperson und ihre Entscheidung im Vordergrund standen (vgl. Interview D, Z: 1483; Interview A; Z: 194–195). Als dann der Wechsel in die Sekundarschule kam, war es für alle anfangs sehr schwer oder gar ein Schock, mit der geringeren Führung durch die Lehrpersonen umgehen zu können (vgl. Interview B, Z: 536). Diese geringere Führung wird damit beschrieben, dass die Lehrperson nicht mehr genau vorgab, was auf eine Prüfung hin gelernt werden musste (vgl. Interview D, Z: 1496–1499). Die Berufsfindung zeigte dann nochmals deutlich, wie wenig Selbststeuerung gefragt war. „Ich glaube, ich musste keine Bewerbung schreiben. Die IV, also die Berufsberatung, hat alles organisiert, die Kontakte geknüpft und eine Firma gefunden, die mich nimmt.“ (Interview C, Z: 1187–1188). Aus den Befragungen geht hervor, dass die Personen A und D das nötige Vertrauen, welches sie zur Absolvierung einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung benötigten, durch Gespräche und Erfahrungsaustausch mit anderen gehörlosen Menschen gewannen, und dies geschah ausserhalb des Schulzimmers. Die Personen B und C holten sich die nötigen Erfolgserlebnisse in ihrer Freizeit (vgl. Interview B, Z: 593). Es kann also aufgrund der Aussagen der interviewten Personen unter Bezug der Theorie (s. Kapitel 2.3) gesagt werden, dass diese Personen während ihrer Schulzeit nicht die nötigen Lernerfahrungen machten, welche ihnen die Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen erleichtert hätte.

Im nächsten Kapitel wird nun ausführlicher darauf eingegangen, was sich aufgrund der Biografien dieser vier Personen als förderlich oder hemmend in Bezug auf das lebenslange Lernen erwiesen hatte und dementsprechend werden Erkenntnisse formuliert.

5.2 Leitfrage

Welche Faktoren lassen sich aus den Aussagen der befragten Personen entnehmen, um aufzuzeigen, was sich als fördernd oder hemmend auf die Bereitschaft zur beruflichen Aus- oder Weiterbildung auswirkt?

In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu den einzelnen Faktoren aufgrund der Beschreibungen in Kapitel 4.1 und 4.3 zusammenfassend dargestellt.

5.2.1 Elemente aus dem Unterricht

Fördernd für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Die meist negativen Lernerfahrungen aus der eigenen Schulzeit konnten durch ein angepasstes formales Bildungsangebot speziell für gehörlose Lernende¹⁴ reflektiert werden und positive Lernerfahrungen und Erfolgserlebnisse wurden möglich.

Hemmend für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Das negativ geprägte Bild des damaligen Unterrichts und der Lehrpersonen wird bis heute mit dem eigenen Lernen und der formalen Bildung verbunden.

5.2.2 Persönlicher Umgang mit Herausforderungen

Fördernd für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Die meist negativ erlebten Kommunikationssituationen während der Schulzeit und die damit verbundenen Herausforderungen und Überforderungen, konnten durch den Besuch eines angepassten formalen Bildungsangebots speziell für gehörlose Lernende mit positiven Erfahrungen geprägt werden. Diese gehörlosen Menschen erhielten die Möglichkeit, innerhalb dieses formalen Bildungsangebots herausfordernde Situationen erfolgreich zu meistern. Dies ermutigte zu weiteren Schritten in der eigenen beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Hemmend für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Das negativ geprägte Bild der eigenen Fähigkeit im Umgang mit herausfordernden schulischen Lernsituationen wurde nie durch positive Erlebnisse innerhalb eines formalen Lernarrangements umgewandelt.

5.2.3 Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Fördernd für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Dem breit geführten Dialog und dem Austausch mit gehörlosen Berufsvorbildern, gehörlosen Studierenden, gehörlosen Lehrlingen, gehörlosen Erwachsenen usw. kommt eine zentrale Rolle zu. Wenn durch Vorbilder die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens aufgezeigt werden, ermutigt das zu eigenen Schritten, auch wenn während der ganzen Schulzeit der eigenen Selbstwirksamkeit in Bezug auf Lernerfolg und Bestehen in der Gesellschaft wenig Vertrauen geschenkt wurde.

¹⁴ Im Falle der hier interviewten Personen waren das die AGSA (s. S.43) und ein Weiterbildungskurs mit einer gebärdensprachkompetenten Lehrperson.

Es zeigt sich, dass der Besuch der AGSA (s. S. 43) die gehörlosen Menschen mit ihrer oftmals schwierigen schulischen Vergangenheit stärken konnte, was wiederum den Willen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf weitere Ausbildungen positiv beeinflusste.

Hemmend für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Die eigene Selbstwirksamkeit in Bezug auf das lebenslange Lernen bleibt durch Erinnerungen und Misserfolgserlebnisse während der eigenen Schulzeit geprägt. Die tiefe Einschätzung der damaligen Leistungsfähigkeit bleibt bis heute bestehen und es konnten keine positiven neuen Lernerfahrungen in einem formalen Bildungsangebot gemacht werden.

5.2.4 Selbststeuerung

Fördernd für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Wie bereits im Kapitel 5.1 bei der zweiten These beschrieben, konnten die im Rahmen dieser Arbeit interviewten Personen ihr Lernen während ihrer Schulzeit kaum selbst steuern. Die Personen, welche sich aufgrund eigener Zielsetzung motivieren konnten, trotzdem noch ein formales Bildungsangebot zu absolvieren, erlebten dort, was es bedeutet, selbstgesteuerte Lernerfolge zu erzielen. Diese Personen benötigten jedoch gehörlose Vorbilder, welche sie dazu motivierten. Aufgrund der fehlenden Erfahrung dieser Personen im Bereich des selbstgesteuerten Lernens konnten angepasste Bildungsangebote speziell für gehörlose Menschen diesbezüglich einen fördernden Einfluss ausüben (vgl. dazu auch Lang, 2006, S. 57–62). Die Aspekte der Selbststeuerung und der Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflussen sich jeweils gegenseitig. Die Aussagen der Personen zeigen; je grösser das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit, umso grösser der Wille zur vermehrten Selbststeuerung (vgl. dazu auch Schwertfeger, 2011, S. 1–3).

Hemmend für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Die gemachten Erfahrungen während der Schulzeit als abhängige Lernende, welche stets eine Anleitung für ihr Tun benötigten, prägen auch noch das erwachsene Lernverhalten. Die fehlende Erfahrung, was es bedeutet, erfolgreich und selbstgesteuert etwas innerhalb eines formalen Bildungssettings zu erreichen, konnte nicht nachgeholt werden.

5.2.5 Entwicklung der eigenen Identität

Fördernd für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

„Bei mir ist das Aufwachen und die Erkenntnis, dass ich selber eine Ausbildung machen will, erst mit der späten Findung meiner Identität gekommen“. (Interview A, Z: 396–397). Die Thematisierung der Gehörlosigkeit und der Identitätsentwicklung als Mensch mit einer gehörlosen Sichtweise auf die Welt (gehörlose Welt) in einer Mehrheit von Menschen mit einer hörenden Sichtweise auf die Welt (hörende Welt) muss bewusst in Angriff genommen werden. Eine unterstützende Begleitung bei diesem Prozess scheint von Vorteil zu sein, da die Personen A und D dies im Rahmen ihrer Weiterbildung (AGSA, s. S. 43) angehen konnten. Auch die Aussage der hörgeschädigten Ines Helke stützt die Erkenntnis, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Identität gerade auch für den Erfolg zu weiteren Aus- und Weiterbildungen wichtig ist: „Ich konnte das Stu-

dium erfolgreich abschliessen, weil ich mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte auseinandergesetzt und viele Erfahrungen während der letzten Jahrzehnte bewusst verarbeitet habe“ (Helke, 2010, S. 106).

Hemmend für das lebenslange Lernen von heute gehörlosen Erwachsenen

Die eigene Lebensgeschichte und die negativen Lernerfahrungen werden nicht bewusst verarbeitet und es findet keine gezielte, umfassende Information und Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Sichtweisen der hörenden und der gehörlosen Welt statt.

5.3 Forschungsfrage

Wie prägen Schulerfahrungen aus der obligatorischen Schulzeit gehörlose Erwachsene im Hinblick auf ihre Bereitschaft, eine berufliche Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren?

Die vorgängig in diesem Kapitel besprochenen Erkenntnisse zu den Thesen und der Leitfrage fliessen nun in die Beantwortung der Forschungsfrage ein.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Schule den gehörlosen Erwachsenen nicht die nötigen Lernerfahrungen ermöglichte, welche ihnen die Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen erleichtert hätte (s. Kapitel 5.1). Die gehörlosen Erwachsenen beschreiben sich beim Verlassen der Schule als wenig selbstständig, unsicher, an Fremdbestimmung gewöhnt und geprägt von negativen Interaktionen mit ihren hörenden Lehrpersonen oder der Berufsberatung. Lebenslanges Lernen wird jedoch unter anderem verbunden mit selbstgesteuertem Lernen, Eigenaktivität oder der Übernahme für die Verantwortung des eigenen Lernprozesses (s. Kapitel 2.2.3). Die interviewten Personen hatten folglich gemäss ihren Aussagen eine denkbar schlechte Ausgangslage, um sich jemals eigenaktiv auf ein formelles Lernarrangement einzulassen. Trotzdem konnten sich zwei der vier Befragten nach der Schulzeit selbstbestimmt auf weitere formale Lernprozesse einlassen. Die in Kapitel 5.2 formulierten Antworten auf die Leitfrage zeigen dementsprechend auf, was einen fördernden oder hemmenden Beitrag auf die Bereitschaft zur Absolvierung einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung haben kann. Dabei wird deutlich, dass das Nachholen einiger fehlender Grundlagen, beispielsweise durch den Besuch der AGSA (s. S. 43), eine wesentliche Rolle spielen konnte, wie die folgende Aussage aufzeigt:

Ich wollte damals mehr . . . Also ich wollte besser argumentieren können. Und zwar über mich. Dass ich erklären kann: Ich höre nichts, bitte sprechen Sie langsam mit mir. Und auch, dass ich erklären kann, was es bedeutet gehörlos zu sein. Mein Gefühl war, dass ich vor allem als arme Person angesehen wurde und mir fehlten die Argumente, um das anders darzustellen. Ich sah andere Gehörlose, welche diese Ausbildung bereits gemacht hatten, und die konnten ganz klar argumentieren wer sie waren. Sie konnten sogar vor Publikum Vorträge halten. Sie wirkten auf mich sehr selbstbewusst, konnten gut argumentieren und formulieren. Das sah ich und genau das wollte ich auch. Ich selber konnte nämlich nicht so gut formulieren. Ich wusste, dass ich durch diese Ausbildung diese Kompetenz erhalten konnte. Als ich dann mit dieser Ausbildung begann, lernte ich so viel Neues dazu. Was bedeutet die Gebärdensprache? Was bedeutet Gehörlosenkultur und Identität? Jetzt merkte ich erst, dass ich während meinen neun Jahren Schulzeit völlig orientierungslos irgendwie versuchte mich durchzuwursteln. In dieser Ausbildung erkannte ich das erst. Dieses Wissen hätte eigentlich in den neun Jahren Schulzeit vermittelt werden sollen. Dort hat mir das niemand erklärt, das wurde völlig verpasst. Und jetzt erst erhielt ich Zugang zu die-

sem Wissen. Für mich war es ein grosses Nachholen. Natürlich sehr komprimiert, weil diese Ausbildung ja nicht neun Jahre ging. All dieses Wissen, das mir in dieser Ausbildung vermittelt wurde, stärkte mich als Person. (Interview A, Z: 325–336)

So gestärkt, fühlte sich diese Person laut ihrer Aussage anschliessend bereit, eine weitere berufliche Ausbildung in Angriff zu nehmen (vgl. Interview A, Z: 362–367).

Aufgrund der Aussagen der interviewten gehörlosen Menschen lässt sich sagen, dass die geringe oder nicht vorhandene Auseinandersetzung während der Schulzeit im Zusammenhang mit:

- Umgang mit herausfordernden Situationen
- der Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- dem selbstgesteuerten Lernen
- der Entwicklung der eigenen Identität

die Bereitschaft für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung negativ beeinflussen kann. Und zwar dann, wenn diese fehlende Basis für das lebenslange Lernen nicht bewusst nachgeholt und die eigene, oft negativ erlebte Schulzeit nicht verarbeitet wurde. Dies erschwerte den weiteren formalen Bildungsweg im Sinne einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung dieser heute gehörlosen Erwachsenen.

5.4 Aussagekraft der Ergebnisse

Die vorher aufgeführten Schlussfolgerungen sind vor dem Hintergrund der relativ kleinen Stichprobe zu sehen. Die Stärke dieser Arbeit liegt jedoch nicht in der Quantität, sondern in der Qualität der Daten und Ergebnisse. Die Interviews konnten in Deutschschweizer Gebärdensprache geführt und direkt von der Autorin übersetzt werden. Durch diese sprachliche Nähe konnten sich die gehörlosen Erwachsenen völlig frei und ohne Barrieren äussern. So sind vier biografische Rückblicke entstanden, welche als reichhaltiges Datenmaterial der Zielsetzung dieser Arbeit dienten. Die damit verbundenen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zum aktuellen Diskurs des lebenslangen Lernens mit dem Fokus auf gehörlose Menschen (vgl. auch von Felden, 2009, 157–174).

5.5 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis und künftige Forschung

Im Rahmen dieser Arbeit kamen vier gehörlose Erwachsene zu Wort, um rückblickend über ihre Schulzeit zu erzählen. Diese war geprägt von der lautsprachlichen Methode (s. Kapitel 2.1.1). Die Aussagen der interviewten Personen zeigen, dass dabei die Verwendung der Gebärdensprache im Unterricht teilweise komplett verboten war oder bei einzelnen Lehrpersonen zwar toleriert, aber nicht gepflegt wurde. Als Unterrichtsform erlebten diese vier Personen vor allem den Frontalunterricht, wobei die Lehrperson im Zentrum stand. Obwohl diese Zeiten der „methodischen Monokultur“ (Gasser, 2008, S. 29) der Vergangenheit angehören, hielt sich die lehrpersonenzentrierte Unterrichtsform an Schulen für hörgeschädigte Schüler und Schülerinnen vergleichsweise lange (s. Kapitel 2.3.4) und dementsprechend sind auch junge gehörlose Erwachsene noch von dieser Unterrichtskultur geprägt. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf: Wenn gehörlose Schüler und

Schülerinnen im Unterricht zu wenig Erfahrungen in Bezug auf den Umgang mit herausfordernden Situationen, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dem selbstgesteuerten Lernen und der eigenen Identitätsentwicklung machen konnten, kann dies für das weitere lebenslange Lernen in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft hinderlich sein. Es liegt nahe, dass dann die Aufforderung „Je schneller sich die Welt verändert, umso wichtiger ist es zu lernen, umzulernen und weiter zu lernen“ (Steiner, 2006, S.1) eine Herausforderung darstellen kann. Im Sinne der Erkenntnisse dieser Arbeit benötigten die befragten gehörlosen Personen nach ihrer Schulzeit ein speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Bildungsangebot. Es braucht Lehrpersonen mit dem nötigen Hintergrundwissen und Angebote in der Erwachsenenbildung speziell für gehörlose Lernende, welche diese fehlende Basis fördern oder darauf eingehen, sodass sie kein Hindernis darstellt. Als Beispiel dazu kann die AGSA (s. S. 43) erwähnt werden, welche bei zwei der vier befragten Personen einen wichtigen Beitrag zu ihrer Entwicklung als lebenslang Lernende beitrug.

In diesem Zusammenhang würde sich eine weitere Forschung mit der folgenden Fragestellung anbieten: Welches Unterrichts- und Lernarrangement benötigen gehörlose Erwachsene, um erfolgreich formelle Bildungsangebote im Sinne einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren?

Aufgrund der thematischen Eingrenzung wurde im Rahmen dieser Arbeit der Fokus ausschliesslich auf die Einflussfaktoren der vergangenen Schulzeit auf das lebenslange Lernen gelegt. Hier wäre es jedoch wichtig, auch andere Bereiche auszuleuchten, die ebenfalls ihren Einfluss auf das lebenslange Lernen ausüben. Dabei würde sich folgende Forschungsfrage anbieten: Warum absolvieren gehörlose Erwachsenen (k)eine formelle Bildung? Welchen Einfluss haben persönliche Sprachkompetenzen, das Elternhaus, die Sozialisation, die vorhandenen Angebote, gesellschaftlich bedingte Barrieren ...?

Und zum Schluss wäre es sicher auch interessant zu erfahren, welche Einstellungen die heutigen gehörlosen Jugendlichen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung haben und wie sie ihre Chancen einschätzen. Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse greifen die Perspektive von gehörlosen Erwachsenen auf, deren Schulzeit schon länger zurückliegt. Welche Unterschiede sind zwischen heutigen gehörlosen Jugendlichen und den hier befragten Personen erkennbar?

6 Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (1997). *Gehörlosigkeit und Identität. Probleme der Identitätsbildung Gehörloser aus der Sicht soziologischer und psychoanalytischer Theorien* (2. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum Verlag.
- Alphavision (Redaktion). (2012). *Fenster zum Sonntag vom 29.09.2012* [Fernsehsendung]. Zürich: SF Schweizer Fernsehen.
- Audeod, M. & Wertli, E. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Borkowsky, A. & Zuchuat, J.-C. (2006). *Lebenslanges Lernen und Weiterbildung. Bestandesaufnahme der internationalen Indikatoren und ausgewählte Resultate*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3. Auflage). Hamburg: Signum.
- Boyes Braem, P. (2009). *Übermittlung der drei schweizerischen Gebärdensprachen*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen – VUGS.
- Boyes Braem, P., Haug, T. & Shores, P. (2012). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *Das Zeichen*, 90, 58–74.
- Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. (2011). *Der gehörlose Patient. Zum Umgang mit gehörlosen Patienten – Hinweise für Ärzte und medizinisches Fachpersonal*. Internet: http://www.gehoerlosenbund.de/dgb/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=117&Itemid=162&lang=de [28.08.2012].
- Duden (2001). *Das Fremdwörterbuch*. Mannheim: Dudenverlag.
- Caramore, B. (2003). *Die Geschichte der Gehörlosenpädagogik in der deutschen Schweiz*. Unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeit der Diagnostik* (2. Auflage). Dortmund: borgmann publishing.
- Eschenhagen, O. (2008). *Gehörlose Menschen im Berufsleben. Erkenntnisse aus einer Online- und Unternehmensbefragung*. Unveröffentlichte Masterthesis, Technische Universität, Darmstadt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reineck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fosshaug, S. (2010). *Entwicklung der gebärdensprachlichen Kompetenz eines gehörlosen Kindes in einer bilingual geführten Schulklasse: Eine Longitudinalstudie*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen – VUGS.
- Frick, J. (2011). *Was uns antreibt und bewegt. Entwicklung verstehen, begleiten und beeinflussen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fuchs, C. (2006). *Anstiftung zum Lernerfolg. Oder: Was Lehrende tun, wenn sie nicht lehren*. Bern: hep-Verlag.
- Gasser, P. (2008). *Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik* (3. Auflage). Oberentfelden: Sauerländer Verlag.

- Glockengiesser, I., Henrich, C., Lienhard, P., Scheuner, E. & Schriber, S. (2012). Nachteilsausgleich – wichtig, aber alles andere als trivial. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, 25–29.
- Grote, K., Doehnel, L. & Linnartz, C. (2011). ‚Eine Hochschule für alle‘ – auch für Gehörlose? *Das Zeichen*, (88), 332–339.
- Günther, K.–B. (2000a). Interventionen mit psychologischen Auswirkungen. Interventionen bei behinderungsspezifischen Problemen. Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 948–964). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Günther, K.–B. (2000b). Menschen mit Behinderung. Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.114–126). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Günther, K.-B., Schäfer, I. (2004). *Bilinguale Erziehung als Förderkonzept für gehörlose SchülerInnen. Abschlussbericht zum Hamburger Bilingualen Schulversuch*. Hamburg: Signum Verlag.
- Helke, I. (2010). Mit bunten Hörgeräten durch Leben. In C. Tsirigotis & M. Hintermair (Hrsg.), *Die Stimme(n) von Betroffenen. Empowerment und Ressourcenorientierung aus der Sicht von Eltern hörgeschädigter Kinder und erwachsenen Menschen mit einer Hörschädigung* (S. 99–107). Heidelberg: Median-Verlag.
- HfH. (2012). *Nachteilsausgleich*. Internet: <http://www.inclusion-hfh.ch/content-n12-sD.html> [07.12.2012].
- Hintermair, M. & Voit, H. (1990). *Bedeutung, Identität und Gehörlosigkeit. Argumente für eine veränderte Entwicklungs- und Förderperspektive in der Erziehung gehörloser Kinder*. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Hintermair, M. (2007). *Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen. Zur Bedeutung von kulturellen Orientierungen, psychischen Ressourcen und Kommunikation für das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit hörgeschädigter Menschen*. Seedorf: Signum Verlag.
- Kaiser, L. & Ruggli, R. (2011). Lebenswege – fünf Betroffene erzählen. *Sonos*, 105 (3), 4–12.
- Krause, J. (2007). *Die Bedeutung der Gebärdensprache für gehörlose Kinder. Eine Untersuchung an einer Schule für Hörgeschädigte in Hessen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Konrad, K. (2011). *Wege zum erfolgreichen Lernen. Ansatzpunkte, Strategien, Beispiele*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Lang, H.G. (2006). Teaching Science. In D.F. Moores & D.S. Martin (Editors), *Deaf Learners. Developments in Curriculum and Instruction* (S. S. 57–66). Washington, DC: Gallaudet University Press.
- Leonhardt, A. (1996). *Didaktik des Unterrichts für Gehörlose und Schwerhörige*. Berlin: Luchterhand.
- Leven, R. (2003). *Gehörlose und schwerhörige Menschen mit psychischen Störungen* (2. Überarbeitete Auflage). Hamburg; Verlag hörgeschädigter Kinder GmbH.
- Mackowiak, K., Lauth, G.W. & Spiess, R. (2008). *Förderung von Lernprozessen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Marschark, M. (2004). Developing Deaf Children or Deaf Children Developing? In D. Power & G. Leigh (Editors), *Education Deaf Students. Global Perspectives*. (S. 13–26). Washington, DC: Gallaudet University Press.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Technik* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.

- Moser, H. (2012). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (5., überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Österreichischer Gehörlosenbund. (2006). *Stellungnahme des Österreichischen Gehörlosenbundes zum Thema Cochlea-Implantat*. Internet: <http://www.oegl.at/?id=LH2006-02-06-3323> [14.08.2012].
- Poppendieker, R. (1992). *Ich bin gehörlos. Vorschläge zum Thema Gehörlosigkeit im Unterricht*. Hamburg: Signum-Verlag.
- Prillwitz, S., Wisch, F.–H. & Wudtke, H. (1991). *Zeig mir deine Sprache! Elternbuch Teil 1: Zur Früherziehung gehörloser Kinder in Lautsprache und Gebärden* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). Hamburg: Signum-Verlag.
- Reitbauer, T. (2010). *Meine Sitznachbarin hat ein CI. Schulische Integration bei Kindern mit Cochlea Implantat bei lautsprachlichem Unterricht und bilinguaem Unterricht*. Diplomarbeit. Internet: <http://othes.univie.ac.at/9684/> [14.08.2012].
- Sacks, O. (2001). *Stumme Stimmen. Reise in die Welt der Gehörlosen* (6. Auflage). Reineck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Schett, A. (2008). *Selbstgesteuertes Lernen*. Internet: <http://www.mediaculture-online.de/Autoren-A-Z.253+M56d21a6406d.0.html> [10.09.2012].
- Schneider, R.U (1994). *Das Handwerk der Sprache. Über die Gebärdensprache der Gehörlosen*. Internet: <http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/1cad4f92-9ada-47db-a7f6-dcc9e7c86b7b.aspx> [01.12.2012].
- Schräder-Naef, R. (1997). *Warum Erwachsene (nicht) lernen. Zum Lern- und Weiterbildungsverhalten Erwachsener in der Schweiz*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Schwertfeger, B. (2011). *Strategie: Selbstgesteuertes Lernen*. Internet: <http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/strategie/strategie-20110715-selbstgesteuertes-lernen.html> [12.09.2012].
- SDBB. (2010). *Nachteilsausgleichsmassnahmen für das Qualifikationsverfahren von Kandidatinnen und Kandidaten mit Hörbehinderungen*. Bern: SDBB Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung.
- Sek 3. (2012). Internet: <http://www.sek3.ch/index.php/ger> [09.10.2012].
- SGB-FSS. (2008). *Leitfaden ‚Nachteilsausgleich‘*. Zürich: SGB-FSS, Schweizerischer Gehörlosenbund.
- Snell-Hornby, M. (2003). Translationswissenschaftliche Grundlagen: Was heisst eigentlich ‚Übersetzen‘. In M. Snell-Hornby, H.G. Höning, P. Kussmaul & P.A. Schmitt (Hrsg.), *Handbuch Translation. Zweite verbesserte Auflage* (S. 37–38). Tübingen: Stauffenberg Verlag.
- Sr. Schmid, E. (1997). Artikulation. In: L. Felder & U. Vonwil, *150 Jahre Hörbehindertenbildung in Hohenrain. 1847–1997* (S. 21). o.O.
- Stangl, W. (2012). *Lernmotive und Lernmotivation*. Internet: <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Lernmotivation.shtml> [02.12.2012].
- Stecher, M. (2011). *Guter Unterricht bei Schülern mit einer Hörschädigung*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Steiner, V. (2006). *Lebenslanges Lernen – einfacher gesagt als getan*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleDQ00D-1.24871> [06.08.2012].
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2012). *Was heisst Nachteilsausgleich?* Internet: <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Nachteilsausgleich/Frage-1/page34219.aspx> [10.09.2012].
- Szagung, G. (2010). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch* (3., aktualisierte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

von Felden, H. (2009). Überlegungen zum theoretischen Konzept des lebenslangen Lernens und zur empirischen Rekonstruktion selbstbestimmten Lernens. In P. Alheit & H. von Felden (Hrsg.), *Lebenslanges Lernen und erziehungswissenschaftliche Biografieforschung. Konzepte und Forschung im europäischen Diskurs* (S. 157–174). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Zentrum für Gehör und Sprache. (2012). Internet: <http://www.zgsz.ch/> [08.08.2012].

Zimmermann, R. (2008). *Ist lebenslanges Lernen eine Garantie für einen Job?* Unveröffentlichte Abschlussarbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz.

Züricher Oberländer. (2011). *Kantonsrat will Gebärdensprache nicht gesetzlich verankern*. Internet: <http://www.zol.ch/ueberregional/kanton-zuerich/Kantonsrat-will-Gebaerdensprache-nicht-gesetzlich-verankern/story/14852324> [27.05.2012].

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zugang zum Selbstkonzept	18
Abbildung 2: Vereinfachtes mehrdimensionales Selbstkonzeptmodell	19
Abbildung 3: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews	28
Abbildung 4: Lebenslang Lernen	48
Abbildung 5: Unterricht	48
Abbildung 6: Umgang mit Herausforderungen	49
Abbildung 7: Selbstwirksamkeitsüberzeugung	49
Abbildung 8: Selbststeuerung	50
Abbildung 9: Identität	50
Abbildung 10: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	57

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einflussreiche Gehörlosenpädagogen	7
Tabelle 2: Übersicht zu den Interviewteilnehmenden	30
Tabelle 3: Definition der Kategorie 1	33
Tabelle 4: Definition der Kategorie 2	33
Tabelle 5: Definition der Kategorie 3	34
Tabelle 6: Definition der Kategorie 4	34
Tabelle 7: Definition der Kategorie 5	35
Tabelle 8: Übersicht aller Daten	37

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

PSS

BB 10/13

Anhang

Gehörlose Menschen in der Aus- und Weiterbildung

Auswirkungen von Schulerfahrungen auf das lebenslange Lernen

Eingereicht von:
Begleitung:

Stephanie Raschle
Markus Wyss

Abgabedatum:

5. Januar 2013

Inhaltsverzeichnis Anhang

1	Zusatzinformationen	1
1.1	Notationssysteme für die Gebärdensprache	1
1.2	Leitfaden Nachteilsausgleich	2
2	Interview	13
2.1	Einverständniserklärung	13
2.2	Interviewleitfaden	14
3	Transkription	21
3.1	Transkriptionsregeln	21
3.2	Transkripte	22
4	Kodierung	23
4.1	Kodierleitfaden	23
4.2	Qualitative Inhaltsanalyse	28
4.3	Zusammenfassung der Inhaltsanalyse	32
4.3.1	Kategorie 1: Unterricht	32

1 Zusatzinformationen

1.1 Notationssysteme für die Gebärdensprache

Abb. I-18:
Beispiele verschiedener Notationssysteme:
 (a) Stokoe, (b) Sutton, (c) SignFont,
 (d) HamNoSys, (e) Liddell & Johnson

Leitfaden «Nachteilsausgleich»

Nachteilsausgleichsmassnahmen für das Qualifikationsverfahren von KandidatInnen mit Hörbehinderung im Bereich Schulbildung, Aus- und Weiterbildung, Studium und Umschulung.

Gehörlose und Hörbehinderte haben bei der Aufnahme und der Teilnahme an ihrer Schulbildung, in ihrer Aus- und Weiterbildung und ihrem Studium sowie bei einer Umschulung mit behinderungsbedingten Benachteiligungen zu kämpfen. Im Sinne eines Nachteilsausgleiches sollen auf diese Benachteiligungen zugeschnittene Massnahmen erarbeitet werden, um Diskriminierungen vermeiden und eine gleichberechtigte Durchführung der jeweiligen Ausbildung gewährleisten zu können.

1. Rechtsgrundlagen:

Auf der Ebene der Bundes- und Kantonsverfassungen, der Bundes- und Kantonsgesetze sowie den dazu gehörenden Verordnungen, zeigen verschiedene Artikel auf, dass Nachteilsausgleiche anerkannt und berechtigt sind. Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich basiert auf verschiedenen Vorschriften, wie zum Beispiel:

- der Bundesverfassung (BV)

BVArt.2-Zweck

2.3 «Sie (gemeint: die Eidgenossenschaft) sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.»

BVArt.8-Rechtsgleichheit

8.1 «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.»

8.2 «Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.»

8.4 «Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.»

- dem Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)

BehiG Art.1-Zweck

1.1 «Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.»

1.2 «Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben.»

BehiG Art.2-Begriffe

2.1 «In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.»

2.2 «Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.»

2.5 «Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn:

- a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden;
- b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind.»

BehiG Art.3-Geltungsbereich

«Das Gesetz gilt für: ...

- f. Aus- und Weiterbildung»

BehiG Art.5–Massnahmen von Bund und Kantonen

5.1 «Bund und Kantone ergreifen Massnahmen, um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen; sie tragen dabei den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung.»

5.2 «Angemessene Massnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen der Behinderten stellen keine Ungleichbehandlung nach Artikel 8 Absatz 1 der Bundesverfassung dar.»

BehiG Art.14–Massnahmen für Hör-, Sprach- und Sehbehinderte

14.3 «In Ergänzung zu den Leistungen der Invalidenversicherung kann der Bund:

- a. die Massnahmen der Kantone zur Förderung der schulischen und der beruflichen Ausbildung Sprach- oder Hörbehinderter in der Gebärdensprache und Lautsprache sowie zur Förderung der Sprachkenntnisse Sehbehinderter unterstützen;»

BehiG Art.16–Programme zur Integration Behinderter

16.1 «Der Bund kann Programme durchführen, die der besseren Integration Behinderter in die Gesellschaft dienen.»

16.2 «Die Programme können insbesondere folgende Bereiche betreffen:

- a. Bildung;»

Besondere Bestimmungen für die Kantone

BehiG Art.20

20.1 «Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.»

20.2 «Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.»

20.3 «Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder artikulationsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahe stehenden Personen eine auf die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können.»

- dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

IVG Art. 16 – Erstmalige berufliche Ausbildung

16.1 «Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung den Fähigkeiten des Versicherten entspricht.»

16.2 «Der erstmaligen beruflichen Ausbildung sind gleichgestellt:

- die berufliche Neuausbildung invalider Versicherter, die nach dem Eintritt der Invalidität eine ungeeignete und auf die Dauer unzumutbare Erwerbstätigkeit aufgenommen haben;
- die berufliche Weiterausbildung im bisherigen oder in einem anderen Berufsfeld, sofern sie geeignet und angemessen ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. Ausgenommen sind Weiterbildungen, die von Institutionen oder Organisationen nach den Artikeln 73 und 74 angeboten werden. In begründeten, vom Bundesamt für Sozialversicherungen (Bundesamt) umschriebenen Fällen kann von dieser Ausnahme abgewichen werden.»

IVG Art. 17 – Umschulung

17.1 «Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.»

17.2 «Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.»

IVG Art. 21 – Hilfsmittel: Anspruch

21.1 «Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf.»

Ebenfalls hat die ganze Verordnung über Hilfsmittel in der Invalidenversicherung (HVI) Gültigkeit.

- in der Kantonsverfassung Zürich (KV) KV Art.

14 – Recht auf Bildung

14.1 «Das Recht auf Bildung ist gewährleistet.»

14.2 «Es umfasst auch den gleichberechtigten Zugang zu den Bildungseinrichtungen.»

- Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG)

BBG Art. 35 – Förderung anderer Qualifikationsverfahren

«Der Bund kann Organisationen fördern, die andere Qualifikationsverfahren entwickeln oder anbieten.»

- Bundesgesetz über die Fachhochschulen (FHS) FHS

Art. 3 – Aufgaben

3.5 «Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sorgen die Fachhochschulen namentlich für:

- die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen;»

Bemerkung: Es ist eine nicht abschliessende Aufzählung geeigneter Artikel.

2. Hörbehinderung:

Unter dem Oberbegriff «Hörbehinderte» gibt es vier wichtige Untergruppen: Gehörlose, Schwerhörige, Ertaubte und Menschen mit einem Usher-Syndrom (Hör- und Sehbehinderte). In der ganzen Schweiz leben etwa 10`000 Gehörlose, 700`000 Schwerhörige sowie Ertaubte und 300 Betroffene mit Usher-Syndrom.

Die Hörbehinderung ist eine unsichtbare Behinderung. Die schwerwiegenden Probleme dieser Behinderungsart liegen in der Kommunikations- und Hörbehinderung. Das Spektrum ist sehr breit und reicht von leichter Beeinträchtigung bei der Aufnahme von Lautsprache über das Gehör bis zu keiner Aufnahme von Lautsprache über das Gehör. Die Aufnahme von Sprache über das Gehör stellt bei allen Graden von Hörbeeinträchtigungen trotz technischer Hörhilfen (Hörgeräte, Cochlear Implantate CI, etc.) eine mehr oder weniger grosse Barriere dar. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass eine Person, die eine geringe Hörbeeinträchtigung hat, über ein besseres Sprachverständnis verfügt als eine Person, die keinerlei Lautsprache über das Gehör aufnehmen kann. Hören bedeutet nicht zwangsläufig verstehen, sprechen bedeutet nicht zwangsläufig verstehen. Eine lautsprachliche Kommunikation ist auch mit einer hörprothetischen Versorgung mit Stress und Einschränkungen verbunden (z.B. Konzentration, Lippen ablesen). Die Lautsprache wird nicht auf natürlichem Weg, d.h. über das Hören, erlernt. Das Gefühl für die gesprochene Sprache kann sich nicht natürlich entwickeln, sondern muss durch jahrelanges Üben erlernt werden. Trotzdem bleibt die Lautsprache für die meisten Hörbehinderten eine Fremdsprache. Informationsmangel, Wissensrückstand und Isolation gehören zu den schwerwiegenden Auswirkungen dieser Hör- und Kommunikationsbehinderung. Für die Mehrheit der Hörbehinderten gilt jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie, je weniger ihre Aufnahme von Lautsprache über das Gehör möglich ist, umso stärker auf visuelle Sprachvermittlung angewiesen sind.

• Gehörlos:

Die angeborene oder im frühesten Kindesalter eingetretene Hörschädigung ist so stark, dass sich die Sprache nicht natürlich über das Gehör entwickelt. Gehörlose, als visuell orientierte Menschen, nehmen Informationen meistens nur über das Auge auf. Sie werden als Gehörlose bezeichnet und kommunizieren vorwiegend in Gebärdensprache. Wegen der Hörbehinderung können sie nur bedingt auf natürlichem Wege sprechen lernen. Untereinander verständigen sich Gehörlose in der Regel in der Gebärdensprache, einem visuellen Sprachsystem. Die Gebärdensprache ermöglicht Gehörlosen eine entspannte und verlässliche Kommunikation. Diese Sprache ist aber noch mehr: Sie bildet die Grundlage einer eigenen Sprachgemeinschaft und die Gehörlosen fühlen sich einer eigenen Kultur zugehörig.

• Schwerhörig:

Das Hörvermögen ist mehr oder weniger eingeschränkt (leicht-, mittel- oder hochgradige Schwerhörigkeit), aber doch noch so gut, dass mindestens mit Hörverstärkung die Sprachentwicklung spontan einsetzt, also Sprachaufnahme über das Gehör möglich ist. Schwerhörige Menschen haben aufgrund ihrer erschwerten und zum Teil eingeschränkten Lautsprachentwicklung spezifische Defizite im Aufnehmen und Verarbeiten von Sprache. Das Sprachverständnis bleibt auch bei optimal versorgten Hörhilfen gemindert.

• Ertaubt:

Der Hörverlust ist erst eingetreten, nachdem sich die Muttersprache schon natürlich und ungehindert über das ursprünglich intakte Gehör entwickelt hat. Ertaubte Menschen verfügen daher über eine normale Sprach- und Sprechkompetenz. Der plötzliche Hörverlust verunmöglicht in vielen Fällen eine natürliche Kommunikation. Der Empfang der Lautsprache ist gestört, weil der Ertaubte vorerst weder ablesen noch visuell kommunizieren kann. Die Versorgung mit diversen Hörhilfen kann auch bei Ertaubten nicht in jedem Fall zum Erfolg führen.

- Usher-Syndrom:

Ein Usher-Syndrom bedeutet immer eine Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit mit zusätzlicher Sehbehinderung. Das Sehvermögen nimmt dabei laufend ab. Vier Symptome sind für das Usher-Syndrom charakteristisch: Nachtblindheit, Blendempfindlichkeit, Gesichtsfeldeinschränkung (Röhrenblick, Tunnelsehen) und Gleichgewichtsstörungen. Durch das Usher-Syndrom wird die Kommunikation immer schwieriger. Personen mit einem Usher-Syndrom kommunizieren mit einigen zusätzlichen Regeln, ähnlich wie bei den Gehörlosen, Schwerhörigen oder Ertaubten.

3. Kommunikation:

Gehörlose und hörbehinderte Menschen nehmen Informationen vor allem über die Augen auf. Diese Menschen lesen von den Lippen und sind auf eine visuelle Kommunikation wie z. B. die Gebärdensprache angewiesen. Die Laut- und Schriftsprache erlernen Gehörlose wie eine Fremdsprache. Um Gesprochenes zu verstehen, sehen die Gehörlosen und Hörbehinderten vom Gesicht sowie Lippen ab, organisieren für das Übersetzen eine GebärdensprachdolmetscherIn und/oder kommunizieren bei Nichtverstehen auf dem schriftlichen Weg (z.B. Notizzettel). Je nach Situation können Hörhilfen (z.B. Hörgeräte und Cochlear Implantate CI) als Hilfsmittel eine Unterstützung sein.

- Gebärdensprache:

Gehörlose und Hörbehinderte sind Augenmenschen. Viele Betroffene benützen die Gebärdensprache als ihre Mutter- oder Erstsprache, denn es ist eine visuelle Sprache. Neuere linguistische Forschungen haben gezeigt, dass sie wie die Lautsprache eine vollständige, komplexe Grammatik besitzt. Die Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache, in der Gehörlose alles ausdrücken können, was sich mit Sprache ausdrücken lässt.

Es gibt nicht nur eine, sondern viele verschiedene Gebärdensprachen. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache, deren Gebärden von den besonderen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Gegebenheiten mitgeprägt wurden. Die verschiedenen Gebärdensprachen unterscheiden sich jedoch weniger voneinander als die verschiedenen Lautsprachen. Gehörlose können sich deshalb müheloser über Sprachgrenzen hinweg verständigen.

Wie die Zeichen der Lautsprache, so sind auch die Zeichen der Gebärdensprache zum grossen Teil abstrakt, das heisst Form und Inhalt haben keinen Zusammenhang. Folglich können auch in der Gebärdensprache konkrete wie abstrakte Inhalte mühelos ausgedrückt werden.

- Deutsche Sprache:

- Schriftsprache

Für Aussenstehende können die geschriebenen Textinhalte von Gehörlosen und Hörbehinderten auf den ersten Blick schwer verständlich sein. Die Rechtschreibung und die Grammatik sind aufgrund des fehlenden Sprachgefühls (durch den Hörverlust) nicht fehlerfrei. Wenn Hörende diese Texte lesen und es auch verstehen möchten, müssen die Texte inhaltsgleich umschrieben und korrigiert werden.

- Lautsprache

Für Aussenstehende kann die Sprechweise von Gehörlosen und Hörbehinderten daher oft fremd klingen und schwer zu verstehen sein. Das sogenannte «Mundablesen» führt häufig zu Missverständnissen, denn nur etwa 30% - 50% kann abgesehen werden, aber der Rest wird erraten.

4. Behinderungsbedingte Dienstleistungen

Um die Auswirkungen einer Benachteiligung in der Schulbildung, längeren Aus- und Weiterbildungen, Studium oder Umschulung auszugleichen, sind zwei behinderungsbedingte Dienstleistungen für Hörbehinderte (insbesondere für Gehörlose) notwendig. Ohne das ist ein erfolgreicher Abschluss auf höherem Bildungsniveau zurzeit kaum möglich.

• Gebärdensprachdolmetscheinsätze

GebärdensprachdolmetscherInnen sind aufgrund des Ehrenkodexes und dem Berufsbild nur dafür verantwortlich, die Lerninhalte der Dozenten simultan (Deutsche Sprache in Gebärdensprache und umgekehrt) zu übersetzen. So kann der/die Hörbehinderte dem normalen Unterrichtstempo folgen. GebärdensprachdolmetscherInnen dürfen gemäss Ehrenkodex der StudentIn während und nach dem Unterricht nicht die Inhalte erklären oder nachbearbeiten. Das Berufsbild und der Ehrenkodex sind auf der Internetseite der Dolmetschvermittlung unter www.procom-deaf.ch zu finden.

• Tutoriat (Ausbildungsbegleitung/Stützunterricht)

Durch den Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen wird der Unterrichtsinhalt zeitlich leicht verzögert vermittelt. Zudem können Gehörlose nicht gleichzeitig Unterlagen lesen (Folie, Buch usw.) und den Ausführungen der GebärdensprachdolmetscherInnen bzw. der Dozenten folgen. Dies führt dazu, dass Zusammenhänge nicht verstanden werden. Erschwerend kommt dazu, dass sie keine gleichwertige Schulbildung wie normal Hörende erhalten haben. So konnten sich Gehörlose nur einen reduzierten Wortschatz aneignen und haben ein Bildungsdefizit.

Um diese Defizite zu beheben, werden TutorInnen eingesetzt. TutorInnen sind meist Berufsleute mit Kenntnissen in der Studienfachrichtung. Sie verfügen über gehörlosen- gerechte Kommunikationskompetenzen; bestenfalls über Gebärdensprachkenntnisse.

Sie erbringen während der Ausbildung, je nach Studium und StudentIn, folgende Leistungen in der fachlichen Ausbildungsbegleitung:

- Lehrstoffe aufarbeiten / nachbehandeln
- Vertiefung des Stoffes / Vermittlung zwischen Theorie und Praxis
- schriftliche Arbeiten inhaltsgleich umschreiben / grammatikalisch korrigieren
- Unterstützung bei der Vorbereitung auf die mündlichen und schriftlichen Prüfungen, die Projekt- und Diplomarbeit
- Erklären von Begriffen und Fachwörtern usw.

Gemäss bisherigen Erfahrungen hat eine TutorIn im Durchschnitt ca. 4 Std. pro Woche Aufwand (10%-Stelle). Je nach Umfang der Schulbildung, Aus- und Weiterbildung, Studium oder Umschulung kann dieser Ansatz tiefer oder auch höher liegen.

Dank diesen beiden sich ergänzenden Dienstleistungen, erhalten die gehörlosen und hörbehinderten Personen eine den Hörenden gleichwertige Lehrstoffvermittlung und somit höhere Chancen die Aus- oder Weiterbildung erfolgreich abzuschliessen. Mit einem erfolgreichen Abschluss können die gehörlosen und hörbehinderten Personen ihre Chancen am heutigen Arbeitsmarkt verbessern und die Arbeitsqualität am Arbeitsplatz erhöhen.

5. Anspruch auf Nachteilsausgleich für Personen mit Hörbehinderungen:

Personen mit einer Hörbehinderung, welche einen Anspruch auf Nachteilsausgleich geltend machen wollen, können sich bei der Ausbildungsleitung und/oder beim Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS (Anlaufstelle GATiG) beraten lassen.

Für jede Person mit Hörbehinderungen soll der Nachteilsausgleich die behinderungsspezifischen Erschwernisse zum Ausbildungszugang und Unterrichtsstoff ausgleichen. Jedoch soll das gleiche Anforderungsprofil für die Leistungserhebung garantiert werden. Konkret heisst das, dass bei der Aufnahme, im Unterricht, beim schulischen Lernen und bei Leistungsermittlungen aufgrund ihrer Behinderung keine Nachteile entstehen. Leistungsanforderungen werden je nach Situation dem individuellen und/oder kollektiven Förderbedarf entsprechend gestaltet, wobei die kognitiven und fachlichen Anforderungen denjenigen „gut hörenden Personen“ entsprechen müssen.

Daher ist es nötig, im Bedarfsfall einen Nachteilsausgleich zu gewähren, der aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt wird:

- Aufnahmeverfahren
- Einstieg (Ausbildungsbeginn)
- Klassenzimmer / Räume
- Behinderungsbedingte Dienstleistungen
- Technische Hör-, Arbeits- und Hilfsmittel
- Schriftliche Unterlagen
- Didaktisch-methodische Massnahmen
- Nachteilsausgleich bei Leistungserhebungen

Bei der Umsetzung von Massnahmen zum Nachteilsausgleich muss allen Beteiligten bewusst sein, dass der durch diese Behinderung entstandene Nachteil niemals voll ausgeglichen werden kann. In der Regel leisten die Betroffenen gegenüber ihren nichtbehinderten Studierenden erheblich mehr, um die Schulbildung, die Aus- und Weiterbildung, das Studium oder die Umschulung erfolgreich durchlaufen zu können.

6. Katalog Nachteilsausgleichsmassnahmen

Nachfolgend mögliche Vorschläge, wie Nachteilsausgleiche konkret aussehen können:

Aufnahmeverfahren

- Zeitplan anpassen / ändern (z.B. früherer Anmeldeschluss / Aufnahmegespräche)
- für Gespräche Fachperson aus dem Hörbehindertenwesen einbeziehen (Beratung)
- Form der Prüfungsteile (z.B. Tests, etc.) hörbehindertengerecht gestalten
- Möglichkeiten von Nachteilsausgleich und Prüfungsmodifikationen mit Ausbildungsleitung ansprechen, definieren und schriftlich festhalten
-

Einstieg (Ausbildungsbeginn)

- Über Hörbehinderung, Kommunikation und den Umgang mit Betroffenen bei der Ausbildungsleitung, den Lehrpersonen und in der Klasse aufklären und sensibilisieren
- Nachteilsausgleich mit Lehrpersonen und in der Klasse thematisieren
- Didaktisch-methodische Massnahmen aufzeigen (z.B. an der Lehrerkonferenz)
-

Klassenzimmer/Räume

- Räume mit guten und blendungsfreien Lichtverhältnissen
- Räume mit wenig Nachhall und ohne Hintergrundgeräusche
- Sitzplätze mit Überblick über den gesamten Raum
- Sitzplätze vorne mit guter Sicht auf die Lehrpersonen und GebärdensprachdolmetscherInnen
- Betroffene sitzen mit dem Rücken zum Fenster

- Lehrpersonen und GebärdensprachdolmetscherInnen sollen wenn möglich den gleichen Standort beibehalten
- Präsentationen (z.B. Tafel, Bilder, Gegenstände, etc.) gut sichtbar darstellen
-

Behinderungsbedingte Dienstleistungen

- Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen
- Einsatz von SchnellschreiberInnen (SchriftdolmetscherInnen)
- Einsatz von KommunikationsassistentInnen
- Begleitung durch Fach- oder KlassenlehrerInnen
- Einsatz von Personen, die Unterrichtsmitschriften schreiben (MitschreiberInnen)
-

Technische Hör-, Arbeits- und Hilfsmittel

- Hörhilfen (Hörgeräte / Cochlear Implantate CI)
- Induktive Höranlage (Ringleitung)
- FM-Anlage (Sender-Empfänger-Anlage)
- Notebook zur Texterstellung (für SchnellschreiberInnen)
- Filme mit Untertitel (DVD, VHS, etc.)
- Hellraumprojektor / Beamer
- Flip-Chart / Pinnwand / Tafel
-

Schriftliche Unterlagen

- Literatur (z.B. Bücher, Hefte, etc.) und schriftliche Unterlagen und Darstellungen (z.B. Arbeitsblätter, etc.) zur eigenen Vorbereitung vorher abgeben
- GebärdensprachdolmetscherInnen brauchen für ihre Vorbereitung die schriftlichen Unterlagen einige Tage vor Unterrichtsbeginn
- Kopien von Unterrichtsmitschriften von Studierenden (MitschreiberInnen) aushändigen
- Spezifisch gestaltete Arbeitsblätter (z.B. Bilder und Texte)
- Schriftgrösse auf mindestens 14 Punkt anpassen (insbesondere für Personen mit Usher-Syndrom)
-

Didaktisch-methodische Massnahmen

- GebärdensprachdolmetscherInnen stehen oder sitzen neben der Lehrperson
- Nach Absprache mit den Lehrpersonen, GebärdensprachdolmetscherInnen und den Mitstudenten Schriftdeutsch oder Dialekt sprechen
- Blickkontakt ermöglicht das Absehen von den Lippen
- Die Lehrperson soll beim Sprechen Mimik, Hände und Gestik einsetzen
- Die Lehrperson spricht die Betroffenen direkt an
- Die LehrerIn steht nicht im Gegenlicht
- Bei Wortmeldungen immer den Namen des Schülers nennen
- Fremdwörter und komplexe Inhalte jeweils erklären, Bildhafte Beispiele oder Vergleiche erleichtern das Verständnis
- Regelmässig nachfragen, ob alles verstanden wurde, für Antwort genügend Zeit lassen
- Regelmässige Ablese- und Hörpausen einplanen, das verbessert die Aufnahmefähigkeit
- Bei Verdunkelung des Raumes Spotlampe auf Lehrperson / GebärdensprachdolmetscherInnen richten (z.B. für Diashow)
- Klarer Satzaufbau verwenden
- Nicht gleichzeitig schreiben, zeigen und erklären

- Auf Themenwechsel hinweisen
- Besprochenes kurz zusammenfassen
- So viel wie möglich Unterrichtsinhalte visualisieren
- Beim Bilden der Gruppen betroffene Personen einbeziehen
- Textvolumen anpassen / Textinhalte optimieren
- Abmachungen (z.B. Termine von Prüfungen, Arbeitsanweisungen, Zimmernummer, etc.) schriftlich festhalten und laufend informieren (z.B. per Mail, per Post, Plattform, etc.)
- Kein Diktat führen
-

Leistungserhebung (Situation personenabhängig gestalten)

- Zeitzuschläge vor Beginn der Prüfung (z.B. Erläuterungen zu den Aufgaben, Rück- und Verständnisfragen, durch Vorbesprechung, etc.)
- Zeitzuschläge während der Prüfung (z.B. Rück- und Verständnisfragen)
- Je nach Person mündliche statt schriftliche Prüfungen
- Je nach Person schriftliche statt mündliche Prüfungen
- Deutschschweizerische Gebärdensprache DSGS als Prüfungssprache statt Deutsch mündlich
- American Sign Language ASL statt Englisch mündlich
- Langue de Signes Française LSF statt Französisch mündlich
- Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen (DSGS, ASL, LSF, etc.)
- Fachpersonen aus dem Hörbehindertenwesen als Experten einbeziehen
- Prüfungsabnahme durch die Lehrperson, die den Unterricht zu diesem Thema gegeben hat
- Arbeiten (z.B. Projekt- oder Diplomarbeiten) vorher durch das Ausbildungstutoriat inhaltsgleich umschrieben und grammatikalisch korrigiert abliefern
- vermehrt Inhalt und nicht zu stark die Grammatik und Rechtschreibung bewerten
- Aufsatz in Gebärdensprache auf Video aufnehmen
- Prüfungsaufgaben/-fragen in Gebärdensprache vermitteln
- Personen- oder gruppenbezogene Umformulierung der Prüfungsaufgaben
- Individuell gestaltete Pausenregelung
- Individuell gestaltete Arbeitsplatzorganisation
- Separater Prüfungsraum in Begleitung von Lehrpersonen / ExpertInnen
- Visuelle Kommunikationshilfen
- Bereitstellen bzw. zulassen spezieller Arbeitsmittel / technischer Hilfsmittel (z.B. spezifisch gestaltete Arbeitsblätter, Notebook, etc.)
- Notebook mit Autokorrekturprogramm (z.B. für Texte in Word)
- Zulassen von personeller Hilfe (z.B. Kommunikationsassistent, etc.)
- Aufwertung der Prüfungsnoten (z.B. +0.5 für Grammatik und Rechtschreibung)
- Unterrichtete Lehrpersonen als Prüfungsexperten einsetzen
- Regelmässige Lernstanderhebungen
- Prüfungsleistungen auf Teilleistungen splitten
- Verlängerung der Fristen bei Haus-, Projekt-, Diplom-, Maturaarbeiten
- Verlängerung der Ausbildungszeit
- Behinderungsspezifische Fähigkeiten prüfen (z.B. Gebärdensprachen, Poesie, Kunst, etc.)
-

Bemerkung: Es ist eine nicht abschliessende Aufzählung geeigneter Nachteilsausgleichsmassnahmen.

7. Definierung und Ausgestaltung der Nachteilsausgleiche:

Begründete Nachteilsausgleichsgesuche werden grundsätzlich durch die Schulleitung oder die Ausbildungsleitung, nach Absprache mit den Betroffenen und dem Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS (Anlaufstelle GATiG), den Prüfungsverantwortlichen in schriftlicher Form vorgelegt. Nachteilsausgleiche können je nach Situation individuell und/oder kollektiv ausgehandelt und definiert werden. Weil die Individualität des Einzelnen oft unterschiedliche und differenzierte Massnahmen erfordert, machen Pauschalverfügungen manchmal keinen Sinn. Die Ausgestaltung von Nachteilsausgleichen ist unterschiedlich. Es bestehen keine festen Regeln für die Gestaltung eines Nachteilsausgleichs.

8. Antragstellung

Eltern, falls die Kinder minderjährig sind, und betroffene Personen ab 18 Jahren können an Schulen und Ausbildungsinstitutionen einen schriftlichen Antrag mit Begründungen der Massnahme zur Ausgestaltung eines Nachteilsausgleichs (inkl. Prüfungsmodifikationen) stellen. Unterstützung finden diese Personen beim Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS (Kontaktadresse siehe Kapitel 13).

9. Terminliche Abläufe

Der Nachteilsausgleich soll grundsätzlich noch vor Beginn einer Schulbildung, Aus- und Weiterbildung, Studium sowie Umschulung mit allen betroffenen Parteien abschliessend schriftlich ausgestellt, definiert und vom Prüfungs- und Ausbildungsgremium mit einer schriftlichen Verfügung genehmigt werden. So kann eine gleichwertige Anerkennung (z.B. MA, BA, Diplom, Zertifikat, Zeugnisse, etc.) auch für Hörbehinderte erreicht werden. So kann dieses Vorgehen bei Abschluss eines Rekursverfahrens, im Sinne einer Diskriminierung von Behinderten, vorgängig entgegen gewirkt werden.

10. Bemerkungen im Zeugnis/Diplom/Schulbericht

Im Übrigen ist es diskriminierend, wenn das Vorliegen einer Hörbehinderung und ein deswegen gewährter Nachteilsausgleich im Schulbericht, Zeugnis oder Diplom erwähnt werden.

11. Weiterführende Literatur zum Nachteilsausgleich:

Saskia Keune, Claudia Frohnenberg: Nachteilsausgleich für behinderte PrüfungsteilnehmerInnen – Handbuch mit Fallbeispielen und Erläuterungen für die Prüfungspraxis; Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB; Bonn, April 2005, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, ISBN 3-7639-1026-3

12. Referenzen

Folgende Institutionen in der Deutschschweiz haben im Nachteilsausgleichsverfahren positive Erfahrungen gemacht:

- Berufsschule für Hörgeschädigte Zürich (www.bsfh.ch)
- Hochschule für Heilpädagogik HfH (www.hfh.ch)
-

13. Kontaktstelle für Information und Beratung

Die Anlaufstelle GATiG beim Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS steht für den Erstkontakt, Beratung, Informationen, Vermittlung und Koordination gerne zur Verfügung:

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-
FSS Anlaufstelle GATiG
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich

Telefon	044 – 315 50 40*
Schreibtelefon	044 – 315 50 41
Fax	044 – 315 50 47
Videophone	vp-sgb-fss-zurich.prodeaf.org
E-Mail	gatig@sgb-fss.ch
Homepage	http://gatig.sgb-fss.ch (Erscheint ca. November 2008)

* Procom-Telefonvermittlung für Hörende 0844 844 071

29. August 2008/sgb-fss/bildung/anlaufstelle_gatig/leitfaden_nachteilsausgleich/aj

2 Interview

2.1 Einverständniserklärung

Masterthese von Stephanie Raschle

Gehörlose Menschen in der Aus- und Weiterbildung
Auswirkungen von Schulerfahrungen auf das lebenslange Lernen

Einverständniserklärung

Name: _____

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview auf Video aufgezeichnet wird, und erkläre mich bereit, dass die Daten aus diesem Interview verwendet werden dürfen.

Die Transkription wird anonymisiert und lässt keine Rückschlüsse auf die Person zu.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

2.2 Interviewleitfaden

Fragestellung:

Welche unterstützenden beziehungsweise hemmenden Faktoren in Bezug auf das lebenslange Lernen gehörloser Menschen lassen sich auf ihre obligatorische Schulzeit zurückführen?

Weitere relevante Frage: Wie gross ist die Bedeutung der persönlichen Schulbiografie in Bezug auf die beruflichen Weiterbildungsbestrebungen?

Der folgende Leitfaden wurde unter Bezug der Online-Materialien von Lamnek (2010) erstellt:

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag

Online-Materialien: <http://www.beltz.de/de/psychologie/online-material/qualitative-sozialforschung.html> [25.09.2012]

Einführung

Danke für Teilnahmebereitschaft

Vorstellung von mir und der Fragestellung / bzw. Forschungsabsicht – gut einführen und erklären

Vorgehen: Gespräch ca. 30 Minuten, Erzählungen wichtig, es gibt kein Richtig oder Falsch

Vertraulichkeit und Datenschutz: Videoaufnahme, vertrauliche Behandlung aller Daten, alle persönlichen Daten werden anonymisiert,

Transkription, Einverständnis einholen, dass die Daten für die Masterarbeit verwendet werden dürfen

Fragen des Interviewpartners

Aufnahme starten

Kurzfragebogen (*Ziel: erfassen von Hintergrunddaten und Erinnerungsaktivierung*)

Zuerst einige Fragen zu Ihnen persönlich: (*diese Fragen werden gebärdet und ich notiere die Antworten direkt auf dem Fragebogen*)

(1) Welches Geschlecht haben Sie? männlich weiblich

(2) Wie bezeichnen Sie ihren Hörstatus?

schwerhörig gehörlos _____

(3) Können Sie gesprochene Sprache über das Ohr verstehen? Nein / Ja

Wenn Ja: nur mit Hörgerät / ohne Hörgerät

(4) Wann ist ihr Geburtsdatum? _____

Nun ein paar Fragen zu Ihrer Familie:

(5) Ist Ihr Vater gehörlos / hörend / _____

Ist Ihre Mutter gehörlos / hörend / _____

Haben Sie Geschwister? Nein / Ja

G1 gehörlos / hörend / _____

G2 gehörlos / hörend / _____

G3 gehörlos / hörend / _____

G4 gehörlos / hörend / _____

(6) Wie kommunizierten Sie während Ihrer Schulzeit mit Ihren Eltern?

V vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

M vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

(7) Wie kommunizierten Sie während Ihrer Schulzeit mit Ihren Geschwistern?

G1 vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

G2 vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

G3 vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

G4 vor allem in Gebärdensprache / vor allem in Lautsprache / anders _____

Nun ein paar Fragen zu Ihrer Schulzeit und Aus-/Weiterbildung bzw. Studium

(8) Wie gestaltete sich Ihre Kindergartenzeit?

- Regelkindergarten (integrativ): Wie viele Jahre? _____
- Sonderschule: Wie viele Jahre? _____
- _____ Wie viele Jahre? _____

(9) Wie gestaltete sich Ihre Primarschulzeit?

- Regelschule (integrativ): Wie viele Jahre? _____
- Sonderschule: Wie viele Jahre? _____
- _____ Wie viele Jahre? _____

(10) Wie gestaltete sich Ihre Sekundarschulzeit?

- Regelschule: Niveau _____ Wie viele Jahre? _____
- Sonderschule: Niveau _____ Wie viele Jahre? _____
- _____ Wie viele Jahre? _____

(11) Welche Ausbildung absolvierten Sie nach der obligatorischen Schulzeit?

- Brückenangebot (10. Schuljahr / anderes: _____)
- Berufslehre: Berufsfachschule / Berufsmittelschule (BMS: früher) / Berufsmaturitätsschule (BMS: jetzt)
- EBA (Eidgenössischer Berufsattest)
- Fachmittelschule (ehemals Diplommittelschule)
- Gymnasium

(12) Absolvierten Sie berufliche Weiterbildungen/Kurse? Ja / Nein

Was _____ Dauer, Jahr: _____

(13) Absolvierten Sie eine Ausbildung auf Tertiärstufe? Ja / Nein

Pädagogische Hochschule

Fachhochschule

Höhere Fachschule

Universität / ETH

				<p>Können Sie mir das begründen?</p> <p>Welche Vor- und Nachteile hat das für Sie?</p>
III	<p>Beschreiben Sie den Prozess der Berufsfindung in der Sekundarschule.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmt / fremdbestimmt? • Gehörlose Vorbilder? • Woher wussten Sie, dass dies der richtige Beruf ist (Kenntnisse der eigenen Kompetenzen)? • „Ich glaube, ich kann diese Herausforderung bewältigen“ – Selbstkonzept? 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Hilfsangebote haben Sie genutzt? • Was war hilfreich, was eher hemmend? 	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Haben Sie dazu ein Beispiel?</p> <p>Spielt hier ... eine Rolle? Wie ist das mit ...?</p> <p>Können Sie mir das begründen?</p> <p>Welche Vor- und Nachteile hat das für Sie?</p>
IV	<p>Welche Gründe/Motivation haben Sie dazu gebracht, eine berufliche Weiterbildung zu besuchen bzw. nicht zu besuchen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prägende Schulerfahrungen? • Einschätzung von Erfolgs- und Bildungschancen? • Widerstände? 		<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Haben Sie dazu ein Beispiel?</p> <p>Spielt hier ... eine Rolle? Wie ist das mit ...?</p> <p>Können Sie mir das begründen?</p>

				Welche Vor- und Nachteile hat das für Sie?
V	Welche Bedeutung hat der Begriff lebenslanges Lernen für Sie persönlich?		<ul style="list-style-type: none"> • Wichtigkeit beruflich, gesellschaftlich, persönlich? • Welche Auswirkungen hat das lebenslange Lernen auf Ihren Beruf, auf Ihre gesellschaftliche Stellung, auf Sie persönlich? 	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Haben Sie dazu ein Beispiel?</p> <p>Spielt hier ... eine Rolle? Wie ist das mit ...?</p> <p>Können Sie mir das begründen?</p> <p>Welche Vor- und Nachteile hat das für Sie?</p>
	Letzte Frage: Haben Sie noch Punkte, die Sie gerne ansprechen würden?			

Abschluss:

Herzlichen Dank für die Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft.

3 Transkription

3.1 Transkriptionsregeln

Layout

Textverarbeitungsprogramm	Word
Schrift	Times 12
Rand	links 2.5 cm, rechts 2 cm
Zeilennummern	Zählintervall 1, fortlaufend
Zeilenausrichtung	linksbündig
Seitenzahlen	unten rechts
Format	quer
Interviewende Person	I:
Interviewte Person	A:, B:, C:, D:

Verschriftlichung

Inhalte	wörtlich transkribiert
Orthographie	nicht bereinigt
Interpunktion	Aussage- & Fragesatz angezeigt; keine Ausrufesätze
Deutschschweizer Gebärdensprache	übersetzt in Schriftsprache
Pausen	. . = mittlere Denkpause / . . . = lange Denkpause
Unterbrechungen während des Interviews	<i>kursiv</i>

Anonymisierung

Personen	Anfangsbuchstaben geändert
Ortschaften	Anfangsbuchstaben geändert
Beruf	Anfangsbuchstaben geändert
Fachpersonen	nur tlw. geschlechtsneutral bezeichnet

3.2 Transkripte

Auf der beigelegten CD sind sämtliche Transkripte vorhanden.

4 Kodierung

4.1 Kodierleitfaden

Kategorie	Ausprägung	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
1. Unterricht	1.1 Positiv	Positive subjektive Erinnerung an den Unterricht und die Fachperson, d. h. <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Partizipation am Unterrichtsgeschehen aufgrund der Unterrichtssprache - Angewandte Methode unterstützt die Partizipation des Unterrichts - Gut auf das Leben vorbereitet worden - Fachperson/Unterricht wird wohlwollend beschrieben 	„Wenn jedoch etwas praktisch gezeigt wurde, z. B. ein Pilz wurde als Anschauungsobjekt verwendet, dann war es mir klar.“ (Z: 136–137)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt
	1.2 Neutral	Nur teilweise oder schwankende subjektive Gewissheit, dem Unterricht folgen zu können	„Ja, einzelne Wörter habe ich zwischendurch schon verstanden.“ (Z: 189)	Wenn ein Aspekt nur teilweise oder ungenau in die positive oder negative Ausprägung passt, gehört er in diese Kodierung
	1.3 Negativ	Negative subjektive Erinnerung an den Unterricht und die Fachperson, d. h. <ul style="list-style-type: none"> - Keine Partizipation am Unterrichtsgeschehen aufgrund der Unterrichtssprache - Angewandte Methode hindert an der Partizipation des Unterrichts - Ungenügend auf das Leben vorbereitet worden - Fachperson/Unterricht wird negativ beschrieben 	„Aber wenn die Lehrperson viel geschwätzt hat und alle anderen interessiert zugehört haben, habe ich absolut nichts verstanden.“ (Z: 39–40)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt

2. Umgang mit Herausforderungen	2.1 Sicher	<p>Gesicherte subjektive Gewissheit mit herausfordernden Situationen gut fertigzuwerden, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit im Umgang mit unbekanntem Situationen - Strategien angewendet, die herausfordernde schulische Bereiche/Situationen erleichtern - Schwierige Situationen mit Fachperson/Mitschüler/Mitschülerin: Versuch unternommen, das Umfeld aktiv zu verändern, um Lebensqualität dazuzugewinnen - Herausforderungen werden auch ohne Unterstützung bewältigt 	„Aber ich habe etwas gesehen und konnte dann kombinieren, und so habe ich dann verstanden, wie es funktioniert.“ (Z: 208–209)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt
	2.2 Mittel	<p>Nur teilweise oder unsichere Gewissheit, mit herausfordernden Situationen umgehen zu können</p>	„Dann, als ich an die Theorieprüfung ging, waren einige Fragen so schwierig zu verstehen. Darum habe ich meinen Lehrer gefragt, ob ich diese Frage so richtig verstanden habe, oder ob es falsch ist.“ (Z: 755–756)	Wenn ein Aspekt nur teilweise oder ungenau in die positive oder negative Ausprägung passt, gehört er in diese Kodierung
	2.3 Unsicher	<p>Überzeugung, mit herausfordernden Situationen schlecht fertigzuwerden, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsicher im Umgang mit unbekanntem Situationen - Keine Strategien angewendet, die herausfordernde Situationen erleichtern - Rückzug/Vermeidungsverhalten/Täuschung in herausfordernden schulischen Bereichen/Situationen - Schwierige Situationen mit Fachperson/Mitschüler/Mitschülerin: Umfeld akzeptiert und Leidensdruck ausgehalten, Anpassung - Bei Herausforderungen immer auf Unterstützung angewiesen 	„Dann, als ich in die Sek wechselte, war es für mich ein Schock. Es war schwierig plötzlich in der Stadt, das war am Anfang schon sehr schwierig.“ (Z: 563–564)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt

3. Selbstwirksamkeitsüberzeugung	3.1 Hoch	<p>Subjektive Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überzeugung, dass genügend eigene Kompetenzen vorhanden sind, um etwas leisten zu können - Hohe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit - Hohe Erfolgserwartung - Gehörloses Vorbild stärkt das Selbstvertrauen in die eigene Leistung - Hohe Überzeugung aufgrund Belohnungsstruktur oder Verhalten des Umfelds / der Fachperson - Gute Partizipation durch Eigeninitiative 	„Jetzt wusste ich, dass ich alles machen kann, was ich möchte.“ (Z: 364)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt
	3.2 Mittel	Nur teilweise oder schwankende Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können	„Das Klassenniveau war allgemein tiefer und die Lehrperson musste sich uns anpassen. So konnte ich aufholen und war einer der besten.“ (Z: 146–147)	Wenn ein Aspekt nur teilweise oder ungenau in die positive oder negative Ausprägung passt, gehört er in diese Kodierung
	3.3 Tief	<p>Geringe bis keine Gewissheit, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glaube an persönliche Unfähigkeit - Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit - Tiefe Erfolgserwartung - Tiefe Überzeugung aufgrund Strafe oder Verhalten des Umfelds / der Fachperson - Kaum bis keine Partizipation durch Eigeninitiative 	„Ich spürte, dass ich das Niveau der anderen nicht erreichte. Ich fühlte mich hier immer niveaumässig tiefer.“ (Z: 29–30)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt

4. Selbststeuerung	4.1 Hoch	<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden selber strukturiert und das Lernen und Entscheidungen erfolgen aus sich selbst heraus, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Zielsetzung formuliert - Hohe Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer - Selbstreguliertes Zeitmanagement - Schaffung einer geeigneten Lernumgebung - Fördernde Ursachenzuschreibung: Erfolg internen, gleichbleibenden Ursachen zuschreiben, Misserfolg externen, veränderlichen Ursachen zuschreiben - Hohe Einschätzung der Selbstständigkeit - Sich für das eigene Vorwärtskommen einsetzen (sich wehren) 	„Also ich konzentriere mich nicht auf die negativen Sachen. Dann suchte ich einfach nach einer anderen Lösung.“ (Z: 168)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt
	4.2 Mittel	<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden nur teilweise selber strukturiert und das Lernen erfolgt in den meisten Fällen fremdbestimmt</p>	„Ich denke, wenn mich meine Eltern damals stark unterstützt hätten, hätte ich vermutlich genug Kraft gehabt, eine solche Ausbildung zu machen.“ (Z: 403–404)	Wenn ein Aspekt nur teilweise oder ungenau in die positive oder negative Ausprägung passt, gehört er in diese Kodierung
	4.3 Tief	<p>Der Lernprozess und Entscheidungen werden kaum oder nie selber strukturiert und das Lernen und Entscheidungen erfolgen nur fremdbestimmt, d. h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine eigene Zielsetzung formuliert - Kaum bis keine Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer - Fremdbestimmtes Zeitmanagement - Keine Schaffung einer geeigneten Lernumgebung - Keine passende Ursachenzuschreibung: Misserfolg internen, gleichbleibenden Ursachen zuschreiben, Erfolg externen, veränderlichen Ursachen zuschreiben - Fremdbestimmter Entscheid - Tiefe Einschätzung der Selbstständigkeit - Blockiert und unfähig, sich für das eigene Vorwärtskommen einzusetzen - Angewiesen auf externe Inputs 	„Ich glaube ich musste keine Bewerbung schreiben. Die IV, also der Berufsberater, hat alles organisiert, die Kontakte geknüpft und eine Firma gefunden, die mich nimmt.“ (Z: 1187–1188)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt

5. Identität	5.1 Positiv	Entwicklung einer gesicherten Identität, d.h. <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erwartungen und Bedürfnisse können hindernisfrei in der Interaktion eingebracht werden - Fremde Erwartungen und Bedürfnisse können aufgenommen werden - Uneingeschränkte Kommunikation - Umfassende personale Ausdrucks- und Verstehensmöglichkeiten - Unbeschwerte Kommunikation - Sicheres Bewegen in der gehörlosen und in der hörenden Welt - Positive Beurteilung der eigenen Identität 	„Dann kamen irgendwie immer mehr Gehörlose dazu und wir waren auf einmal eine recht grosse Gruppe. ... und hatten einen super Zusammenhalt und Austausch untereinander.“ (Z: 157–160)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt
	5.2 Neutral	Entwicklung einer gesicherten Identität ist nur teilweise möglich	„Dort durften die Hände nicht verwendet werden. Aber während der Pause oder bei neueren, moderneren Lehrpersonen konnten wir frei auch mit den Händen kommunizieren.“ (Z: 974–975)	Wenn ein Aspekt nur teilweise oder ungenau in die positive oder negative Ausprägung passt, gehört er in diese Kodierung
	5.3 Negativ	Keine Entwicklung einer gesicherten Identität, d. h. <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erwartungen und Bedürfnisse können nicht hindernisfrei in der Interaktion eingebracht werden - Fremde Erwartungen und Bedürfnisse können nicht aufgenommen werden. - Beschränkte Kommunikation - Beschränkte personale Ausdrucks- und Verstehensmöglichkeiten - Anstrengende Kommunikation - Unsicheres Bewegen in der gehörlosen und in der hörenden Welt - Negative Beurteilung der eigenen Identität 	„In meinem Beruf waren alles Hörende und ich war von ihrer Kommunikation ausgeschlossen. Ich fühlte mich immer ausgeschlossen und irgendwie abgehängt. Das löste oft Frust in mir aus – He, warum spricht niemand mit mir?“ (Z: 311–313)	Wenn ein Aspekt so genannt wird, dass er vollständig in einen der genannten Punkte der Definition passt

4.2 Qualitative Inhaltsanalyse (Beispiel für die elektronische Fassung – aufgrund sensibler Daten wird hier nicht die ganze Inhaltsanalyse publiziert)

Fall	Zeile	S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion/Kategorie
A	4	1	1	An alles erinnern ist unmöglich	Vollständiges Erinnern unmöglich	–
A	9	1	2	Eingrenzung aus vielen Erinnerungen	Eingrenzung der Erinnerungen	–
A	15	1	3	Die Integration war eine separate Welt ohne meine Beteiligung	Integration ohne eigener Beteiligung	2.3: Rückzug in herausfordernden schulischen Bereichen
A	15–16	1	4	Mein Charakter ist aktiv – zum Glück	Charakter: glücklicherweise aktiv	4.1: Fördernde Ursachenzuschreibung, Erfolg Fähigkeit zugeschrieben
	16–17	1	5	Kein Rückzug aus der Klasse, obwohl ich mich ausgeschlossen fühlte	Gefühl von Ausgeschlossensein – trotzdem aktiv	3.2: Trotz Eigeninitiative keine Partizipation
A	17–18	1	6	Erinnerung an den ersten Schultag: Grosse Unsicherheit wegen Kommunikation mit nur Hörenden	Unsicherheit wegen Kommunikation mit Hörenden	5.3: Unsicheres Bewegen in der hörenden Welt
A	18	1	7	Anfangs Rückzug	Anfangs Rückzug	2.3: Rückzug in herausfordernden schulischen Bereichen
A	18–20	1	8	Schnelle Kontaktaufnahme mit Klassenkameraden/Klassenkameradinnen beim Spielen	Schnelle Kontaktaufnahme durch Spiel	2.1: Schwierige Situation mit Mitschülern/Mitschülerinnen aktiv verändert
A	20–21	1	9	Nette Lehrperson, gut verstanden: spricht deutlich, Augenkontakt, gibt sich Mühe	Nette LP auch gut verstanden	1.1: Fachperson wird positiv beschrieben
A	25	1	10	Im Unterricht nur Lautsprache, keine Gebärdensprache verwendet	Unterrichtssprache war Lautsprache	1.2: Teilweise Gewissheit, dem Unterricht so folgen zu können
A	29	1	11	Unbewusst angepasst	Unbewusst angepasst	3.3: Kaum bis keine Partizipation durch Eigeninitiative – Anpassungsverhalten
A	29	1	12	Immer bewusst, ich bin anders	Bewusstsein über Anderssein	5.3: Unsicheres Bewegen in der hörenden Welt
A	29–30	1	13	Mir war bewusst: Mein Niveau ist tiefer als das der anderen	Bewusstsein über Niveauunterschied	3.3: Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit
A	30–31	1	14	Evtl. hatte ich ein Minderwertigkeitsgefühl	Vermutetes Minderwertigkeitsgefühl	3.3: Glaube an persönliche Unfähigkeit
A	39	2	15	Kommunikation teilweise verstanden	Kommunikation teilweise verstanden	5.2: Nur teilweise uneingeschränkte Kommunikation

B	505–507	16	272	Nochmals guten Lehrpersonenwechsel und viel gelernt bei ihm	Erneuter Lehrpersonenwechsel, viel gelernt	4.3: Keine passende Ursachenzuschreibung: Erfolg externen, veränderlichen Ursachen zuschreiben
B	511	17	273	Vor allem lautsprachliche Kommunikation in der Schule	Lautsprachliche Kommunikation im Unterricht	1.2: Neutrale Einschätzung
B	519	17	274	Während der Pause gebärdet	Gebärden in der Pause	1.2: Neutrale Einschätzung
B	523–524	17	275	Lehrperson sagt Gebärdensprache sei Affensprache und hässlich im Vergleich zur Lautsprache	LP setzt Gebärdensprache mit Affensprache gleich	3.3: Tiefe Überzeugung aufgrund Verhalten der Fachperson
B	524–525	17	276	Lehrperson sagt sprechen ist wichtig und wenn man gut spricht soll man nicht gebärden wie ein Affe	LP setzt sprechen über gebärden	3.3: Tiefe Überzeugung aufgrund Verhalten der Fachperson
B	525–526	17	277	Üben für gute Stimme und gut sprechen	Üben für gute Stimme und gut sprechen	3.2: Schwankende Überzeugung der Sprechkapazität, abhängig vom Verhalten der Fachperson
B	526–527	17	278	Lehrperson schimpft wenn ich in der Pause gebärde	LP schimpft über Gebärden in der Pause	1.3: Fachperson wird negativ beschrieben
B	527–528	17	279	Bei der neuen Lehrperson war gebärden erlaubt und alles war freier	Neue LP erlaubt gebärden	1.1: Fachperson wird positiv beschrieben
B	528–529	17	280	Lehrperson hat v.a. gesprochen aber auch Hände gebraucht	LP benutzt vor allem Lautsprache mit einzelnen Gebärden	1.2: Unklar, ob dem Unterricht in dieser Form gefolgt werden konnte
B	534	17	281	Schlecht in Religion, nicht gut verstanden	Schlecht in Religion, schlechtes Verstehen	3.3: Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in Religion
B	538	17	282	Kein Interesse für Religion, darum wenig verstanden	Kein Interesse für Religion, darum schlechtes Verstehen	4.1: Fördernde Ursachenzuschreibung
B	538–539	17	283	Schlecht im Rechnen, v.a. bei Satzrechnungen	Schlecht in Mathematik, vor allem bei Satzrechnungen	3.3: Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in Mathematik
B	539–540	17/ 18	284	War nicht so gut im Deutsch, weil schwierig	Nicht so gut im Deutsch, weil schwierig	3.3: Tiefe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in Deutsch
B	540	18	285	War gut in Geschichte und Geografie, weil interessiert und gut verstanden	Gut in Geschichte und Geografie, weil Interesse und verstanden	3.1: Hohe Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in Geschichte und Geografie
B	541–545	18	286	Bei der neuen Lehrperson viel über die Welt erfahren, alles viel offener	Viel über Welt gelernt, weil neue LP offener	1.1: Fachperson wird positiv beschrieben

C	1059	35	417	Stimmung und Austausch in der Pause mit Gebärdensprache war auch besser	Austausch in Pause mit Gebärdensprache auch besser	5.2: Unbeschwerte Kommunikation immer besser möglich
C	1070–1074	35	418	In Primarstufe gab es eine gute Lehrperson, die hat gut erklärt, viel visuelle Mittel benutzt, keine Gebärden	Gute LP in Primarschule; zwar keine Gebärden genutzt, dafür andere visuelle Mittel	1.1: Fachperson wird positiv beschrieben
C	1074–1081	35	419	Wechsel in Sek, da hatten wir viele neue Fächer und entsprechend wechselnde Lehrpersonen	Sek neue Fächer und mehr LP	1.2: Teilweise Gewissheit, dem Unterricht folgen zu können
C	1085–1086	36	420	Einige Lehrpersonen waren gut andere weniger	LP sehr unterschiedlich	1.2: Schwankende Beurteilung der Fachpersonen
C	1086–1092	36	421	Schade in Mathematik hat sich Lehrperson den Langsamen angepasst, ich wollte schneller vorwärts gehen	Mathematikunterricht orientiert sich an den Langsamen	1.3: Gewählte Methode verhindert Partizipation am Unterricht
C	1092–1095	36	422	War gut in Mathematik, könnte noch besser sein wenn mehr gefördert worden	Gerne mehr gelernt in Mathematik, aber Unterricht wird nicht an guten Schülern/Schülerinnen ausgerichtet	1.3: Ungenügend auf das Leben vorbereitet
C	1108–1109	36	423	In Primarschule wurden Prüfungen angesagt und dann lernte ich	Auf Prüfungen gelernt	4.2: Das Lernen erfolgt in den meisten Fällen fremdbestimmt
C	1109–1110	36	424	Sass im Zimmer, wollte keine Störung und lernte dann	Lernen im ruhigen Zimmer	4.1: Schaffung einer geeigneten Lernumgebung
C	1110–1110	36	425	Sekundarschule war strenger, musste mehr lernen als in Primarschule	Sek strenger und lernintensiver als Primarstufe	4.2: Lernen erfolgte fremdbestimmt
C	1110–1111	36	426	Primarschule immer in letzter Sekunde gelernt, mehr auf Sport konzentriert	Lernen in der Primarschule in letzter Sekunde, weil Sport wichtiger	4.2: Mittlere Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer
C	1111–1112	36	427	Während Schulzeit genug Bildung und Wissen vermittelt bekommen, darum zufrieden	Zufrieden mit Bildung	1.2: Lebensvorbereitung in Ordnung
C	1112–1114	36	428	Mathematik und Geometrie war einfach	Mathematische Fächer einfach	3.1: Überzeugung, dass genügend Kompetenzen in Mathematik vorhanden sind, um etwas zu leisten
C	1112–1114	36	429	Deutsch war ein Problem	Deutsch schwierig	3.2: Schwankende Gewissheit, genügend Kompetenzen im Deutsch zu haben
C	1118	37	430	Deutsche Grammatik bereitet Mühe	Mühe mit Grammatik	3.3: Glaube an persönliche Unfähigkeit in der Grammatik
C	1118–1121	37	431	Angst vor Sprachprüfungen, davor nicht richtig formulieren zu können	Angst vor Sprachprüfungen	3.3: Tiefe Erfolgserwartung in Sprache

D	1360–1361	45	545	In der Unterstufe wurde in LGB unterrichtet	Unterricht in LGB	1.2: Schwankende Gewissheit, der Unterrichtssprache zu folgen
D	1361	45	546	Kommunikation in dieser unnatürlichen Sprache	Unnatürliche Kommunikation in LGB	1.2: Schwankende Gewissheit, der Unterrichtssprache zu folgen
D	1361–1362	45	547	Von Rede der Lehrperson immer nur einzelne Wörter verstanden die ich schon kannte	Nur einzelne Wörter der Lehrperson verstanden	1.2: Schwankende Gewissheit, der Unterrichtssprache zu folgen
D	1363–1364	45	548	Aus einzelnen Wörtern habe ich mir den Satz selber gebildet	Aus einzelnen Wörtern Sätze antizipiert	2.1: Strategien angewendet, die herausfordernde Situationen erleichtern
D	1364–1365	45	549	Erkannte Frageformulierung der Lehrperson und wusste welche Antwort nun verlangt wurde	Auf bekannte Frageformulierungen Antwort gewusst	2.1: Strategien angewendet, die herausfordernde Situationen erleichtern
D	1366	45	550	Kinder untereinander gebärdeten, dort alles verstanden	Alles verstanden, wenn Kinder untereinander gebärdeten	5.1: Umfassende personale Ausdrucks- und Verstehensmöglichkeiten
D	1366–1367	45	551	Bei Missverständnissen Frage nochmals gebärdet	Beim Gebärdeten bei Missverständnissen nachgefragt	5.1: Fremde Erwartungen und Bedürfnisse können aufgenommen werden
D	1367–1369	45	552	Gemerkt, dass die Gebärdensprache und die gesprochene Sprache unterschiedlich ist, gleich wie bei anderen Fremdsprachen	Unterschied von Gebärdensprache und Lautsprache erkannt	5.2: Immer sichereres Bewegen in der gehörlosen und in der hörenden Welt
D	1369	45	553	Langsam immer besser Gebärdensprache gelernt	Fortschritte in Gebärdensprache	3.2: Immer bessere Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in Gebärdensprache
D	1369–1370	45	554	Musste mich die individuellen Gebärden der Lehrpersonen kennenlernen	Daran gewöhnen, dass jede LP anders gebärdet	1.2: Teilweise Gewissheit, Unterrichtssprache zu verstehen
D	1370–1373	45	555	Nicht bewusst was richtiges Verstehen von Lehrpersonen bedeutet	Gewöhnt daran, LP nicht komplett zu verstehen	1.2: Teilweise Gewissheit, Unterrichtssprache zu verstehen
D	1375–1377	45	556	Zielformulierungen und Thema stand an der Wandtafel	LP nutzen Wandtafel als Kommunikationsmittel	1.2: Angewandte Methode (Wandtafel) unterstützte teilweise die Partizipation am Unterricht
D	1381	45	557	Angewiesen auf immer gleichen Ablauf im Unterricht, bringt Kenntnis was als nächstes kommt	Gleicher Unterrichtsablauf hilft beim Verstehen	1.1: Angewandte Methode (immer gleicher Ablauf) unterstützte die Partizipation am Unterricht
D	1382–1383	45	558	Änderungen im Unterrichtsablauf würden überfordern	Überforderung bei Änderung im Unterrichtsablauf	1.1: Angewandte Methode (immer gleicher Ablauf) unterstützte die Partizipation am Unterricht

4.3 Zusammenfassung der Inhaltsanalyse (Beispiel für die elektronische Fassung – aufgrund sensibler Daten wird hier nicht die ganze Zusammenfassung publiziert)

4.3.1 Kategorie 1: Unterricht

Kategorie 1: Unterricht Erinnerungen an die Primar- und Sekundarschulzeit			
Fall	+	+/-	-
A	<ul style="list-style-type: none"> -Nette LP in der 1./2. Kl.: Gut verstanden, deutlich gesprochen, Augenkontakt, gibt sich Mühe (Nr. 10) -Lehrperson macht Niveauunterricht, dadurch gute Partizipation (Nr. 54, 55) 	<ul style="list-style-type: none"> -Angewiesen auf langsame, deutliche Aussprache der LP (Nr. 56) -Teilweise oberflächliches Verstehen (Nr. 75) 	<ul style="list-style-type: none"> -Im Klassenunterricht während der 1./2. Klasse keine Partizipation, wenn gesprochen wird (Nr. 18) -Überfordert, weil LP schnell gesprochen hat (Nr. 58) -Kein Zugang zu gesprochener Sprache im Unterricht (Nr. 74, 107) -Wenig Austausch im Unterricht, v. a. Frontalunterricht (Nr. 114, 115) -LP nicht verstanden (Nr. 122)
B	<ul style="list-style-type: none"> -Kindergarten war schöne Zeit (Nr. 274, 401) -Neue LP bringt Freude und Freiheit (Nr. 285, 287–288, 298, 405) -In der Sekundarschule passierten die schönsten Erlebnisse (Nr. 394, 399) 	<ul style="list-style-type: none"> -Verwendete Unterrichtssprache (Lautsprache) wird neutral beschrieben (Nr. 277, 292, 293, 299) -Unterricht teilweise interessant (Nr. 335) 	<ul style="list-style-type: none"> -In der Primarschule strenge LP, Gebärden waren verboten (Nr. 276, 277, 281, 297) -LP nicht gemocht (Nr. 280, 334) -Ungern in die Religion gegangen (Nr. 306) -Leider kein Französisch oder Englisch gelernt (Nr. 322) -Während sechs Jahren Primarschule: dunkle harte Zeit (Nr. 402) -Theaterspiele am Sonntag (Nr. 406)
C	<ul style="list-style-type: none"> -Zufrieden mit dieser LP, welche Sitzordnung im Kreis wählte (Nr. 424) -In der Sekundarschule viel grössere Fortschritte gemacht – Schade, mussten einige in der alten Schule bleiben, dort wenig Fortschritte gemacht (Nr. 442, 443, 445, 449) -In der Sekundarschule besserer Unterricht als in der Primarschule (Nr. 450, 452, 545) -Bedeutung von Wörtern mit Bildern verbunden (Nr. 435) 	<ul style="list-style-type: none"> -Verwendete Unterrichtssprache (Lautsprache) wird neutral beschrieben (Nr. 418–419, 425) -LP verstanden, weil Aufträge an der Wandtafel standen (Nr. 420) -Musste in den Artikulationsunterricht (Nr. 431) -In der Sekundarschule viele neue Fächer und wechselnde LP (Nr. 454) 	<ul style="list-style-type: none"> -Primarschule war wie ein Gefängnis, eine harte Zeit (Nr. 544)
D	<ul style="list-style-type: none"> -Gleicher Unterrichtsablauf hilft beim Verstehen (Nr. 557–559) -Erzieherisches Element aus der Primarschule fällt in der Sekundarschule weg, mehr aktive Beteiligung möglich (Nr. 577) 	<ul style="list-style-type: none"> -Verwendete Unterrichtssprache (lautsprachbegleitende Gebärden) nur teilweise verstanden (Nr. 545–547) -Daran gewöhnt, dass alle LP anders oder falsch gebärden (Nr. 554–555, 610) -LP nutzt Wandtafel als Kommunikationsmittel (Nr. 556) -Grosse Umstellung von einer LP in der Primarschule zu vielen verschiedenen LP in der Sekundarschule (Nr. 567) -LP unterschiedlich gut verstanden, trotzdem mehrheitlich ge- 	<ul style="list-style-type: none"> -Primarschule hätte besser auf den Wechsel an die Sekundarschule vorbereiten sollen, mehr Selbstständigkeit fördern (Nr. 608–609) -Zeitverlust durch Erlernen von lautsprachbegleitenden Gebärden (Nr. 659) -Die Primarschulzeit müsste sinnvoller genutzt werden (Nr. 661) -V. a. frontaler Input und dann eine Prüfung darüber (Nr. 665)

		klappt (Nr. 578–579, 582) -Verstehen der LP auch abhängig von deren Unterrichtsstil (Nr. 581) -LP hat selten überprüft, ob ein Thema wirklich begriffen wurde (Nr. 664)	
--	--	---	--

Kategorie 1: Unterricht Lernerfahrungen			
Fall	+	+/-	-
A	-Angewiesen auf praktische Anschauungsbeispiele (Nr. 73)	-Trotzdem irgendwie immer alles geschafft (Nr. 89)	-Ungenügendes Textverständnis (Nr. 120)
B	-Dank offener LP viel über Welt gelernt (Nr. 305) -Gute Erinnerung an eine LP aus der Sekundarschule (Nr. 333) -Fachperson bemüht sich um funktionierende Kommunikation und unterstützt (Nr. 351, 355) -Inhalt des Theaters (Märchen) verstanden (Nr. 411)	-Hausaufgaben direkt in der Schule gelöst (Nr. 308, 332) -In der Primarschule immer Überraschungstest, nie vorher gelernt (Nr. 331)	-Bei Nichtverstehen Schlag auf die Hand mit Lineal von LP (Nr. 278) -Internat wurde praktisch nie verlassen (Nr. 310–312) -Lebenswissen anhand von Fernsehen und Nachrichten, nicht aus der Schulzeit (Nr. 381–382)
C	-Sitzordnung im Kreis erleichtert schnellen Austausch (Nr. 421, 423) -Dem Lehrmeister viel zu verdanken (Nr. 488)	-Gebärdensprache in der Sekundarschule immer besser gelernt, jedoch unklar, ob durch LP oder Mitschüler/ Mitschülerinnen (Nr. 441) -Zufrieden mit erhaltener Bildung (Nr. 461)	-Sitzordnung im Halbkreis an Einzeltischen erschwert Kommunikation (Nr. 422) -Bei falscher Aussprache Schlag von LP auf die Finger mit einem Stock (Nr. 432) -Es wird nur Wert auf richtige Aussprache gelegt und nicht auf Verstehen der Bedeutung (Nr. 434) -LP hat sich in der Mathematik v. a. den Langsamen angepasst, dadurch ungenügend profitiert (Nr. 455, 456) -Anstrengende Investition in die Artikulation, obwohl die Wörter nicht verstanden wurden (Nr. 535–537)
D	-An der Oberstufe vermehrt kognitive Entwicklung (Nr. 586) -Gebärdeter Unterrichtsinhalt einfacher zu merken (Nr. 612, 616)	-Unter der Woche in der geschlossenen Welt der Primarschule, nur am Wochenende daheim (Nr. 583)	-In acht Jahren Primarschule viele Dinge nie wirklich verstanden und begriffen (Nr. 660) -Auswendig lernen geht auch ohne das Thema zu verstehen (Nr. 666)

Prozess der Berufsfindung: Keine dazu passenden Aussagen

Kategorie 1: Unterricht Gründe für oder gegen die Absolvierung einer beruflichen Weiterbildung			
Fall	+	+/-	-
A			-Ungenügend auf das Leben vorbereitet worden (Nr. 221–223, 236–237)
B			
C			-Ungenügend auf das Leben vorbereitet worden (Nr. 521)
D			